

Аналітичний звіт:

Законодавчі та нормативно-правові акти з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти

НАЦІОНАЛЬНИЙ
ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ
УКРАЇНИ

Законодавчі та нормативно-правові акти з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти: аналітичний звіт

УДК 378.091.2/.3-056.2/.3:[340.13:001.82](047.31)

Попова Анастасія. Законодавчі та нормативно-правові акти з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти: аналітичний звіт / Анастасія Попова, Наталя Цибуляк, Ганна Лопатіна, Євгенія Линдіна, Ганна Мицик, Сергій Ковачов, Яна Сичікова. За загальною редакцією Ольги Гуренко – Книжкова друкарня «ТакиБук», 2024. – 177 с.

Аналітичний звіт містить результати комплексного аналізу міжнародних та національних нормативно-правових документів з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти щодо визначення ступеня відповідності їх міжнародним вимогам та стандартам, а також рекомендацій для подальшої оптимізації та гармонізації законодавства України.

Аналітичний звіт підготовлений до друку та виданий за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проєкту 0123U104226 «Дизайн інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти».

Зміст, висвітлений у аналітичному звіті, може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю Бердянського державного педагогічного університету.

ЗМІСТ

Вступ	5
Методологія аналізу: методи та критерії, шаблони для аналізу.	7
Перелік міжнародних нормативних документів з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти	11
Перелік національних нормативних документів з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти	12
Аналіз міжнародних документів	13
Аналіз національних документів	56
Порівняльний аналіз норм та стандартів у галузі інклюзивної вищої освіти у системі національного законодавства України та міжнародних документів	112
Ключові висновки	156
Рекомендації для покращення ситуації, засновані на проведеному аналізі	170
Список використаних джерел	176

ВСТУП

В рамках сучасних глобальних тенденцій та євроінтеграційних процесів, акцент на формуванні інклюзивного суспільства стає все більш важливим. Основна ідея полягає у тому, щоб гарантувати рівні можливості для всіх членів суспільства незалежно від їхніх особистих, соціальних або фізичних особливостей. В контексті освіти це особливо критично, адже вона є фундаментом, на якому будується майбутнє кожної людини та суспільства в цілому. Для України наріжним каменем забезпечення доступності освіти для всіх є система вищої освіти, оскільки вона є одним із інструментів, який створює умови для якісної підготовки молодого покоління. Забезпечення можливості отримання вищої освіти всіма верствами суспільства, включаючи осіб із особливими освітніми потребами, є важливою складовою інклюзивної політики. Тільки завдяки доступності освіти можна створити рівні можливості для всіх громадян і забезпечити їхню активну участь у суспільстві та власному розвитку. Таким чином, актуальність створення інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти не може бути недооцінена. Проект "Дизайн інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти" має на меті створити оптимальні умови для навчання та розвитку здобувачів з особливими освітніми потребами. Однак, успішна реалізація цієї мети залежить не лише від дизайну та ресурсів закладу, але і від якості та комплексності законодавчої бази, що регулює цю сферу, тому аналіз та оптимізація законодавчої бази стає надзвичайно важливим завданням для забезпечення якісної та доступної інклюзивної вищої освіти в Україні.

Не дивлячись на те, що інклюзивна освіта вже визнана та регульована рядом міжнародних і національних законодавчих і нормативно-правових актів, існує чимало проблем та викликів. Серед них — неузгодженість національного законодавства з міжнародними стандартами, а також амфіболія та прогалини в існуючих законах та підзаконних актах. Ці фактори можуть стати перешкодою на шляху до створення ефективного інклюзивного освітнього середовища.

В рамках проєкту «Дизайн інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти», аналіз законодавчої бази є одним з першочергових ключових етапів. Він дозволить не лише виявити прогалини в існуючих законодавчих та нормативно-правових актах, але й спрямує розробку конкретних рекомендацій для їх оптимізації та гармонізації. Таким чином, цей аналіз стає інструментом для прямого практичного і теоретичного внеску у розвиток інклюзивної освіти в Україні.

Мета аналізу: проведення комплексного аналізу міжнародних та національних нормативно-правових документів з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти з метою визначення ступеня відповідності їх міжнародним вимогам та стандартам, а також розробки рекомендацій для подальшої оптимізації та гармонізації законодавства України.

Завдання аналізу:

1. Визначити ключові міжнародні та національні законодавчі та нормативно-правові документи для подальшого аналізу.
2. Розробити методологію (методи та критерії) для аналізу міжнародних та національних нормативно-правових документів з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти.
3. Розробити шаблони таблиць для систематичного фіксування та аналізу інформації, з використанням уніфікованих критеріїв аналізу.
4. Проаналізувати міжнародні та національні нормативно-правові документи та порівняти їх для визначення відповідності національних положень міжнародним стандартам з питань організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти України.
5. Сформулювати ключові висновки на основі проведеного аналізу та порівнянь.
6. Розробити практичні рекомендації для поліпшення національного законодавства з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти в аспекті його гармонізації з міжнародними нормами.
7. Підготувати звіт, що включатиме всю зібрану та оброблену інформацію, висновки та рекомендації, для подальшого представлення зацікавленим сторонам.

Цей документ має на меті відповісти на ряд ключових питань, що стоять перед суспільством і закладами вищої освіти, спрямовуючи подальшу діяльність на конкретні і виважені рішення в контексті розбудови інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти та інклюзивного суспільства загалом.

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ

Методика аналізу. Для досягнення мети аналізу буде застосовано сукупність методів:

- Документальний аналіз. Перший етап передбачає детальне вивчення міжнародних та національних нормативних документів для збору інформації, що відповідає заздалегідь визначеним критеріям.
- Компаративний аналіз. На цьому етапі проводиться порівняльна оцінка зібраної інформації на основі уніфікованих критеріїв.
- Контент-аналіз. Оцінка суб'єктивного змісту, тобто інтерпретації та застосування положень документів у практиці.

Критерії аналізу. Для аналізу міжнародних і національних законодавчих та нормативно-правових документів застосовано низку уніфікованих критеріїв:

- Загальні принципи і філософія. Оцінка фундаментальних принципів та підходів до інклюзивної освіти, що закладені в документі.
- Доступ та доступність. Оцінка положень, які регулюють доступ до вищої освіти для всіх категорій громадян, зокрема осіб з особливими освітніми потребами.
- Методики та підходи до навчання. Розгляд рекомендованих методик та педагогічних підходів для інклюзивної вищої освіти.
- Роль та обов'язки педагогічного персоналу. Як документ визначає роль педагогічного персоналу та інших учасників освітнього процесу на рівні закладів вищої освіти.
- Моніторинг та відповідальність. Оцінка механізмів контролю та відповідальності, які встановлені в документі.

- Ресурсна підтримка. Положення про ресурси, необхідні для імплементації інклюзивної вищої освіти (фінансування, матеріально-технічна база тощо).
- Соціальна інтеграція та участь. Як документ сприяє соціальній інтеграції та участі всіх учасників освітнього процесу на рівні закладів вищої освіти та суспільстві загалом.

Таблиця 1. Шаблон таблиці для аналізу міжнародних документів з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/не ратифіковано)	Посилання на джерело
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія						
Доступ та доступність						
Методики та підходи до навчання						
Роль та обов'язки педагогічного персоналу						
Моніторинг та відповідальність						
Ресурсна підтримка						
Соціальна інтеграція та участь						

Таблиця 2. Шаблон таблиці для аналізу національних законодавчих та нормативно-правових документів з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія						
Доступ та доступність						
Методики та підходи до навчання						
Роль та обов'язки педагогічного персоналу						
Моніторинг та відповідальність						
Ресурсна підтримка						
Соціальна інтеграція та участь						

Перелік міжнародних нормативних документів з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти

- Всесвітня Декларація прав людини (1948).
- Декларація прав дитини (1959).
- Конвенція з подолання дискримінації в освіті (1960).
- Декларація про права розумово відсталих осіб (1971).
- Декларація про права інвалідів (1975).
- Конвенція про права дитини (1989).
- Всесвітня декларація "Освіта для всіх" та Рамкова основа для задоволення базових потреб у навчанні (1990).
- Стандартні правила ООН щодо забезпечення рівних можливостей для інвалідів (1993).
- Саламанкська декларація та Програма дій (1994).
- Дакарська Декларація (2000).
- Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї (2006).
- Інчхонська декларація «Освіта-2030» (2015).
- Римське міністерське комюніке (2020).

Перелік національних нормативних документів з організації інклюзивного освітнього середовища в закладах вищої освіти

Законодавство, що регулює організацію освітнього процесу у закладах вищої освіти

- Конституція України (254к/96-ВР, 1996).
- Закон України "Про освіту" (2145-VIII, 2017).
- Закон України "Про вищу освіту" (1556-VII, 2014).
- Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 № 635).
- Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 № 286-р).
- Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366).
- Проект Міністерства освіти і науки України "Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030".
- Проект Міністерства освіти і науки України "Методичні рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти.

Законодавство, що регулює правовий статус людей з інвалідністю

- Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (2017-III, 2000)
- Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (2961-IV, 2006)
- Закон України "Про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю" (875-XII, 1991)
- Закон України "Про соціальні послуги" (2671-VIII, 2019)

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Перелік міжнародних нормативних документів для аналізу:

- Всесвітня Декларація прав людини (1948).
- Декларація прав дитини (1959).
- Конвенція з подолання дискримінації в освіті (1960).
- Декларація про права розумово відсталих осіб (1971).
- Декларація про права інвалідів (1975).
- Конвенція про права дитини (1989).
- Всесвітня декларація "Освіта для всіх" та Рамкова основа для задоволення базових потреб у навчанні (1990).
- Стандартні правила ООН щодо забезпечення рівних можливостей для інвалідів (1993).
- Саламанкська декларація та Програма дій (1994).
- Дакарська Декларація (2000).
- Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї (2006).
- Інчхонська декларація «Освіта-2030» (2015).
- Римське міністерське комюніке (2020).

Таблиця 3. Аналіз Загальної декларації прав людини

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
995_015 в системі українського законодавства	Загальна декларація прав людини	Декларація	10 грудня 1948 р.	Організація Об'єднаних Націй (ООН)	Ратифіковано	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_174#Text
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Декларація проголошує універсальні права людини, які включають право на освіту. Хоча вона не конкретизує інклюзивну освіту, її філософія щодо рівності у своїй гідності та правах, захисту від якої б то не було дискримінації може слугувати основою для інклюзивних практик.					Ст. 1 Ст. 2
Доступ та доступність	Ст. 22 декларує право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи, та зокрема реалізації прав у економічній, соціальній і культурній галузях. Стаття 26 декларації заявляє, що кожна людина має право на освіту і що освіта повинна бути безоплатною, принаймні на початкових стадіях. Це можна інтерпретувати як підтримку інклюзивної освіти.					ст. 22 ст. 26
Методики та підходи до навчання	Декларація не надає конкретних методик або підходів до інклюзивної освіти.					–
Роль та обов'язки педагогічного персоналу	В декларації не конкретизується цей напрям.					–
Моніторинг та відповідальність	Хоча в декларації немає специфічних положень про моніторинг і відповідальність в контексті освіти, її загальні принципи можуть слугувати в якості етичних настанов для держав-учасниць..					–

Ресурсна підтримка	В декларації не зазначено конкретно про ресурсну підтримку для інклюзивної освіти.	–
Соціальна інтеграція та участь	Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру.	п. 2 ст. 26

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [4].

Висновок. Декларація проголошує універсальні права людини, включаючи право на освіту. І хоча у ній не конкретизоване поняття «інклюзивна освіта», її філософія щодо рівності у своїй гідності та правах, рівності захисту від дискримінації є основою для інклюзивних практик. Декларація не надає конкретних вказівок щодо конкретних методик та підходів до навчання, ролі педагогічного персоналу, моніторингу та ресурсної підтримки інклюзивної освіти, однак чітко визначає загальні засади щодо ролі освіти у соціальній інтеграції та участі.

Таблиця 4. Аналіз Декларації прав дитини

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
Немає (не є специфічним для цього документа)	Декларація прав дитини	Декларація	20 листопада 1959 р.	Організація Об'єднаних Націй (ООН)	Не ратифіковано	https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=331
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	У Декларації визначені принципи загальної рівності та недискримінації, робиться наголос на благо дитини, де зокрема зазначається, що дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження.					ст. 1-2
Доступ та доступність	Принципи декларації передбачають доступ до освіти для всіх дітей. Зокрема, у ст. 7 передбачається право на отримання освіти, яка повинна бути безкоштовною і обов'язковою принаймні на початковому етапі. У ст. 5 визначено, що дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинен забезпечуватися спеціальний режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінацій за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім'ї (ст. 1).					ст. 1, 5, 7
Методики та підходи до навчання	Дитині має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвитку і завдяки якій вона могла б на основі рівних можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення (ст. 5).					ст. 7
Роль та обов'язки педагогічного персоналу	Не специфіковано в декларації.					–

Моніторинг та відповідальність	У Декларації визначено загальний принцип відповідальності держав перед ООН та своїми громадянами. У ст. 10 акцентується, що держави мають передбачати спеціальні заходи захисту для фізичного, духовного, морального, психічного та соціального розвитку дитини.	ст. 10
Ресурсна підтримка	Не специфіковано в декларації.	–
Соціальна інтеграція та участь	Принципи декларації підкреслюють значущість соціальної інтеграції та участі дитини в суспільстві. У ст. 7 зазначається, що дитині має даватися освіта, яка б сприяла усвідомленню моральної і соціальної відповідальності, і надавала можливість стати корисним членом суспільства.	ст. 7, ст. 10

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [1].

Висновок. Декларація прав дитини містить принципи та положення, які сприяють забезпеченню доступної та якісної освіти для всіх дітей, у тому числі тих, які потребують спеціальної підтримки та захисту. Вона закликає до розвитку освіти, яка сприяє формуванню дитини як громадянина і допомагає їй стати активним учасником суспільства. Однак, вона не деталізує питання, пов'язані з конкретними методиками та підходами до навчання, роллю педагогічного персоналу та ресурсною підтримкою.

Таблиця 5. Аналіз Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
995_174 в системі українського законодавства	Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти	Міжнародна конвенція	14 грудня 1960 року	ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури)	Ратифіковано	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_174#Text
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Визначення дискримінації в освіті і зобов'язання щодо її усунення. Зокрема, у ст.1 визначено, що «дискримінація» охоплює будь-яке виокремлення, виключення, обмеження чи надання переваги за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, економічного стану чи народження, що має на меті або є наслідком знищення або порушення рівності в освіті, зокрема: а) позбавлення будь-якої особи чи групи осіб доступу до освіти будь-якого типу чи рівня; б) обмеження будь-якої особи чи групи осіб освітою нижчого рівня; в) створення або підтримку окремих освітніх систем або закладів для осіб чи груп осіб) створення будь-якій особі або групі осіб умов, несумісних з гідністю людини.					ст. 1
Доступ та доступність	У ст. 3 визначено обов'язок держави гарантувати рівний доступ до навчання, освіти та професійної підготовки, законодавчо забезпечити відсутність дискримінації під час прийому учнів до закладів освіти а також формулювати, розробляти та застосовувати національну політику, яка за допомогою методів, що відповідають обставинам і національним звичаям, сприятиме рівності можливостей і ставлення у сфері освіти (ст. 4)					ст. 3, 4
Методики та підходи до навчання	Конвенція наголошує на забезпеченні рівних умов для якісної освіти, зокрема через заборону дискримінації. У конвенції, у ст. 4 особливий наголос робиться на тому, щоб зробити початкову освіту безкоштовною та обов'язковою; зробити середню освіту в її різних формах досяжною та доступною для всіх; зробити вищу освіту однаково доступною для всіх на основі індивідуальних можливостей. У ст. 5 визначено, що особа чи група осіб не повинні бути примушені					ст. 4, 5

здобувати релігійну освіту, яка суперечить їхнім переконанням; а також важливо визнати право членів національних меншин вести власну освітню діяльність

Роль та обов'язки педагогічного персоналу	У Конвенції, у ст. 4 зазначено, що має бути забезпечена недискримінаційна підготовка до професії вчителя.	ст 4
Моніторинг та відповідальність	Конвенція зазначає, що мають бути створенні механізми контролю за виконанням конвенції на національному рівні. У ст. 7 визначено, що держави-учасниці надають Генеральній конференції Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури інформацію про законодавчі та адміністративні положення, які вони ухвалили, та інші заходи, яких вони вжили для застосування цієї Конвенції, включаючи дії, вжиті для формулювання та розвитку національної політики, а також про досягнуті результати та перешкоди, з якими зустрілися при застосуванні цієї політики.	ст. 7
Ресурсна підтримка	Не конкретизовано в Конвенції.	–
Соціальна інтеграція та участь	У ст. 5 визначаються загальні положення забезпечення участі учнів і батьків у житті навчальних закладів, просування ідей міжкультурної освіти. Визначено, що освіта має бути спрямована на повний розвиток людської особистості та зміцнення поваги до прав людини та основних свобод а також на розуміння, терпимість та дружбу між усіма націями, расовими чи релігійними групами.	ст. 5

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [5].

Висновок. Основний зміст Конвенції спрямований на запобігання дискримінації в освіті та забезпечення рівних можливостей для всіх осіб у сфері освіти, незалежно від їх соціального стану, раси, релігії, держави, мови та інших ознак. Визначено обов'язок держав-учасниць розробляти та впроваджувати політики, які гарантують, що освіта буде доступною, якісною та без дискримінації для всіх груп населення. Важливим уточненням є те, що держави-учасниці мають право встановлювати особливості захисту національних меншин, а також осіб, які потребують спеціальної підтримки у сфері освіти, з наданням забезпечення їхньої рівноправності. У загальному Конвенція розглядає освіту як інструмент досягнення більшої соціальної справедливості та гармонії у суспільстві, шляхом створення законодавчого підґрунтя для боротьби з дискримінацією в освіті та сприяє створенню справедливого та рівного освітнього середовища, де всі учні мають можливість розвивати свої здібності, навички та потенціал, а також сприяти побудові більш гармонійного і толерантного суспільства. Однак, у ній детально не конкретизовано методики і підходи до навчання, ролі та обов'язки педагогічного персоналу, надано лише загальне підґрунтя для розуміння цих напрямів для детального уточнення у спеціалізованих освітніх документах кожної країни.

Таблиця 6. Аналіз Декларації про права розумово відсталих осіб

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
Прийнято резолюцією № 2856 (XXVI)	Декларація про права розумово відсталих осіб	Міжнародна декларація	20 грудня 1971 року	Організація Об'єднаних Націй (ООН)	Не ратифіковано	https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declarations-rights-mentally-retarded-persons
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Надання допомоги розумово відсталим особам у розвитку їхніх здібностей у різних сферах діяльності та сприяння їх інтеграції, наскільки це можливо, у звичайне життя					загальні положення
Доступ та доступність	У декларації визначено, що розумово відстала особа має право освіти, навчання, реабілітацію та керівництво (ст. 2), економічну безпеку та на гідний рівень життя. Також зазначено, що така особа має право виконувати продуктивну роботу або займатися будь-якою іншою значущою діяльністю в повному обсязі своїх можливостей (ст. 3). Додатково зазначено, що розумово відстала особа має право на захист від дій, які принижують її гідність (ст.6).					ст. 2, 3, 6
Методики та підходи до навчання	Не специфіковано у декларації. Однак, у ст. 2 зазначено, що освіта та навчання, мають бути спрямовані на розвиток здібностей такої особи та її максимальний потенціал.					ст. 2
Роль та обов'язки педагогічного персоналу	Не специфіковано у декларації в контексті тематику аналізу. Однак, зазначено, що розумово відстала особа має право на кваліфіковану опіку, якщо це необхідно для захисту її особистого благополуччя та інтересів (ст. 5). Однак зміст, рівень та суб'єкти опіки не визначені.					ст. 5

Моніторинг та відповідальність	У декларації не специфіковано конкретної процедури щодо моніторингу та відповідальності. Положення декларації закликають до дій на національному та міжнародному рівнях, щоб гарантувати, що положення Декларації будуть використовуватися як спільна основа та система відліку для захисту цих прав.	загальні положення
Ресурсна підтримка	У декларації не специфіковано особливості ресурсної підтримки, однак наголошено, що розумово відстала особа має право на керівництво (ст. 2), на кваліфіковану опіку, якщо це необхідно для захисту її особистого благополуччя та інтересів (ст. 5). Додатково визначено, що для можливості реалізації повного спектру прав розумово відсталої особи, має бути забезпечена оцінка соціальної спроможності розумово відсталої особи кваліфікованими експертами, яка має підлягати періодичній перевірці та мати право оскарження у вищих інстанціях (ст. 7).	ст. 2, 5, 7
Соціальна інтеграція та участь	Розумово відсталі особи, по можливості, залежно від тяжкості їхньої вади, повинні мати ті самі права, що і інші люди (ст. 1, ст. 7). У положеннях документу наголошено, що розумово відстала особа має право на належний медичний догляд і фізіотерапію, а також на таку освіту, навчання, реабілітацію та керівництво, які дозволяють їй розвинути свої здібності та максимальний потенціал (ст.2). А також, така особа має право виконувати продуктивну роботу або займатися будь-якою іншою значущою діяльністю в повному обсязі своїх можливостей (ст. 3).	ст. 1, 3, 7

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [3].

Висновок. Декларація акцентує на важливості захисту прав розумово відсталих осіб, в тому числі доступ до якісної освіти та медичної допомоги, їх інтеграцію в суспільство та забезпечення гідного ставлення до них у всіх аспектах життя. Декларація визнає право розумово відсталої особи на освіту, навчання, реабілітацію, керівництво та опіку. Вона гарантує також право на економічну безпеку та гідний рівень життя для цієї групи осіб, а також можливість продуктивної роботи або займатися іншою значущою діяльністю, враховуючи їх здатність та потенціал. Важливим аспектом декларації є підкреслення необхідності запобігання будь-якої діяльності або ставленню, що може принижувати гідність розумово відсталої особи, закликаючи до забезпечення належного медичного обслуговування, кваліфікованої опіки, а також до створення умов для їхнього розвитку здібностей та максимального потенціалу. Зміст декларації не конкретизує конкретні процедури щодо моніторингу та відповідальності, але закликає до дій на національному та міжнародному рівнях для забезпечення цього процесу. Також не деталізуються методики та підходи до навчання розумово відсталих осіб, роль та обов'язки педагогічного персоналу. Ці питання залишаються для подальших розробок у спеціалізованих освітніх документах.

Таблиця 7. Аналіз Декларації про права інвалідів

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
Прийнято резолюцією № 2856	Декларація про права інвалідів	Міжнародна декларація	9 грудня 1975 року	Організація Об'єднаних Націй (ООН)	Не ратифіковано	https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Декларація визначає, що особи з інвалідністю, без відмінності та дискримінації (ст. 2), незалежно від характеру і серйозності їх каліцтва або недоліків (ст. 3) мають ті ж права, як і інші особи, і вони повинні мати можливість вести повноцінне і гідне життя. У положеннях документа наголошено, що робота має проводитись у напрямі розвитку здібностей осіб з інвалідністю у різних галузях діяльності, а також сприяння всіма можливими заходами включенню їх у нормальне життя суспільства (ст. 8).					загальні положення, ст. 2, 3, 8
Доступ та доступність	Декларація підкреслює, що особи з інвалідністю мають ті ж самі громадянські та політичні права (ст. 4), а також мають право на активну участь у соціальному та культурному житті, включаючи доступ до освіти, професійної підготовки, перепідготовки, відновленні працездатності, допомоги та консультації щодо працевлаштування та інші види допомоги, які дозволять їм максимально проявити свої можливості та здібності та прискорюють процес їхньої соціальної інтеграції чи реінтеграції.(ст. 6).					ст. 4, 6
Методики та підходи до навчання	Декларація не деталізує конкретних методик і підходів до навчання, але вона стверджує, що особам з інвалідністю повинні бути забезпечені рівні можливості у сфері освіти.					–
Роль та обов'язки педагогічного персоналу	Декларація не конкретизує ролі та обов'язки педагогічного персоналу.					

Моніторинг та відповідальність	Детально не специфікується в декларації, однак положення документу закликають держави забезпечувати можливість для осіб з інвалідністю мати рівні права і свободи, а також брати активну участь у соціальному житті.	–
Ресурсна підтримка	Декларація вказує на необхідність забезпечення осіб з інвалідністю у медичним, психічним або функціональним лікуванням, освітою, ремісничою професійною підготовкою та відновленням працездатності, зокрема, що включають допомогу, консультації, послуги з працевлаштування та інші види обслуговування, які дозволять їм максимально проявити свої можливості та здібності та прискорити процес їх соціальної інтеграції чи реінтеграції (ст. 6). Особи з інвалідністю мають право жити в своїй сім'ї (ст. 9), а також на економічне та соціальне забезпечення, що забезпечить достатній рівень життя (ст. 7). Положеннями передбачено можливість щодо створення кваліфікованої юридичної допомоги для захисту їх особи та майна (ст. 10). Ресурс організацій, які об'єднують осіб з інвалідністю має використовуватися для різноманітних консультацій щодо прав цієї категорії (ст. 11).	ст. 6, 7, 9, 11
Соціальна інтеграція та участь	Декларація наголошує на тому, що особи з інвалідністю повинні мати можливість брати активну участь у соціальному, економічному, культурному та політичному житті, вказуючи на те, що особливі потреби мають братися до уваги на всіх стадіях економічного та соціального планування (ст. 4, 8). У загальному, особи з інвалідністю мають право на заходи, які б забезпечували їм можливість здобути якомога більшу самостійність (ст.5).	ст. 4, 5, 8

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [2].

Висновок. Декларація наголошує на тому, що особи з інвалідністю мають ті ж самі права, що і інші особи, без будь-якої дискримінації, незалежно від характеру і серйозності своїх обмежень. Документ наголошує на необхідності сприяти розвитку здібностей осіб з інвалідністю та їх інтеграції в суспільство. Декларація також підтверджує право цієї групи осіб на активну участь у соціальному, економічному, політичному та культурному житті, включаючи доступ до освіти, професійної підготовки, перепідготовки, відновлення працездатності, допомоги та консультації з питань працевлаштування задля створення можливостей для їх самостійності, реалізації. Документ заохочує державу забезпечувати рівні можливостей для осіб з інвалідністю у всіх сферах життя. Декларація не конкретизує методики та підходи до навчання осіб з інвалідністю, а також роль та обов'язки педагогічного персоналу, залишаючи ці питання для подальшого розвитку в спеціалізованих освітніх документах. Щодо моніторингу та відповідальності, декларація не деталізує конкретні процедури, але закликає державу забезпечити рівень прав і свобод для осіб з інвалідністю і підтримувати їх у соціальному житті та сприяти їх самостійності.

Таблиця 8. Аналіз Конвенції про права дитини

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
Прийнято резолюцією № 44/25	Конвенція про права дитини	Міжнародна конвенція	20 листопада 1989 року	Генеральна Асамблея ООН	Ратифікована Постановою Верховної Ради України № 789-ХІІ від 27 лютого 1991 року	https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	У преамбулі Конвенції зазначено, що дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй, і особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності і солідарності. Статті 2, 3, 6, 12-17 наголошують на рівності, захисті інтересів дитини, праві на життя та розвиток, праві висловлювати власну думку, доступі до інформації, та захисту від фізичного та психічного насильства. У ст. 27 визначено, що Держави-учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.					Преамбула, ст. 2, 3, 6, 12 - 17, 27
Доступ та доступність	У ст. 23 п.1. та п. 2 визначено, що неповноцінна в розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства. У свою чергу, держави-учасниці визнають право неповноцінної дитини на особливе піклування, заохочують і забезпечують надання, за умов наявності ресурсів, дитині, яка має на це право, та відповідальним за турботу про неї допомогу, щодо якої подано прохання і яка відповідає стану дитини та становищу її батьків або інших осіб, що забезпечують турботу про дитину. У ст. 28 визначено право на освіту та робиться заклик до забезпечення рівного доступу до освітніх можливостей та на підставі здібностей кожного за допомогою всіх необхідних засобів.					Ст. 23, 28

Методики та підходи до навчання	У Конвенції не специфіковано конкретних методик та підходів, однак, у ст. 29 зазначено, що освіта повинна бути спрямована на максимальний розвиток особистості та потенціалу дитини.	Ст. 29
Роль та обов'язки педагогічного персоналу	У конвенції не специфіковано ролі та обов'язків педагогічного персоналу, однак, у ст. 29 визначено, що освіта має готувати дитину до відповідального життя у вільному, демократичному суспільстві, в дусі порозуміння, миру, терпимості, рівності статей і дружби серед всіх народів і етнічних, національних і релігійних груп.	Ст. 29
Моніторинг та відповідальність	Детально не специфікується в Конвенції, однак положення документу зобов'язують держав-учасниць вживати всіх необхідних заходів задля дотримання усіх прав дитини. У положеннях ст. 43-45 йдеться про створення комітету з прав дитини для моніторингу та звітування про виконання положень Конвенції.	Ст. 43 - 45
Ресурсна підтримка	У ст. 4, 28 визначені зобов'язання держав забезпечувати необхідні ресурси для реалізації прав дітей, особливо в сфері освіти. У п. 3 статті 3 деталізовано, що установи, служби і органи, відповідальні за піклування про дітей або їх захист, відповідали нормам, встановленим компетентними органами, зокрема, в галузі безпеки й охорони здоров'я та з точки зору чисельності і придатності їх персоналу, а також компетентного нагляду. Зокрема ресурси мають бути забезпечені у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров'я. У п. 1 ст. 19 конкретизовано, що держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства. У свою чергу у п. 2 ст. 19 деталізовано, що законодавчі, адміністративні, соціальні і просвітні заходи мають включати ефективні процедури для розроблення соціальних програм з метою надання необхідної підтримки дитині. Зокрема, ці положення конкретизуються у п. 3 ст. 23, де зазначено, що забезпечення особливих потреб неповноцінної дитини допомога надається при можливості безкоштовно з урахуванням фінансових ресурсів батьків або інших осіб, що забезпечують турботу про дитину, та має на меті забезпечення неповноцінній дитині ефективного доступу до послуг у галузі освіти, професійної підготовки, медичного обслуговування, відновлення здоров'я, підготовки до трудової діяльності та доступу до засобів відпочинку таким чином, який призводить до найбільш повного по можливості втягнення дитини в соціальне життя і досягнення розвитку її особи, включаючи культурний і духовний розвиток дитини. Задля створення можливостей, у п. 4. ст 23 акцентується на необхідності обміну відповідною інформацією між державами-учасницями в галузі профілактичної охорони здоров'я, медичного, психологічного і функціонального лікування неповноцінних дітей, включаючи розповсюдження інформації про методи реабілітації, загальноосвітньої і професійної підготовки, а також доступу до цієї інформації	Ст. 3, 4, 19, 23, 28

Соціальна інтеграція та участь	Стаття 12 підкреслює значимість врахування думок дитини при прийнятті рішень, що її стосуються. У ст. 15 визначено право дитини на свободу об'єднання та вступу в різні групи. У ст. 30 акцентовано на праві кожної дитини спільно з іншими членами її групи користуватися своєю культурою, сповідати свою релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою. Ст. 31 наголошує на праві дитини на відпочинок і дозвілля, праві брати участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають її віку, та вільно брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом.	ст. 12, 15, 30, 31
---------------------------------------	---	--------------------

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [6].

Висновок. Конвенція про права дитини декларує всеосяжне розуміння і повагу до прав дитини, включаючи інклюзивну освіту та спеціальну підтримку, хоча прямо не наголошує на аспекті інклюзивності. Забезпечення рівних можливостей у навчанні, захист інтересів та створення умов для реалізації потенціалу кожної дитини є основоположним у цьому документі. Така універсальна підтримка прав дитини слугує фундаментом для формування стратегій інклюзивної освіти та розробки конкретних програм та підходів на національному рівні.

Таблиця 9. Аналіз Всесвітньої декларації "Освіта для всіх" та Рамкової основи для задоволення базових потреб у навчанні

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
Не специфіковано	Всесвітня декларація "Освіта для всіх"	Декларація	5-9 березня 1990 рік	ЮНЕСКО	Не ратифіковано	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127583
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Всесвітній доступ до якісної освіти як основа для сталого розвитку, покращення життя людей, і зміцнення миру та демократії.					
Доступ та доступність	У п. 1 ст. 3 Декларації зазначається про необхідність забезпечення загального доступу до освіти, включаючи базову освіту для всіх дітей, молоді та дорослих. У п. 4. ст. 3 деталізується, що важливим є усунення нерівності в освіті. Недостатньо забезпечені групи такі як: бідні, безпритульні та працюючі діти, сільське та віддалене населення, кочівники та заробітчани, корінні народи, етнічні, расові та мовні меншини, біженці, переміщені внаслідок війни; і люди, які перебувають у професійній діяльності, не повинні зазнавати жодної дискримінації в доступі до можливостей навчання. У п. 5 цієї Декларації специфікується, що особливої уваги потребують навчальні потреби осіб з інвалідністю. Необхідно вжити заходів для забезпечення рівного доступу до освіти для всіх категорій осіб з інвалідністю як невід'ємної частини системи освіти. <u>У рамковій основі</u> специфікується, що за неможливості включити всіх у формальну систему освіти, мають бути розроблені стратегії для неформальної освіти.					ст. 3
Методики та підходи до навчання	Для вищої освіти не конкретизується, однак визначені положення, закладають основу для її реалізації. Зокрема, у ст. 4 Декларації визначається, що основна увага в базовій освіті повинна бути зосереджена на фактичному засвоєнні та результатах навчання, а не виключно на вступі, продовженні участі в організованих програмах і виконанні вимог до сертифікації. Важливим є визначення прийнятних рівнів засвоєння знань для освітніх програм, а також удосконалення та застосування системи оцінювання навчальних досягнень.					ст. 4

У рамковій основі специфікується, що мають бути розроблені конкретні стратегії, спрямовані на покращення умов шкільного навчання, можуть бути зосереджені на: учнях і навчальному процесі, персоналі (вчителі, адміністратори, інші), навчальній програмі та оцінці навчання, матеріалах і фізичних приміщеннях.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Детально не специфіковано у декларації. Однак, у ст.7 Декларації та Рамках дій до неї визначено, що важливою є підтримка та розвиток педагогічних кадрів, оскільки вони є ключем до досягнення цілей "Освіта для всіх".
У рамковій основі акцентується увага на тому, що вчителі повинні пройти відповідну підготовку, користуючись програмами підвищення кваліфікації, а також іншими стимулами можливостей, які надають перевагу досягненню цих результатів.

ст. 7

Моніторинг та відповідальність

У Декларації та Рамках дій наголошується на необхідності відслідковування та оцінки прогресу і викликів, з метою підсилення зусиль і направлення їх туди, де вони потрібні найбільше. У Рамках дій специфіковано, що основна відповідальність лежить на кожній нації за розробку та управління власними програмами, щоб задовольнити навчальні потреби всього населення.
У ст. 7 Декларації визначено, що національні, регіональні та місцеві освітні органи мають зобов'язання забезпечити базову освіту для всіх шляхом створення умов для активізованих партнерств на всіх рівнях, зокрема включаючи: партнерство між усіма підсекторами та формами освіти, визнаючи особливу роль вчителів, адміністраторів та іншого освітнього персоналу; партнерство між освітніми та іншими державними відомствами, включаючи планування, фінанси, працю, комунікації та інші соціальні сектори; партнерство між державними та неурядовими організаціями, приватним сектором, місцевими громадами, релігійними групами та родинами.

ст. 7

Ресурсна підтримка

У декларації передбачено підвищення інвестицій у освіту та оптимізація ресурсів для забезпечення справедливості, якості та сталого розвитку освіти. Зокрема, у ст. 8 зазначено, що суспільство має забезпечити міцне інтелектуальне та наукове середовище для базової освіти. Це передбачає вдосконалення вищої освіти та розвиток наукових досліджень. У п. 1. ст. 9 специфікується, що важливим є мобілізація існуючих та нових фінансових й людських ресурсів, державних, приватних та добровільних, та має проводитися відповідна політика в економіці, торгівлі, праці, працевлаштуванні та охороні здоров'я (п. 1 ст. 8). У п.2 ст. 9 зазначено, що розширена підтримка державного сектору означає залучення ресурсів усіх державних установ, відповідальних за людський розвиток, шляхом збільшення абсолютних і пропорційних асигнувань на послуги базової освіти з чітким визначенням конкуруючих претензій на національні ресурси, серед яких освіта є важливою, але не єдиний.
У ст. 6 визначено, що суспільства повинні забезпечити можливість усіма учнями харчування, медичного обслуговування та загальної фізичної та емоційної підтримки, які необхідні їм для того, щоб брати активну участь у навчанні та отримувати від нього користь.

ст. 6, 8, 9

У рамковій основі визначено, що задоволення базових потреб у навчанні має здійснюватися всіма засобами: догляд за дитиною раннього віку та можливості розвитку; актуальна, якісна початкова або еквівалентна позашкільна освіта для дітей; навчання грамоті, базовим знанням і життєвим навичкам для молоді та дорослих. Додаткові компоненти базової освіти мають бути розроблені таким чином, щоб забезпечити справедливий доступ, постійну участь та ефективні досягнення в навчанні. Також, наголошується на тому, що мають бути започатковані або посилені там, де вони існують програми підготовки до та без відриву від роботи для ключового персоналу. Мають бути розроблені технічні послуги та механізми збору, обробки та аналізу даних, що стосуються базової освіти.

Соціальна інтеграція та участь	У Декларації та Рмковій основі визначено, що загальною метою є формування включної, відкритої та сучасної освітньої системи, що сприяє соціальній солідарності та глобальній громадській участі.
---------------------------------------	--

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [26].

Висновок. Основною ідеєю декларації є створення всебічної, інклюзивної та доступної системи освіти, здатної відповідати на різноманітні потреби всіх учасників освітнього процесу. Цей підхід включає акцент на забезпеченні якості та доступності освіти, розвиток навчальних програм і методик, що враховують різні потреби здобувачів вищої освіти, підготовку та розвиток педагогічних кадрів, а також забезпечення відповідної ресурсної підтримки і соціальної інтеграції. Особлива увага приділяється маргіналізованим та вразливим групам, з метою забезпечення рівного доступу до освіти для всіх, незалежно від їх соціального, економічного чи культурного статусу. Це підкреслює зобов'язання створювати інклюзивні, гнучкі та адаптивні освітні системи, які можуть реагувати на широкий спектр навчальних потреб та сприяти сталому розвитку суспільства.

Таблиця 10. Аналіз Стандартних правил ООН щодо забезпечення рівних можливостей для інвалідів

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
-	Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю	Міжнародний стандарт	20 грудня 1993 року	Організація Об'єднаних Націй	Не ратифіковано	http://surl.li/nxkfy
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Стандартні правила ООН наголошують на тому, що особи з інвалідністю повинні користуватися всіма правами та основними свободами на рівних з іншими громадянами (правила 1 і 2). Ці правила акцентують увагу на впровадженні політики, що має на меті досягнення рівних можливостей та її закріплення в національному законодавстві.					Пр. 1, 2
Доступ та доступність	Документ акцентує важливість забезпечення доступності фізичного середовища, інформації та комунікацій для осіб з інвалідністю (правило 5). Зокрема, у правилі 5 наголошується на необхідності створення доступного фізичного довкілля, шляхом введення в дію законодавства, що забезпечує доступність до різних сфер у суспільстві стосовно житла, будівель служб громадського транспорту та інших засобів пересування, вулиць та інших елементів відкритого довкілля. У п. 9 правила 5 визначається необхідність залучення ЗМІ для забезпечення доступності інформації. А п. 10 визначає необхідність розробки нової комп'ютеризованої інформації та сервісних систем максимально пристосованих до адаптації. У правилі 6 визначається, що освіта осіб з інвалідністю має бути інтегральною частиною навчальної системи, зокрема має бути рівний доступ до вищої освіти для дітей молоді- й дорослих осіб з інвалідністю у інтегрованому оточенні. У правилі 7 акцентовано на необхідності створення можливостей для працевлаштування осіб з інвалідністю.					Пр. 5, 6, 7, 9, 10
Методики та підходи до навчання	Для вищої освіти не конкретизується, однак визначені положення, закладають основу для її реалізації. Зокрема, у документі визначено, що діти та дорослі з інвалідністю повинні мати рівні можливості отримання освіти відповідно до своїх потреб (правило 6). У цьому правилі конкретизується, що держава повинна мати сформульовану політику, зрозумілу і					Пр. 6

прийнятну для шкільного рівня та широкого загалу, а також уможливити гнучкість, доповнення і пристосування навчальних програм; (в) забезпечити якісні матеріали, постійне підвищення кваліфікації вчителів та їх підтримку.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу	Детально не специфікується у документі. Однак, визначається, що освітня система повинна передбачати підтримку, адаптовані методи навчання та доступ до необхідних засобів для викладачів та студентів з інвалідністю (правило 6). У цьому ж правилі визнається потреба у спеціально підготовленому персоналі для викладання та підтримка у використанні нових технологій для підтримки процесу навчання.	Пр. 6
Моніторинг та відповідальність	Держави-члени мають регулярно контролювати застосування та виконання стандартних правил, а також співпрацювати з іншими країнами (правила 17 та 18). Також, на держави покладається відповідальність за: розроблення відповідної політики та національного планування (пр. 14, 16); прийняття окремих законів, які стосуються виключно справ осіб з інвалідністю; включенням справ інвалідності до законів з певних питань; окремим згадуванням осіб з інвалідністю у текстах нормативних документів (пр. 15); створення і зміцнення національних координаційних комітетів чи подібних органів, які б служили національними центрами в справах осіб з інвалідністю (пр. 17); встановлення і підтримку зв'язку з організаціями осіб з інвалідністю задля забезпечення їх участі у розвитку політики уряду (пр. 18); забезпечення на всіх рівнях відповідної підготовки персоналу, який займається плануванням і здійсненням програм і послуг, що стосуються осіб з інвалідністю (пр. 19).	Пр. 14, 16, 17, 18, 19
Ресурсна підтримка	У різних правилах деталізується, яким чином має бути забезпечена підтримка. Так, зокрема, у правилі 5 зазначено, що має бути розроблено спеціальне законодавство, яке б забезпечувало доступність до фізичного середовища (житло, будівлі, громадський транспорт). Деталізується, що для забезпечення доступу до письмової інформації та документації особам з порушеннями зору слід використовувати письмо Брайля, послуги з магнітофонного запису, великий друк та інші відповідні технології. Щодо осіб з порушеннями слуху чи утрудненим сприйманням так само слід застосовувати відповідні технології для забезпечення доступу до мовної інформації. У правилі 6 визначено, що має бути забезпечене інтегроване навчання і програми для спільнот, які мають розглядатись як додаткові підходи для забезпечення фінансово ефективного навчання і підготовки осіб з інвалідністю. Також, акцентовано, що у випадках коли шкільна система ще неналежно забезпечує потреби осіб з інвалідністю, може бути використана спеціальна освіта. Правило 7 акцентує увагу на необхідності впровадження системи професійної підготовки, системи заохочувальних квот, зарезервованих чи призначених для забезпечення працею позичках чи субсидіях для малого бізнесу, виняткових контрактах чи першості прав на виробництво, знижки у системі податків, сприянні при контрактах або іншій технічній чи фінансовій допомозі підприємствам, де працюють особи з інвалідністю задля можливостей їх працевлаштування.	Пр. 2, 4, 5, 6, 7, 18

У правилах 2 і 4 наголошується на необхідності створення системи соціальних і спеціальних служб та мережі допомоги для підтримки самостійності, розвитку та освіти людей з інвалідністю.

У правилі 18 акцентується важливість співпраці між країнами для обміну досвідом і знаннями в області політики інвалідності.

Соціальна інтеграція та участь	Правила 10-13 акцентують на забезпеченні можливостей для інтеграції та участі осіб з інвалідністю у всіх аспектах суспільного життя, включаючи охорону здоров'я, реабілітацію, працевлаштування та доступ до інформації. Також, правилами документа передбачено, що держави повинні започатковувати і підтримувати кампанії на виховання громадської свідомості, які передбачають подолання негативного ставлення і упередження щодо осіб з інвалідністю у всіх сферах суспільного життя.	Пр. 10, 11, 12, 13
---------------------------------------	---	--------------------

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [21].

Висновок. Стандартні правила ООН формують стійку основу для розвитку політик, спрямованих на забезпечення рівних можливостей і соціальної інтеграції осіб з інвалідністю. Вони підкреслюють важливість інклюзії, доступності, рівних можливостей у всіх аспектах суспільного життя та акцентують роль уряду та інших стейкхолдерів у захисті та підтримці прав осіб з інвалідністю. Особливу увагу приділено освіті, зайнятості, участі в культурному та спортивному житті суспільства, а також необхідності міжнародної кооперації та моніторингу впровадження цих правил на національних рівнях.

Таблиця 11. Аналіз Саламанкської декларації та Програми дій

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
	Саламанкська декларація та Програма дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами	Декларація та Програма дій	1994 рік	ЮНЕСКО (Організація ООН з питань освіти, науки та культури)		https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-94#Text
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	<p>Саламанкська декларація базується на принципі інклюзивної освіти, яка підкреслює, що діти та молодь з особливими освітніми потребами повинні мати доступ до загальної освітньої системи. Акцент робиться на необхідності адаптації освітніх систем та політик для забезпечення їх участі та досягнення успіху всіма учнями.</p> <p>У преамбулі зазначено, що основним напрямом документу є створення «Шкіл для всіх» - установ, які об'єднують усіх, враховують відмінності, сприяють процесу навчання та відповідають індивідуальним потребам.</p> <p>У Програмі дій специфіковано, що основний принцип інклюзивної школи полягає у тому, що всі діти повинні навчатися разом у всіх випадках, коли це є можливим, незважаючи ні на які труднощі або відмінності, які існують між ними.</p>					
Доступ та доступність	<p>Ця Декларація та Програма дій акцентують на імперативі надання доступу до якісної освіти для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних або інших умов (ст. 2). Також визначається, що варто розробляти систему освіти та впроваджувати освітні програми таким чином, щоб брати до уваги широке різноманіття цих характеристик та потреб. Деталізується, що особи, які мають особливі освітні потреби, повинні мати доступ до навчання у звичайних школах (ст. 2).</p> <p>У Програмі дій наведено визначення "особливі освітні потреби", яке стосується усіх таких дітей та молоді, потреби яких залежать від різних видів особливих освітніх потреб або труднощів, пов'язаних з навчанням. Деталізовані і категорії,</p>					Ст. 2

які розглядаються крізь призму дітей з ООП. До них належать наступні соціальні групи, як-от: безпритульні та діти, які працюють, діти з віддалених районів або вихідців із кочового населення, діти, які належать до мовних, етнічних або культурних меншин та діти інших, менш сприятливих або маргіналізованих районів чи груп населення. Важливим вбачається підготовка дітей з ООП до дорослого і професійного життя, а також створення можливостей для освіти впродовж життя для цієї категорії осіб.

Методики та підходи до навчання

Для вищої освіти не конкретизується, однак визначені положення, закладають основу для її реалізації. Зокрема, декларація визнає, що освітні системи повинні бути дизайновані, а програми навчання повинні бути реалізовані таким чином, щоб вони враховували різноманітність учнівського складу (ст. 3). Зокрема деталізується у ст. 2, що мають бути створені умови на основі педагогічних методів, орієнтованих перш за все на дітей з метою задоволення їхніх специфічних потреб.

У Програмі дій зазначено, що школи повинні приймати всіх дітей, незважаючи на їх фізичні, інтелектуальні, соціальні, емоційні, мовленнєві або інші особливості. Також, зазначено, що в системі освіти має реалізовуватись педагогіка, орієнтована на потреби дітей.

Інклюзивні школи повинні визнавати та враховувати різні потреби своїх учнів шляхом приведення у відповідність різних видів і темпів навчання, а також забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки належних навчальних планів, організаційної структури, розробки стратегії викладання, використання ресурсів і партнерських зв'язків з їхніми громадами.

Зарахування дітей у спеціальні школи або у спеціальні класи, або секції в рамках будь-якої школи на постійній основі має бути винятком, рекомендованим тільки у тих рідкісних випадках, коли абсолютно очевидним є те, що навчання у звичайних класах не здатне задовольнити освітні чи соціальні потреби будь-якої дитини або якщо це необхідно для благополуччя цієї дитини чи інших дітей.

Додатково визначено, що будь-яка дитина з інвалідністю повинна відвідувати найближчу школу, інакше кажучи школу, яку вона могла б відвідувати, якби не мала інвалідності. Виняток із цього правила варто розглядати у кожному випадку окремо, коли для задоволення потреб конкретної дитини можна передбачити лише освіту у будь-якій спеціальній школі або спеціальній установі.

Додатково прописані методичні аспекти. Так, зокрема, навчальний план потрібно адаптувати до потреб дітей, а не навпаки, до того ж важливим є перегляд існуючих систем оцінювання. Дітям з ООП потрібно надавати додаткову навчальну підтримку в контексті звичайного навчального плану, починаючи від мінімальної допомоги у звичайних класах до додаткових навчальних допоміжних програм у рамках школи, та збільшувати її в разі потреби до надання допомоги з боку викладачів-фахівців і зовнішнього допоміжного персоналу.

У рамках дій конкретизується, що для учнів з ООП необхідно надати можливості взаємодіяти з дорослими з інвалідністю, які досягли успіху, щоб вони могли формувати свій власний спосіб життя та свої прагнення до

реалістичних очікувань. До того ж учням з інвалідністю необхідно забезпечити професійну підготовку і продемонструвати їм приклади того, як незважаючи на інвалідність вони можуть реалізувати свої права і брати на себе керівну роль у тому, що стосується сприяння розробки політики, яка згодом буде впливати на їхнє життя.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

У декларації детально не специфіковано в контексті вищої освіти. Однак зазначається, що всі наставники повинні приймати дітей у всіх їхніх різноманітних формах і мати навички для роботи в інклюзивних класах/навчальних середовищах (ст. 2). Додатково визначено, що необхідно гарантувати, щоб на основі систематичного обміну в рамках програм підготовки вчителів, як допрофесійної підготовки, так і підготовки без відриву від роботи, передбачалося забезпечення освіти осіб з ООП в інклюзивних школах (ст. 3).

Ст. 2, 3

У рамках дій акцентовано увагу на тому, що викладання повинно ґрунтуватися на досвіді та практичних потребах самих учнів, з метою їх кращої мотивації. Додатково, робиться увага на важливості залучення викладачів з інвалідністю, які можуть бути прикладом для цих дітей. У документі визначено, що вчителям потрібні такі знання, вміння та хороші навички викладання, які включають оцінку особливих освітніх потреб, адаптування змісту навчальних планів, використання допоміжних технологій, індивідуалізації процедур викладання, щоб враховувати ширше коло можливостей і т.д.

Моніторинг та відповідальність

Детально не специфіковано, однак зазначено, що національні уряди мають прийняти як обов'язок, що всі діти повинні мати доступ до освіти, яка б максимально була спрямована на задоволення їх потреб, незважаючи на індивідуальні відмінності або труднощі (ст. 3).

У Програмі дій визначено, що на уряди покладається обов'язок "Планування освіти для всіх осіб у всіх регіонах будь-якої країни і в будь-яких економічних умовах, в рамках як державних, так і приватних шкіл".

На національні органи покладається відповідальність за моніторинг зовнішнього фінансування освіти для осіб з ООП та, діючи у співпраці зі своїми міжнародними партнерами, забезпечувати такий стан, при якому це відповідало б національним пріоритетам і політиці щодо досягнення цілі освіти для всіх.

На керівників шкіл покладається особлива відповідальність за популяризацію позитивного ставлення серед шкільної громади, а також у налагодженні ефективної співпраці між викладачами класів та допоміжним персоналом. Кожна школа повинна нести колективну відповідальність за успіх чи невдачу кожного учня.

У рамках дій акцентується увага на тому, що освіта дітей з ООП є спільним завданням батьків і фахівців, відповідно необхідно розвивати спільні та взаємодоповнюючі партнерські відносини між адміністраторами школи, вчителями і батьками, а також розглядати батьків як активних партнерів під час прийняття рішень.

Ст. 3

Ресурсна підтримка

Необхідно забезпечити належне фінансування, обмін досвідом та взаємодії між урядом, недержавним сектором, громадами та сім'ями, яке б дозволило реалізовувати інклюзивні освітні політики і стратегії (ст. 3, 4).

У рамках дій визначено, що спеціальні школи можуть використовуватися також як центри професійної підготовки та координаційні центри для персоналу, який працює у звичайних школах.

Додатково визначено, що інтегрована освіта і реабілітація на базі громади є додатковими та взаємодоповнюючими підходами до освіти осіб з ООП. Важливим є зміцнення на всіх рівнях координації зусиль між органами освіти і особами, відповідальними за питання охорони здоров'я, зайнятості та соціального обслуговування для того, щоб забезпечити узгодження зусиль та їх взаємодоповнюваність.

Акцентується увага на важливості підготовки друкованих матеріалів і організація семінарів для місцевих адміністраторів, методистів, завідувачів навчальних частин і старших викладачів із метою розвитку їх здатності здійснювати керівництво у цій галузі, а також надавати підтримку і консультувати менш досвідчений викладацький склад. Також, важливим завданням є забезпечення підвищення рівня кваліфікації усіх викладачів з урахуванням різноманітних і часто важких умов, в яких вони працюють. Підвищення рівня кваліфікації, наскільки це можливо, потрібно організувати на рівні школи за допомогою спільних заходів з методистами, і дистанційної освіти та інших методів самоосвіти

Спеціалізована підготовка у галузі освіти осіб з ООП має бути такою, щоб дозволяла отримати додаткову кваліфікацію, або об'єднуватися з підготовкою та досвідом роботи як звичайного викладача, або організуватися до неї для того, щоб забезпечити взаємодоповнюваність і мобільність. У Програмах дій акцентується увага на необхідності перегляду підготовки вчителів, які працюють з особами з ООП, щоб дозволити їм працювати у різних умовах та відігравати ключову роль у програмах для осіб з ООП. Також, наголошено на необхідності розробки гнучких підходів, які будуть слугувати за основу та охоплюють всі категорії осіб з інвалідністю, перш ніж поглиблювати спеціалізацію в одній або декількох конкретних галузях, пов'язаних з інвалідністю.

Університетам відводиться основна консультативна роль у процесі розвитку освіти для осіб з ООП, особливо у тому, що стосується наукових досліджень, оцінки, підготовки методистів, а також розробки програм професійної підготовки та навчальних матеріалів.

Допомога звичайним школам може надаватися як закладами підготовки педагогічних працівників, так і персоналом спеціальних шкіл, які надають підтримку іншим установам. Спеціальні школи потрібно використовувати як ресурсні центри для звичайних шкіл, що надають пряму підтримку дітям з ООП. Як навчальні заклади, так і спеціальні школи можуть забезпечувати доступ до конкретного обладнання та матеріалів, а також професійну підготовку у сфері стратегій навчання, які не передбачені у звичайних класах.

Ст. 3, 4

Зовнішню підтримку з боку фахівців із різних установ, міністерств і організацій, таких, як викладачі-консультанти, психологи, які спеціалізуються у галузі освіти, лікарі, які займаються порушеннями мови і трудотерапією і т.д., варто координувати на місцевому рівні.

Додатково специфікується, що уряд має планувати та координувати ресурси, забезпечуючи при цьому механізми стимулювання громад та при розподілі ресурсів між школами варто реально враховувати відмінності у витратах, необхідних для забезпечення належної освіти для всіх дітей, маючи при цьому на увазі їх потреби та особливості; необхідністю є виділення також ресурсів на допоміжні послуги для підготовки викладачів основних дисциплін, забезпечення ресурсних центрів і викладачів у системі спеціальної освіти або викладачів-консультантів. Варто підготувати також відповідні технічні засоби для забезпечення успішного функціонування комплексної системи освіти.

Соціальна інтеграція та участь

Підкреслюється важливість ранньої інтервенції та взаємодії з сім'ями, як інтегральних частин реалізації інклюзивної освіти (ст. 7 і 8).

Ст. 7, 8

У Програмі дій акцентується увага на тому, що інтеграція дітей та молодих людей з ООП буде проходити більш ефективно, якщо у планах розвитку освіти особлива увага буде приділятися наступним цільовим галузям: дошкільна освіта, щоб всі діти могли мати можливість отримувати освіту, освіта дівчат і перехід від навчання до дорослого трудового життя. Додатково деталізується, що школа повинна надати дітям допомогу в тому, щоб стати економічно активними і прищепити їм навички, необхідні у повсякденному житті, забезпечивши навчання вмінням, які відповідають соціальним і комунікативним вимогам та умовам дорослого життя.

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [20].

Висновок. Декларація закладає фундамент для розвитку всебічної, інклюзивної освіти, яка охоплює всі рівні навчальних закладів, включаючи вищу освіту. Основна ідея полягає у визнанні та задоволенні освітніх потреб всіх учнів, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних чи інших особливостей. Декларація підкреслює важливість адаптації освітніх систем та методик навчання, забезпечення кваліфікованих та підготовлених педагогічних кадрів, наявності адекватного фінансування та ресурсів, а також соціальної інтеграції і участі учнів. Ці принципи є основоположними для створення інклюзивного, доступного та ефективного освітнього середовища, яке сприяє розвитку кожної особистості та враховує її унікальні потреби та можливості.

Таблиця 12. Аналіз Дакарських рамок дій «Освіта для всіх»

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
—	Дакарські рамки дій	Програмний документ	26-28 квітня 2000 року	ЮНЕСКО (Організація ООН з питань освіти, науки та культури)	Не ратифіковано	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Документ відкриває шлях для глобальної мобілізації з метою досягнення "Освіти для Всіх" (Education for All, EFA) та виділяє значення інклюзивної, якісної та демократичної освіти. Вона підкреслює важливість участі різних стейкхолдерів у досягненні цієї благородної мети. Зокрема, виражається переконання, що освіта є не лише ефективним засобом боротьби із глобальною нерівністю та бідністю, але й фундаментальним правом кожної людини, яке вимагає рівного доступу до вищих стандартів якісної освіти. Це становить ключову складову для створення сталого та процвітаючого суспільства.					
Доступ та доступність	У документі відзначається нагальна потреба в гарантуванні повного доступу до базової освіти для всіх і відзначає важливість забезпечення підтримки учнів у їх навчанні, навіть у випадках, коли це вимагає спеціальних умов та підтримки, як це відзначено в цілі 6. Особливий акцент робиться на необхідності підтримки дівчат, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та тих, хто стикається з дискримінацією (ціль 2). Це виражає принцип рівного доступу до якісної освіти для всіх, незалежно від їхньої соціальної, економічної чи культурної ситуації, та підкреслює зобов'язання суспільства забезпечувати всебічну інклюзію в освітньому процесі. Важливим є акцент на необхідності створення комплексної системи освіти, яка б мала забезпечити доступ до освітніх послуг для різних вікових категорій. У цілі 2 визначено, що системою початкової освіти дітей з особливими потребами мають бути охоплені діти з етнічних меншин, які проживають у несприятливих умовах, із сімей мігрантів, з віддалених та ізольованих районів та з міських нетрів, а також усіх інших дітей, позбавлених доступу до освіти.					Ціль 2, 3

У цілі 3 визначено, що всім молодим людям і дорослим повинна бути надана можливість отримувати знання і розвивати цінні уявлення, соціальні установки і професійні навички, які згодом повинні дозволити розширювати свої можливості в плані роботи, всесторонньо брати участь у житті свого суспільства і продовжувати вчитися.

Методики та підходи до навчання

Цей аспект зосереджено на досягненні поліпшення у всіх аспектах якості освіти, так щоб вони продемонстрували зрілість у навчанні, що вимагається в сучасному світі.

У документі стверджується, що для досягнення цілей EFA необхідно зосередитись на ефективних стратегіях навчання, які поважають різноманітність, особливості та потреби учнів Також, у цілі 1 акцентується увага на тому, що для дітей мають бути розроблені комплексні програми навчання та виховання. У цілі 2 підкреслюється, що для того щоб мати можливість залучати і утримувати дітей з маргіналізованих і відчужених груп населення, освітні системи повинні діяти з необхідною гнучкістю, забезпечуючи подачу відповідного навчального матеріалу в доступній і цікавій формі. Освітні системи повинні носити всеосяжний характер, активно займаючись пошуком дітей, не записаних до шкіл, і гнучко реагуючи на особливі обставини та потреби всіх учнів.

У цілі 3 наголошується на тому, що всім молодим людям має бути надана можливість продовжувати свою освіту за допомогою різних механізмів.

У цілі 4 акцентується увага на тому, що системи освіти дорослих і безперервної освіти повинні бути значно розширені, диверсифіковані і включені до числа основних питань національних стратегій щодо освіти та зменшення бідності.

У стратегії 5 наголошується, що програми мають сприяти всебічному розвитку людської особистості та дотримання прав людини та основних свобод, проголошених у Всесвітній декларації прав людини (стаття 26), а також повинні сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі всіх народів і всіх етнічних і релігійних груп; вони повинні враховувати культурну та мовну самобутність і з повагою ставитися до різноманіття; вони повинні також зміцнювати культуру світу. Освіта повинна не тільки сприяти розвитку таких здібностей, як вміння запобігати конфліктам і вирішувати їх мирним шляхом, але й стверджувати соціальні та етичні цінності.

У стратегії 7 акцентується увага на розробці ефективних стратегій для виявлення та охоплення тих, хто є жертвою соціального, культурного та економічного відчуження. Це вимагає проведення аналізу відчуження на рівні сім'ї, громади та школи із залученням до цього процесу самих жертв відчуження, розробки різноманітних, гнучких і новаторських підходів до навчання та створення середовища, що створює атмосферу взаємоповаги та довіри. У цій же стратегії наголошується на тому, що результати навчання повинні бути чітко визначені з точки зору як когнітивних, так і некогнітивних аспектів і повинні бути об'єктом постійної оцінки, що становить невід'ємну частину процесу викладання та навчання.

Цілі 1, 2, 3, 4;
Стратегії: 5, 7

Роль та обов'язки педагогічного персоналу	<p>В документі акцентуються увага на потребі в підготовці та освіті вчителів, а також на необхідності підвищення їхньої кваліфікації, морального духу і професійного статусу.</p> <p>У стратегії 9 наголошується, що на всіх рівнях системи освіти викладачі повинні користуватися повагою та отримувати відповідну винагороду, мати можливість проходження підготовки та постійного підвищення своєї кваліфікації на основі відповідної підтримки, у тому числі за допомогою відкритого та дистанційного навчання. Як на місцевому, так і на державному рівнях вони повинні мати можливість брати участь в прийнятті рішень, які позначаються на їх професійному житті і на навчальному середовищі. Викладачі також повинні вміти брати на себе професійну відповідальність, залишаючись підзвітними як перед учнями, так та перед громадами. Також, наголошується, що викладачі повинні розуміти все різноманіття форм навчання і фізичного та інтелектуального розвитку учнів і забезпечувати формування стимулюючого навчального середовища, що ґрунтується на широкій участі.</p>	Стратегії 9
Моніторинг та відповідальність	<p>Зобов'язання країн підтримувати і створювати надійні системи моніторингу, оцінювання та забезпечення звітності щодо своїх зусиль у галузі освіти.</p> <p>У документі обговорюють важливість моніторингу і відповідальності, підкреслюючи, що потрібні засоби для перевірки та підтримки якісної освіти. У стратегії 4 акцентується увага на децентралізованих і демократичних формах прийняття рішень, їх виконання та моніторингу на нижчих рівнях підзвітності.</p>	Стратегії 4
Ресурсна підтримка	<p>Документ підкреслює, що є необхідність у додаткових ресурсах, особливо у фінансових, та визнає, що країни мають підвищити свої зусилля у сфері освітньої фінансової підтримки.</p> <p>Декларація зосереджується на мобілізації ресурсів і підтримці освіти через різні джерела та форми партнерства.</p> <p>У цілі 4 наголошується на необхідності відповідних ресурсів, а саме зосереджується увага на правильно зорієнтованих програмах ліквідації неграмотності, більш підготовлених вчителів та творчому підходу до використання технологій. Особливого значення має широке використання розроблених неурядовими організаціями навчальних методик, що мають практичну спрямованість.</p> <p>У цілі 5 визначено, що успіх освітніх програм залежить від наявності: (1) здорових, добре харчуються і мотивованих учнів; (2) добре підготовлених викладачів та активних методів навчання; (3) належних приміщень, обладнання та навчальних матеріалів; (4) відповідних навчальних програм, викладання та навчання в рамках яких можуть здійснюватися місцевою мовою з акцентом на знання та досвід викладачів і учнів; та захищеності; (6) чітко визначених і точно оцінюваних результатів навчання, включаючи знання, навички, соціальні установки та ціннісні уявлення; (7) системи управління та організації, що забезпечує участь у цих процесах всіх зацікавлених сторін; (8) поваги місцевих громад та культур та їх залучення до цієї діяльності. Відповідно ці ресурси мають бути забезпечені для досягнення якості.</p>	Цілі 4, 5; Стратегії 2, 3, 10, 12

Відповідно до стратегії 2, важливим є багатосекторальний підхід до проблеми ліквідації бідності, який вимагає, щоб стратегії в галузі освіти доповнювали стратегії розвитку виробничих секторів, а також таких секторів, як охорона здоров'я, народонаселення, соціальне забезпечення, трудові ресурси, навколишнє середовище та фінанси.

У стратегії 3 визначено, що учні, викладачі, батьки, громади, неурядові організації та інші групи та установи, що представляють громадянське суспільство, повинні отримати нові, ширші політичні та соціальні можливості на всіх рівнях суспільства, які дозволяють залучати уряди в діалог, спонукати їх до прийняття рішень та новаторської діяльності для досягнення цілей базової освіти.

У стратегії 9 акцентовано увагу, що в державі мають бути чітко сформульовані та творчо збагачені стратегії з пошуку, залучення, підготовки та збереження на службі професійних викладачів.

У стратегії 10 наголошується на необхідності використання ІКТ, однак з урахуванням того, що на державному рівні мають бути передбачені механізми подолання нерівності у доступі до цих технологій вразливих груп населення.

У стратегії 12 визначено, що на міжнародному, регіональному та національному рівнях мають бути створені різні механізми, що мають під собою широку основу і що охоплюють широке коло партнерів. Функції цих механізмів будуть різною мірою включати пропагандистську діяльність, мобілізацію ресурсів, моніторинг, генерацію і спільне використання знань.

Соціальна інтеграція та участь Хоча конкретні аспекти соціальної інтеграції не розглядаються детально, документ в цілому просуває ідею інклюзивності та акцентує увагу на подолання всіх форм нерівностей задля того, щоб кожна людина мала можливість забезпечити собі гідне життя, розкрити свій потенціал.

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [25].

Висновок. Отже, Дакарські рамки дій вказують на комплексний і багатоаспектний підхід до досягнення цілей EFA, об'єднуючи різні аспекти освітньої системи і підкреслюючи важливість кооперації та колаборації між усіма учасниками освітнього процесу. Дакарська декларація, хоч і не концентрується безпосередньо на інклюзивній освіті, містить багато принципів і зобов'язань, які можна інтерпретувати і використовувати у контексті інклюзивної освіти, підтримуючи право кожної дитини на якісну освіту у змішаному та підтримуючому навчальному середовищі, шляхом створення відповідальних, інклюзивних, та доступних освітніх підходів і стратегій, які відображають і враховують потреби всього суспільства.

Таблиця 13. Аналіз Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Факультативного протоколу до неї

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
	Конвенція про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї	Міжнародна конвенція та факультативний протокол	13 грудня 2006 року	Організація Об'єднаних Націй	Ратифіковано ЗУ № 1767-VI від 16.12.2009 р.	Конвенція: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text Факультативний протокол: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g72#Text
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	<p>Конвенція про права осіб з інвалідністю встановлює основні принципи та філософію, які лежать в основі захисту прав цієї категорії осіб. Основні принципи включають недискримінацію, повагу до гідності та автономії осіб з інвалідністю, повну і відкриту їх участь у суспільстві, інклюзивність, рівність можливостей, повагу до різниці та прийняття цієї групи як складової частини різноманітних культур. Конвенція покликана сприяти повній соціальній, економічній та культурній інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство та запобіганню будь-якій формі дискримінації (ст. 2) на їхньому шляху до рівних прав та можливостей. У ст. 3 Конвенції конкретизуються загальні принципи, у яких визначено, що при здійсненні своїх прав та свобод особи з інвалідністю зобов'язані дотримуватися основних правил гідності та автономії, включаючи свободу виразу власної волі, а також враховувати права та інтереси інших осіб.</p>					Ст. 2, 3
Доступ та доступність	<p>Конвенція про права осіб з інвалідністю наголошує на необхідності забезпечення доступу для осіб з інвалідністю до фізичних середовищ, транспорту, інформації та комунікаційних технологій, включаючи Інтернет. Зокрема, У ст. 9 Декларації визначаються обов'язки держав-учасниць щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю до фізичних об'єктів та інфраструктури, включаючи будівлі, дороги, транспорт і інші об'єкти. Також, в цій статті підкреслюється</p>					Ст. 9, 12, 13, 24

важливість забезпечення доступу до інформації та комунікаційних технологій для осіб з інвалідністю. У ст. 12 Конвенції зазначено, що особи з інвалідністю мають правоздатність нарівні з іншими в усіх аспектах життя, і відповідно право на ефективний доступ до правосуддя (ст. 13). У ст. 24 Конвенції визначено право осіб з інвалідністю на освіту і надання їм можливості розвивати свій потенціал повноцінно.

Методики та підходи до навчання

Стаття 24 Конвенції зобов'язує держави-учасниці забезпечити інклюзивну освіту на всіх рівнях та розвивати наукові та діяльнісні програми, спрямовані на підвищення якості освіти для осіб з інвалідністю. Ця стаття також передбачає навчання в мові, яка є доступною для особи з інвалідністю, розумного пристосування та надання права на індивідуальний підхід до навчання та підтримку для полегшення їхнього ефективного навчання в умовах, які максимально сприяють засвоєнню знань і соціальному розвитку.

У ст. 24 визначено, що до навчання мають бути залучені вчителі, зокрема й учителі з інвалідністю, які володіють жестовою мовою та (чи) абеткою Брайля, та для навчання спеціалістів і персоналу, що працюють на всіх рівнях системи освіти.

Ст. 24

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Детально не специфіковано, однак у ст. 24 Конвенції покладається обов'язок на держави-учасниці надавати відповідну навчальну підтримку для осіб з інвалідністю. Це включає у себе професійну підготовку і підвищення кваліфікації педагогічного персоналу для ефективної роботи з особами з інвалідністю та застосування інклюзивних методів та підходів у навчальному процесі.

У ст. 3 Конвенції підкреслюється необхідність заохочення викладання спеціалістам і персоналу,

Ст. 3, 24

що працюють з особами з інвалідністю, прав, які визнаються в цій Конвенції, щоб удосконалювати надання гарантованих цими правами допомоги та послуг.

Моніторинг та відповідальність

У ст. 3 Конвенції визначається обов'язок Держави-учасниці забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма особами з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності шляхом законодавчих, адміністративних та інших заходів, врахування інтересів осіб з інвалідністю в усіх стратегіях і програмах захисту і заохочення прав людини; проведення дослідної та конструкторської розробки товарів, послуг, устаткування та об'єктів універсального дизайну; надання доступної інформації про засоби, що полегшують мобільність, обладнання та допоміжні технології. У ст. 31 Конвенції вимагається від держав-учасниць збирати статистичні дані та іншу інформацію щодо осіб з інвалідністю з метою ефективного моніторингу та оцінки здійснення їх прав, включаючи доступ до освіти. Ця стаття створює механізм для відстеження прогресу та відповідальності за виконання зобов'язань згідно з Конвенцією.

Ст. 3, 15, 31, 34
Факультативний
протокол: ст. 1, 4

У ст. 15 наголошується на свободі від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поведження та покарання, а у ст. 16 надається право на свободу від експлуатації, насилля та наруги, що у свою чергу покладає обов'язок на держави-учасниці створювати ефективні механізми запобігання та контролю.

У ст. 34 визначається, що в рамках реалізації Конвенції утворюється Комітет з прав осіб з інвалідністю на міжнародному рівні. А у факультативному протоколі у ст. 1 деталізується, що в обов'язки цієї структури входить приймати й розглядати повідомлення від осіб або груп осіб, які перебувають під її юрисдикцією та заявляють, що є жертвами порушення цією державою-учасницею положень Конвенції. У ст. 4 Факультативного протоколу зазначається, що Комітет уповноважений надіслати відповідній державі-учасниці для невідкладного розгляду прохання про вжиття цією державою-учасницею таких тимчасових заходів, які можуть бути необхідними для того, щоб уникнути заподіяння можливої непоправної шкоди жертві або жертвам можливого порушення.

Ресурсна підтримка

У ст. 4 Конвенції, на держав-учасниць покладається обов'язок приділяти відповідну увагу фінансовим та іншим ресурсам для забезпечення прав осіб з інвалідністю, включаючи доступ до якісної освіти. Вона також покликана забезпечити рівний доступ для цієї категорії осіб до всіх видів послуг та програм, включаючи освіту.

У ст. 8 акцентується на необхідності організації та проведенні просвітньо-виховної роботи з суспільством та сім'ями, яка передбачає боротьбу зі стереотипами, забобонами та шкідливими звичаями стосовно осіб з інвалідністю, шляхом розгортання та ведення ефективних суспільно-просвітних кампаній.

У ст. 25 визначено необхідність держав-учасниць створити умови для якісних і безплатних або недорогих послуг і програм з охорони здоров'я якомога ближче до місця проживання цієї категорії.

У ст. 26 акцентовано увагу на необхідності забезпечення комплексних абілітаційних та реабілітаційних послуг й програм, особливо у сфері охорони здоров'я, зайнятості, освіти й соціального обслуговування.

Ст. 4, 8, 25, 26

Соціальна інтеграція та участь	<p>У п. 2 ст. 4 Конвенції наголошується, що особи з інвалідністю мають користуватися всіма економічними, соціальними та культурними правами. Конвенція визнає необхідність соціальної інтеграції та участі осіб з інвалідністю у всіх аспектах суспільства. Зокрема, у ст. 9 наголошується, що особам з інвалідністю потрібно забезпечити можливість вести незалежний спосіб життя й всебічно брати участь у всіх аспектах життя. У ст. 19 Конвенції є заклики до держав-учасниць забезпечити інклюзію осіб з інвалідністю у суспільство. Вона вимагає прийняття ефективних заходів для забезпечення, щоб вони мали можливість жити незалежно, у звичайних місцях проживання та брати участь у суспільному та культурному житті, мати можливість проводити дозвілля, мати відпочинок та займатись спортом (ст. 30). Стаття 19 також заохочує розробку та впровадження підтримуючих послуг та програм для осіб з інвалідністю, спрямованих на їхню повну соціальну інтеграцію. У ст. 23 наголошується на створенні умов та наданні прав, що стосуються шлюбу, сім'ї, батьківства, материнства та особистих взаємин, нарівні з іншими.</p> <p>У ст. 27 підкреслюється, що особи з інвалідністю мають право на працю нарівні з іншими; воно включає право на отримання можливості заробляти собі на життя працею, яку особа з інвалідністю вільно вибрала чи на яку вона вільно погодилась, в умовах, коли ринок праці та виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та доступними для осіб з інвалідністю, шляхом ужиття, у тому числі в законодавчому порядку, належних заходів.</p> <p>Стаття 29 підкреслює важливість участі осіб з інвалідністю в у політичному та громадському житті. Вона визнає право цієї категорії осіб брати участь у виборах та обранні на публічні посади, а також брати активну участь у громадських обговореннях і приймати рішення, які впливають на їхнє життя. Ця стаття заохочує держави-учасниці забезпечувати особам з інвалідністю рівні можливості для участі у політичному та громадському житті.</p>	Ст. 4, 9, 19, 23, 27, 29, 30.
---------------------------------------	---	-------------------------------

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [7], [22].

Висновок. Конвенція про права осіб з інвалідністю та факультативний протокол до неї є важливими документами, які встановлюють загальні принципи та філософію захисту прав цієї групи населення. Вона надає особам з інвалідністю статус рівних членів суспільства та сприяє їхній повній інтеграції та участі в ньому. Конвенція визнає недискримінацію та рівність можливостей як ключові принципи, а також закликає до створення доступних середовищ та послуг для осіб з інвалідністю. Вона покликана підтримувати інклюзивний підхід до освіти та забезпечувати індивідуальну підтримку для ефективного навчання. Держави-учасниці мають забезпечувати ресурсну підтримку для реалізації прав осіб з інвалідністю та вживати заходів для моніторингу та відповідальності за виконання зобов'язань згідно з Конвенцією та Факультативного протоколу до неї. Соціальна інтеграція та участь - це центральні принципи, які стимулюють осіб з інвалідністю до активної участі у суспільстві та забезпечують їхню повну соціальну інтеграцію. Конвенція покликана створити умови для незалежного життя та рівних можливостей для осіб з інвалідністю у всіх сферах життя.

Таблиця 14. Аналіз Інчхонської декларації «Освіта-2030»

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
ED/WEF2015/MD/3	Інчхонська декларація "Освіта-2030"	Декларація	9-22 травня 2015 року	UNESCO разом з UNICEF, Світовим банком, UNFPA, UNDP, UN Women та UNHCR	Не ратифіковано	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233813
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Декларація робить акцент на необхідності перетворення життя людей за допомогою освіти, визнаючи важливу роль освіти в якості основної рушійної сили розвитку і в досягненні інших запропонованих цілей сталого розвитку. Її провідною метою є забезпечення інклюзивної та справедливої якісної освіти та створення можливостей для навчання протягом усього життя для всіх (п. 5). Декларація базується на принципах прав людини та основоположних свободах, забезпечуючи можливість реалізації права на освіту як основоположного права для отримання доступу до інших прав людини. Декларація визнає важливість людської гідності, соціальної справедливості, інклюзивності, захисту, культурної, мовної та етнічної різноманітності, а також загальної відповідальності та підзвітності.					п. 5
Доступ та доступність	У п. 6 зазначено, що кожна людина без дискримінації має бути забезпечена якісною початковою та базовою освітою. Наголошується також і на доступі до якісного дошкільного навчання та виховання. У п. 10 акцентується на обов'язку створювати можливості для навчання протягом життя, що включає в себе рівноправний і розширений доступ до технічної та професійної освіти та підготовки та вищої освіти та наукових досліджень.					п. 6, 10
Методики та підходи до навчання	Детально не специфіковано у Декларації. У п. 7 зазначено, що для реалізації необхідних цілей, обов'язковим для країн є внесення необхідних змін в політику освіти і зосередження своїх зусиль на освіті найбільш знедолених груп населення, особливо особах з обмеженими можливостями, для забезпечення охоплення всіх без винятку. Деталізовано, що жодна мета у сфері освіти не повинна вважатися досягнутою, доки вона недосягнута всіма.					п. 6, 7, 10, 11

У п. 6 визначено, що тривалість обов'язкової освіти, що забезпечує відповідні результати навчання, повинна становити не менше дев'яти років. Держави зобов'язані створювати змістовні можливості в галузі освіти та підготовки для великого контингенту дітей та підлітків, неохоплених шкільною освітою.

У п. 10 наголошується на необхідності запровадження гнучких траєкторій навчання, а також визнання, сертифікацію та акредитацію знань, навичок та компетенцій, набутих у рамках неформального та інформального навчання.

У п. 11 зазначено, освіта має відбуватися у безпечному, сприятливому та здоровому середовищі навчання.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу	Детально не специфіковано. Однак, у п. 9 зазначено, що має проводитися якісна підготовка, присвоюватися відповідна кваліфікація особам, які працюють у системі освіти.	п. 9
Моніторинг та відповідальність	Детально не специфіковано у декларації. У Однак, наявні окремі елементи, на яких наголошується у змісті документа. Так, зокрема, у п. 11 визначено необхідність розвивати потенціал комплексних заходів щодо зменшення небезпеки та пом'якшення ризиків для того, щоб забезпечити безперервність навчання в умовах конфліктів, надзвичайних і постконфліктних ситуацій та первинного періоду відновлення. У п. 12 зазначено, що основна відповідальність за успішне здійснення цієї рамки лежить на урядах. У п. 18 визначено необхідність ЮНЕСКО та урядів країн розробляти всеосяжні національні системи моніторингу та оцінки для збирання якісної інформації на підтримку розробки політики та управління освітніми системами.	п. 11, 12, 18
Ресурсна підтримка	Детально в контексті вищої освіти не специфікується. Однак, наявні положення, що закладають основу для ресурсної підтримки у сфері вищої освіти, Так, зокрема, у п. 6 зазначено необхідність забезпечення 12 років безкоштовної, фінансово доступної, якісної початкової та середньої освіти. У п. 14 акцентується увага на тому, що виділення на потреби освіти мають бути не менше 4-6% валового внутрішнього продукту та/або не менше 15-20% загальних державних витрат. У п. 9 визначено, що має бути розроблена система відповідної підготовки вчителів, забезпечуватися мотивація та ефективна підтримка.	п. 6, 9, 14
Соціальна інтеграція та участь	У декларації підкреслюється важливість включення та справедливості в освіті, а також зобов'язання зосередити зусилля на найбільш незахищених категоріях, особливо особах з інвалідністю. У п. 7 визначено, що важливим завданням є боротьба з усіма формами відчуження та маргіналізації, нерівноправності та нерівностей в області доступу, участі та результатів навчання.	п. 7

Висновок. Декларація встановлює амбітні цілі та зобов'язання освітньої громади щодо досягнення інклюзивної та якісної освіти для всіх до 2030 року, в рамках глобального порядку денного зі сталого розвитку. Вона відображає трансформаційну візію освіти, наголошуючи на важливості освіти як основного фактора розвитку та сприяння доступу до освіти для всіх, зокрема для вразливих груп населення, та прагне забезпечити якісне навчання та можливості навчання протягом життя для всіх. Цей документ слугує зобов'язанням світових лідерів до реалізації цих цілей та підкреслює важливість глобального партнерства, моніторингу та забезпечення ресурсів у сфері освіти до 2030 року.

Таблиця 15. Аналіз Римського міністерське комюніке

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Тип документа	Дата прийняття	Організація-ініціатор	Статус в Україні (ратифіковано/ не ратифіковано)	Посилання на джерело
DG/2020/72	Римське міністерське комюніке	Міністерське комюніке	5 листопада 2020	Міністерська конференція ЄПВО	Не ратифіковано	https://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf

Критерії аналізу

Загальні принципи і філософія	У документі наголошується на винятковій ролі вищої освіти як інструменту боротьби з численними загрозами глобального миру, подоланням соціальної нерівності, забезпечення демократичних цінностей, свободи інформації, здоров'я та добробуту, яка спрямована на побудову тісніше взаємопов'язаної спільноти вищої освіти, що плекає інклюзивність, комунікацію, співпрацю та солідарність, основоположні для релевантності та досконалості майбутнього ЄПВО, який має бути інклюзивний, інноваційний та взаємопов'язаний задля підтримки стійкої, згуртованої та мирної Європи.
Доступ та доступність	У комюніке наголошується на обов'язку надання можливостей для неупередженого включення осіб із усіх суспільних груп. У документі підкреслюється, що особи, які навчаються, маючи різноманітне соціально-економічне та культурне походження, культурну, професійну підготовку й освіту, повинні мати можливість та інструменти для активного пошуку й використання найбільш корисних для себе освітніх можливостей у будь-який період свого життя. Акцентується увага на тому, що освітні системи зобов'язані пропонувати та забезпечувати усім, хто навчається, рівні можливості у відповідності до їхнього потенціалу й прагнень.

У документі підкреслюється важливе значення мобільності та обов'язку створити можливості для її реалізації для всіх учасників освітнього процесу у різних доступних форматах.

У додатку до Комюніке «Принципи та рекомендації щодо зміцнення соціального виміру вищої освіти у ЄПВО» зазначено, що інклюзивний підхід повинен включати населення в цілому, заклади вищої освіти та інших стейкхолдерів до спільного творення шляхів до вищої освіти.

У додатку «Рекомендації для національних органів влади щодо розвитку навчання та викладання у вищій освіті в ЄПВО» акцентується на необхідності створення можливостей для навчання для тих, хто навчається впродовж життя, тих, хто навчається за сумісництвом, студентів з недостатньо представлених та незахищених груп.

Методики та підходи до навчання

Текст документу акцентує увагу, що ЄПВО має заохочувати критичне мислення, обмін знаннями та розширювати можливості, що пропонуються розвитком технологій для навчання й викладання на основі досліджень.

У документі наголошується на необхідності розширення закладами вищої освіти навчальної пропозиції та впровадження інноваційних змістів та моделей навчання у відповідь на зростаючі потреби у інноваціях та критичному мисленні, емоційному інтелекті, лідерстві, командній роботі. У документі підкреслюється важлива роль різних форм мобільності, зокрема і фізичної, наголошуючи, на обов'язку створювати можливості для набуття міжнародних і міжкультурних компетентностей шляхом інтернаціоналізації освітніх програм.

У документі підкреслюється важлива роль цифрових технологій, які мають використовуватися для навчання, викладання й оцінювання, а також для академічної комунікації та досліджень.

Також, наголошується на необхідності створення інноваційних міжнародних середовищ у своїх закладах, задля отримання досвіду певної форми мобільності, використовуючи фізичний, покращений цифровими засобами (віртуальний) або змішаний формати.

У документі підкреслюється важливість забезпечення чесного визнання кваліфікацій, які мають біженці, переміщені особи та особи в ситуаціях, подібних до біженців, навіть за неможливості надання ними повної документації, відповідно до статті VII Лісабонської конвенції, а також на необхідності запровадження Європейського паспорту кваліфікацій для біженців.

У додатку до Комюніке «Принципи та рекомендації щодо зміцнення соціального виміру вищої

освіти у ЄПВО” визначено, що законодавчі норми та адміністративні правила повинні дозволяти достатню гнучкість у розробці, організації та наданні освітніх програм, щоб відобразити різноманітність потреб студентів. А заклади вищої освіти у свою чергу організовувати full-time and part-time studies, гнучкі режими навчання, змішане та дистанційне навчання, а також визнавати результати попереднього навчання (RPL), щоб урахувати потреби різноманітного контингенту студентів.

У принципі 3 цього додатку наголошується на необхідності створення політик соціального виміру, які повинні не лише підтримувати існуючих студентів, а й потенційних студентів у їх підготовці та переході до вищої освіти. Участь у вищій освіті повинна бути можливою, що існує впродовж життя, включаючи дорослих, що вирішили повернутися або вступити до вищої освіти на пізніших етапах свого життя.

У принципі 4 акцентовано на особливу увагу на студентів із проблемами фізичного та психологічного здоров'я, що має виражатися у їх підтримці.

У принципі 9 наголошується на важливій ролі громади у системі вищої освіти ЗВО, участь якої повинна бути закладена в основні місії вищої освіти і включати викладання, навчання, дослідження, обмін послугами та знаннями, студентами та персоналом та керівництвом закладів вищої освіти.

У додатку “Рекомендації для національних органів влади щодо розвитку навчання та викладання у вищій освіті в ЄПВО” зазначається необхідність у: сприянні, в межах дисциплінарних курсів, розвитку м'яких навичок та навичок, необхідних освіченому громадянину; вивченні шляхів стимулювання транскордонного обміну успішними практиками для підтримки підвищення якості навчання та викладання, приділяючи особливу увагу активним методам; створенні гнучких навчальних траєкторій на інституційному та національному рівнях та в межах ЄПВО, а також вивчення можливостей цифрових технологій для цього задля забезпечення можливостей, що дозволить адаптувати надання освіти до потреб різних типів слухачів (тих, хто навчається впродовж життя, тих, хто навчається за сумісництвом, студентів з недостатньо представлених та незахищених груп), та будувати культуру справедливості та інклюзії.

Також, акцентується увага на сприянні розвитку нових та інноваційних методів викладання, приділяючи головну увагу між- та мультидисциплінарним підходам, навчанню та викладанню на основі досліджень.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Детально не специфікується у документі, однак наголошується, що академічні працівники, включаючи молодший академічний персонал, потребують можливостей щодо стабільного працевлаштування та кар'єрного розвитку, паритету поваги до викладання і досліджень, привабливих умов роботи, доступу до сучасного підвищення кваліфікації та визнання їх досягнень.

Моніторинг та відповідальність

Детально не специфікується у тексті документу. Однак наголошується на спільній відповідальності ЄПВО за розбудову інклюзивної, інноваційної системи вищої освіти та окремого обов'язку урядів та усіх зацікавлених сторін сприяти цьому процесу.

У документі наголошується на обов'язку країн впровадити структури національних систем, зокрема, студентських омбудсменів чи схожі рішення.

У додатку до Комюніке "Принципи та рекомендації щодо зміцнення соціального виміру вищої освіти у ЄПВО" визначено, що органи влади повинні підтримувати виконання цих Принципів і Рекомендацій, забезпечивши законодавчі, фінансові, адміністративні та інформаційні підходи, що можуть запустити процес запровадження на місцевому рівні. Також, акцентується на зобов'язанні органів влади створювати та підтримувати різноманітні навчальні середовища. Також, принципом 2 цього додатку покладається відповідальність на органи влади щодо пропагування визнання попереднього неформального та інформального навчання (RPL) у вищій освіті.

У принципі 3 наголошується на необхідності збирати, обробляти та використовувати надійні дані для формування та підтримки суспільного виміру вищої освіти, що передбачає покладання обов'язку на держави розробляти та впроваджувати механізми безперервного збору даних на національному рівні. Така моніторингова система має базуватися на національних практиках та раціоналізувати зусилля закладів вищої освіти.

У принципі 4 підкреслюється обов'язок органів державної влади щодо розробки та впровадження політик, що уможливають забезпечення закладами вищої освіти надання ефективного консультування та супроводу для потенційних і поточних студентів з метою розширення їх доступу до програм вищої освіти, участі у них і їх завершення.

У принципі 6 визначено, що органи влади повинні забезпечити достатнє та стабільне

фінансування та фінансову автономію закладів вищої освіти, надавши їм можливість будувати належний потенціал, щоб прийняти різноманітність і сприяти рівності й інклюзії у вищій освіті.

У принципі 7 покладено обов'язок на органи влади у допомозі закладам вищої освіти зміцнювати свою спроможність відповідати на потреби більш різноманітного контингенту студентів та працівників і створювати інклюзивні навчальні середовища та інклюзивні інституційні культури, що має реалізовуватись шляхом надання закладам вищої освіти відповідних засобів для покращення початкового та постійного професійного навчання викладачів та адміністративного персоналу для того, щоб ті могли професійно та неупереджено працювати з різноманітним контингентом студентів та персоналом.

У принципі 9 наголошується на необхідності закладів вищої освіти забезпечувати участь громади у вищій освіті сприяла різноманітності, справедливості та інклюзії.

Ресурсна підтримка

У документі визначено необхідність інвестицій у розвиток цифрових навичок і компетентностей для всіх. Акцентується на обов'язку підтримувати розвиток матеріалів з відкритої науки та освіти, для обміну знаннями та ресурсами з відкритою ліцензією, що можна легко поширювати серед стейкхолдерів вищої освіти, які можуть адаптувати їх і використовувати для власних потреб.

Зазначається про необхідність розробки рішень для посилення інтероперабельності цифрових систем та обміну даними студентів і закладів за умов повної поваги до вимог конфіденційності й безпеки.

Для створення повноцінного ЄПВО наголошено на необхідності завершення роботи над ключовими зобов'язаннями для функціонування ЄПВО: Рамки кваліфікацій та ЄКТС, Лісабонська конвенція про визнання та Додаток до диплома, а також забезпечення якості відповідно до Стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). В контексті цього важливим є розвиток національних рамок кваліфікацій, сумісних з Всеосяжною Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (QF-EHEA).

Зазначається важливість застосування узгоджених та безпечних систем цифрової сертифікації та комунікації, в тому числі блокчейн та подальший розвиток Бази даних результатів зовнішнього забезпечення якості (DEQAR), для полегшення автоматичного визнання.

Підкреслюється важливість організації та проведення транснаціональних семінарів, практикумів

та слухання, призначених для більш широкої спільноти вищої освіти (студентів, академічних працівників і зовнішніх стейкхолдерів) для обговорення поточних і майбутніх цілей і пошуку спільних шляхів їх досягнення.

У додатку до Комюніке “Принципи та рекомендації щодо зміцнення соціального виміру вищої освіти у ЄПВО” наголошується на розроблені стратегій для інклюзивного навчання шляхом створення можливостей на рівні закладів вищої освіти для широкомасштабного діалогу між органами влади, закладами вищої освіти, представниками студентства і працівників, а також іншими ключовими стейкхолдерами, включаючи соціальних партнерів, неурядові організації та осіб з вразливих, незахищених та недостатньо представлених груп.

У принципі 2 цього додатку акцентується на тому, що законодавчі норми або програмні документи повинні дозволяти та надавати можливість закладам вищої освіти розробляти власні стратегії на виконання свого громадського обов'язку щодо розширення доступу до навчання на рівні вищої освіти, участі у ньому та його завершення.

У принципі 3 наголошено на необхідності покращувати інклюзивність всієї системи освіти шляхом розробки узгоджених політик, починаючи з освіти у ранньому дитинстві, через школу і до вищої освіти й освіти протягом життя шляхом створення синергії з усіма рівнями освіти та відповідними галузями державної політики (такими як фінанси, працевлаштування, охорона здоров'я, суспільний добробут, забезпеченість житлом, міграція тощо).

У принципі 4 підкреслюється, що органам державної влади необхідно мати політики, що уможливають забезпечення закладами вищої освіти надання ефективного консультування та супроводу для потенційних і поточних студентів з метою розширення їх доступу до програм вищої освіти, участь у них і їх завершення.

У принципі 5 наголошується, що заклади вищої освіти повинні отримувати підтримку та винагороду за виконання узгоджених цілей з розширення доступу, підвищення участі у програмах вищої освіти та їх завершення, зокрема, стосовно вразливих, незахищених та недостатньо представлених груп. При чому акцентується на тому, що механізми досягнення цих завдань не повинні мати негативних фінансових наслідків для базового фінансування закладів вищої освіти.

У цьому ж принципі наголошено, що системи фінансової підтримки повинні орієнтуватися на універсальну застосовність для всіх студентів. Водночас, якщо це неможливо, державні системи фінансової допомоги студентам повинні переважно ґрунтуватися на потребах і робити вищу освіту доступною для всіх студентів, сприяти доступу та забезпечувати можливості для успіху у вищій освіті. Вони повинні покривати як прямі витрати на навчання (вартість навчання та матеріалів), так і непрямі витрати (наприклад, приживання, що стає все більш проблематичним для студентів по всьому ЄПВО через зростання вартості житла, життя та проїзду тощо).

У принципі 9 акцентовано увагу на важливості залучення громади на рівні ЗВО, як процес, за допомогою якого заклади вищої освіти взаємодіють зі стейкхолдерами із зовнішньої громади для здійснення спільних заходів, що може бути взаємовигідним.

У принципі 10 наголошено на важливій ролі діалогу органів влади, ЗВО та стейхолдерів, а також підтримці «рівний-рівному» та обміну передовим досвідом задля досягнення можливостей для реалізації визначених положень і принципів Римського Комюніке.

У додатку "Рекомендації для національних органів влади щодо розвитку навчання та викладання у вищій освіті в ЄПВО" акцентується увага на: сприянні створенню освітніх команд, що включають як викладачів, так і працівників, відповідальних за допомогу їм або їх підготовку для виконання своїх завдань; створенні умов для безперервного професійного розвитку; створенні стійкого та сприятливого середовища на інституційному та національному рівнях для трансформації, особливо цифрової, якісного викладання та навчання, включно з гідними умовами праці та навантаженням на викладачів, яке реально виконати.

Соціальна інтеграція та участь

У додатку до Комюніке "Принципи та рекомендації щодо зміцнення соціального виміру вищої освіти у ЄПВО" наголошується, що активніша участь вразливих, незахищених та недостатньо представлених груп у вищій освіті створює більш широкі блага з огляду на зниження необхідного соціально забезпечення, кращих показників стану здоров'я та зростання участі у суспільних справах. Також, підкреслюється, що покращення соціального виміру має базуватися на більш широкій доступності, пропагуючи концепцію «ніхто не забутий». Проголошуючи принципи того, що соціальний вимір повинен зайняти центральне місце в стратегіях вищої освіти на системному та інституційному рівні, а також на рівні ЄПВО та ЄС.

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [24].

Висновок. Римське міністерське комюніке є ключовим документом, що визначає стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Європі, особливо зосереджуючись на інклюзивності та інноваціях. Комюніке підкреслює роль вищої освіти у боротьбі з глобальними викликами, підтримці демократії та розвитку соціальної солідарності. Особливу увагу приділено доступності освіти для всіх суспільних груп, розвитку критичного мислення, інноваційних підходів до навчання та використання цифрових технологій. Також зазначається важливість підтримки та розвитку академічного персоналу, забезпечення ресурсів для ефективної роботи закладів вищої освіти та розширення міжнародної мобільності студентів та викладачів. У документі висвітлюється необхідність створення умов для посилення соціального виміру освіти, забезпечуючи доступність та інклюзивність на всіх рівнях освітнього процесу. Римське комюніке наголошує на важливості залучення різних зацікавлених сторін, включаючи уряди, громаду, заклади вищої освіти, студентів, працівників та громадськість, до спільної роботи над реалізацією цих цілей, спрямованих на формування інклюзивного, інноваційного та взаємопов'язаного Європейського простору вищої освіти.

АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Перелік нормативних документів для аналізу

Документи, що регулюють організацію освітнього процесу у закладах вищої освіти

- Конституція України (254к/96-ВР, 1996).
- Закон України "Про освіту" (2145-VIII, 2017).
- Закон України "Про вищу освіту" (1556-VII, 2014).
- Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 № 635).
- Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 № 286-р).
- Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366).
- Проект Міністерства освіти і науки України "Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030".
- Проект Міністерства освіти і науки України "Методичні рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти.

Документи, що регулюють правовий статус осіб з інвалідністю

- Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (2017-III, 2000).
- Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (2961-IV, 2006).
- Закон України "Про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю" (875-XII, 1991).
- Закон України "Про соціальні послуги" (2671-VIII, 2019).

Документи, що регулюють організацію освітнього процесу у закладах вищої освіти

Таблиця 16. Аналіз Конституції України

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки
254к/96-ВР	Конституція України	28 червня 1996 року	Верховна Рада України	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text	Так	

Критерії аналізу

Загальні принципи і філософія	Конституція України встановлює загальні принципи демократії, прав людини і громадянина, правової соціальної та демократичної держави тощо (ст. 1). Вона передбачає рівність всіх громадян перед законом і забороняє будь-яку дискримінацію (ст. 21, 24), що може визначати основу для підтримки інклюзивної освіти.
Доступ та доступність	У ст. 53 Конституції визначається, що кожен має право на освіту. Держава повинна забезпечувати доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, а також розвивати дошкільну, повну загальну середню, позашкільну, професійно-технічну, вищу та післядипломну освіти різних форм навчання.
Методики та підходи до навчання	Детально не визначено у Конституції, однак у ст. 53 визначено, що громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою, на вивчення рідної мови в державних і комунальних навчальних закладах та через національно-культурні товариства.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу	Конституція не визначає роль та обов'язки педагогічного персоналу.
Моніторинг та відповідальність	Конституція не містить безпосередніх вимог щодо моніторингу та відповідальності в сфері освіти.
Ресурсна підтримка	У ст. 53 Конституції вказано, що громадяни мають право на безоплатне здобуття вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, а також право на надання державних стипендій та привілеїв учням та студентам, але не визначено конкретних ресурсів для освіти.
Соціальна інтеграція та участь	Конституція України закладає принципи соціальної справедливості та рівноправності перед законом, які можуть сприяти соціальній інтеграції та участі всіх громадян, включаючи право кожного громадянина без виключення на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23), на свободу думки і слова та вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34), на свободу особистої філософії та віросповідання (ст. 35), на свободу об'єднання в політичні партії та громадські організації (ст. 36), право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38), на підприємницьку діяльність (ст. 42), на працю (ст. 43), на соціальний захист (ст. 46), на сім'ю (ст.51) включаючи осіб з особливими потребами, у суспільстві.

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [8].

Висновок. Конституція України закладає вагомий фундамент для гарантування освітніх прав усіх громадян, незалежно від їх особистих обставин. Це забезпечує правову основу для розвитку інклюзивної освіти в Україні. Принципи рівності та заборона дискримінації, закріплені в Конституції, вказують на стратегічний напрямок країни щодо забезпечення доступу до освіти для всіх громадян, включаючи осіб з особливими потребами. Конституція надає загальні положення щодо права на освіту та рівних можливостей, та деякі специфічні аспекти освітньої системи, однак, не деталізуючи їх. Положення Конституції стосовно соціальної інтеграції та участі вказують на стратегічний напрямок України щодо підтримки соціальної справедливості та активної участі всіх громадян у суспільному житті, що може сприяти позитивному розвитку інклюзивної освіти та соціальної інтеграції.

Таблиця 17. Аналіз Закону України «Про освіту»

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки
2145-VIII	Закон України "Про освіту"	5 вересня 2017 року	Верховна Рада України	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text	Так	Важливо звернути увагу, що органи місцевого самоврядування не несуть відповідальність за здійснення, організацію та забезпечення вищої освіти на їх території, що негативно позначається на можливості взаємодії громади та університету, що суперечить положенням Римського міністерського комюніке. Також, важливим є той факт, що
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Закон визначає, що освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об'єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.					
Доступ та доступність	У п. 1 ст. 3 Закону визначено, що кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України. У п. 3 акцентується увага на тому, що Україна створює рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження,					

соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак. У п. 5 ст. 3 визначається, що держава забезпечує рівний доступ до освіти особам із соціально вразливих верств населення. У п. 6 конкретизується, що держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти. З урахуванням цифровізації, важливим є деталізація у п. 4 щодо права кожного на доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі в мережі Інтернет, електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів.

У ст. 8 акцентується увага, що особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

У п. 1 ст. 7 конкретизується, що особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови, однак не деталізується на яких рівнях освіти.

У п. 5 ст. 7. визначено, що за бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

У п. 6 ст. 25 визначено, що для осіб з ООП має бути створено безперешкодне середовище.

У п. 1 ст. 53 акцентовано, що всі особи мають право навчання впродовж життя та академічну мобільність.

Методики та підходи до навчання

У ст. 18 акцентовано, що метою вищої освіти є здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань.

У п. 1 ст. 6 визначено основні принципи, на яких має ґрунтуватися система освіти, зокрема людиноцентризм, забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами; забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування; цілісність і наступність системи освіти; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками.

Також, у п. 2 ст. 6 акцентовано, що освіта в Україні має будуватися за принципом рівних можливостей для всіх.

У ст. 8 визначено, що право на освіту впродовж життя людина може реалізувати шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

У п. 1 ст. 20 визначено, що інклюзивне навчання здобувачів освіти базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

У п. 3 ст. 19 визначено, що для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

У п. 2 ст. 20 визначено обов'язок закладів освіти утворити інклюзивний клас та/або групу в обов'язковому порядку у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків заклад освіти.

У п. 1 ст. 53 акцентовано, що всі здобувачі мають право на індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Детально не специфіковано у документі. Однак, у п. 2 ст. 54 визначено, що педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов'язані: постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність; виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання; сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою.

У 4 ст. 59 визначено, що підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника та враховується під час обрання за конкурсом на посаду.

Моніторинг та відповідальність

У п. 1 ст. 19 визначено, що обов'язок створити умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

У п. 2 ст. 19 конкретизовано, що на державу покладається завдання забезпечити підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

У п. 2 ст. 18 зазначається, що на органи державної влади та органи місцевого самоврядування покладається обов'язок створювати умови для формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих, що має включати: післядипломну освіту; професійне навчання працівників; курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; безперервний професійний розвиток.

У п. 4 ст. 19 визначено, що обов'язок фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування покладається на органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти.

У п. 1 ст. 20 деталізується обов'язок закладів освіти організувати та/або забезпечити надання особам з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також допоміжних засобів для навчання.

У п. 3 ст. 41 зазначено, що одним із складових системи забезпечення якості освіти є створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування, яке має бути відображено закладом освіти.

З урахуванням специфіки повноважень окремих органів, важливим є зазначити, що у ст. 62 визначено органи управління у сфері освіти, до яких віднесено Кабінет Міністрів України; центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки; центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти; постійно діючий колегіальний орган у сфері забезпечення якості вищої освіти; державні органи, яким підпорядковані заклади освіти; Верховна Рада Автономної Республіки Крим; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; органи місцевого самоврядування. Кожен з яких має свої повноваження, які прямо або опосередковано стосуються вищої освіти.

Кабінет Міністрів України: вживає заходів щодо забезпечення конституційного права кожної особи на освіту; розробляє, затверджує та виконує державні цільові програми у сфері освіти; затверджує індикатори оцінки стану освіти в Україні та регіонах.

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки: забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки; розробляє стратегію розвитку освіти України, інші стратегічні документи, державні цільові програми у сфері освіти і науки та бере участь у їх реалізації; здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти в межах повноважень, визначених законом; організовує збір та

обробку освітньої статистики, крім офіційної державної статистичної інформації про систему освіти; організовує розроблення і затверджує стандарти освіти; організовує і здійснює наукове та методичне забезпечення освіти у межах, визначених спеціальними законами; формує пропозиції про обсяг освітніх субвенцій, державного фінансування середньої, професійної, вищої освіти та стипендійного фонду; розподіляє освітні субвенції та державне фінансування середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та стипендійний фонд закладів освіти, що перебувають у сфері його управління; надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами освіти; розробляє та затверджує умови прийому до закладів освіти.

Державні органи, до сфери управління яких належать заклади освіти: беруть участь у реалізації освітньої політики; беруть участь у розробленні умов прийому до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти; розподіляють державне фінансування та стипендійний фонд закладів освіти, що перебувають у сфері їх управління; здійснюють аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти, що перебувають у сфері їх управління; беруть участь у формуванні стандартів освіти

Повноваження органів із забезпечення якості освіти: надають рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; проводять моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством, у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють державний нагляд (контроль) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства.

У ст. 70 передбачено право громадського самоврядування та державно-громадського управління у сфері освіти, яке може бути здійснено на рівнях: закладу освіти відповідно до статті 28 цього Закону; місцевому (територіальному) рівні; національному (всеукраїнському) рівні.

Відповідно до п. 2 ст. 72 методологію і звітну документацію, що пов'язані з розробленням, збиранням, обробленням і використанням статистичної інформації у сфері освіти, розробляє та затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

У ст. 73 визначено, що з метою забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту в системі освіти діє освітній омбудсмен.

У ст. 74 та 75 підкреслюється, що система моніторингу здійснюється за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ст. 74) та автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (ст. 75).

Ресурсна підтримка

У п. 2 ст. 4 визначено, що право на безоплатну вищу освіту може здійснюватись за рахунок фінансування з державного та/або місцевого бюджетів у порядку, встановленому законодавством.

У п. 4 ст. 19 акцентується увага на тому, що умови для навчання осіб з ООП мають бути забезпечені шляхом належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

У п. 1 ст. 20 зазначається, що осіб з ООП мають бути забезпечені психолого-педагогічними та корекційно-розвитковими послугами, а також допоміжними засобами для навчання з урахуванням індивідуальних потреб.

У п. 4, 5 ст. 20 визначено, що будівлі, споруди і приміщення закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами (п. 4). А проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування (п. 5).

У п. 1 ст. 30 визначено, що заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти. У п. 2 ст. 30 акцентовано, що на сайті ЗВО мають бути оприлюднені умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

У п. 7 ст. 56 конкретизується, що з метою здобуття освіти здобувачі вищої освіти можуть забезпечуватися відповідно до законодавства фінансовою державною підтримкою, пільговим кредитуванням, гарантіями для отримання кредитів, частковою компенсацією відсоткових ставок за кредитами тощо.

У ст. 76 передбачено, що у закладі освіти має бути психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти, однак не конкретизовано на яких рівнях освіти.

У п. 1 ст. 78 визначено, що держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 відсотків валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів

та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. У п. 8 цієї статті конкретизовано, що фінансування вищої і післядипломної освіти здійснюється за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в обсязі, визначеному законодавством, здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів. Обсяг коштів, що додатково виділяються з державного бюджету на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників державних закладів освіти, не може бути меншим 2 відсотків фонду заробітної плати цих працівників.

У ст. 84 визначено, що держава створює умови для: реалізації права учасників освітнього процесу на міжнародну академічну мобільність; розроблення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами освіти, науковими установами, організаціями.

**Соціальна
інтеграція та
участь**

Не специфіковано у Законі, однак зазначено, що важливим є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [14].

Висновок. Закон України “Про освіту” містить ряд положень, які відображають зобов’язання держави щодо забезпечення інклюзивної освіти та відповідності міжнародним нормам. Закон акцентує увагу на важливості забезпечення рівних можливостей для отримання освіти для всіх категорій громадян, включаючи осіб з особливими освітніми потребами (ООП). Він передбачає створення належних умов для навчання цієї категорії осіб, забезпечення їх психолого-педагогічними та корекційно-розвитковими послугами, а також допоміжними засобами для навчання.

Закон також визначає, що фінансування інклюзивної освіти повинно здійснюватися за рахунок державного та місцевого бюджетів, а будівлі та приміщення закладів освіти повинні бути доступними і відповідати вимогам універсального дизайну.

Важливо звернути увагу, що відповідно до змісту цього закону, на органи місцевого самоврядування покладено обов’язок співфінансування, однак і контексті вищої освіти, ці положення не можуть бути застосовані, оскільки органи місцевого самоврядування не несуть відповідальність за здійснення, організацію та забезпечення вищої освіти на їх території, що негативно позначається на можливості взаємодії громади та університету, що суперечить положенням Римського міністерського комюніке та унеможливорює співпрацю ЗВО та органів місцевого самоврядування на паритетних засадах, та зумовлює ситуацію, коли громада не включена до розбудови інклюзивного середовища системи вищої освіти.

Таблиця 18. Аналіз Закону України "Про вищу освіту"

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки
1556-VII	Закон України "Про вищу освіту"	1 липня 2014 року	Верховна рада України	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text	Частково	У законі використовується застаріле розуміння поняття "особа з особливими освітніми потребами", яке трактується як особа з інвалідністю, яка потребує додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти.
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Положення Закону відображають принципи інклюзивності та рівного доступу до освіти для всіх громадян, незалежно від їх фізичних чи психологічних особливостей з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Він підкреслює важливість створення умов для успішного навчання та розвитку кожного здобувача.					Це визначення не відповідає міжнародним стандартам, та дуже звужує цю
Доступ та доступність	Положення Закону пропагують принципи доступної і послідовної вищої освіти із розширенням можливостей для здобуття вищої освіти та освіти протягом життя (ст. 3). Також, акцентується увага на створенні та забезпеченні рівних умов доступу до вищої освіти та належної державної підтримки підготовки фахівців із числа осіб з особливими освітніми потребам, у тому числі забезпечення додатковою підтримкою в освітньому процесі, зокрема психолого-педагогічним супроводом, створення для них вільного доступу до інфраструктури закладу вищої освіти (аб. 4 п.3., аб. 8, п. 3 ст 3). У ст. 4 визначається, що право на вищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших					

обставин. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття вищої освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України

Ст. 4 також, визначає, що громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, а також в інших випадках, передбачених законодавством. У статті деталізується, що громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти, якщо за станом здоров'я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Ст. 44 передбачає наявність спеціальних квот для різних категорій населення, переважно тих, хто відноситься до вразливих груп населення (детально у розділі "Ресурсна підтримка"), а також особливих умов вступу враховуючи специфіку кожної соціальної групи.

У п. 1 ст. 45 деталізується доступність для осіб з особливими освітніми потребами процедур зовнішнього незалежного оцінювання, з урахуванням їх можливостей шляхом розумного пристосування згідно з порядком та переліком, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Також акцентується на на тому, що будівлі, споруди та приміщення, в яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

У ст. 62 акцентується увага на право отримання доступної інформації у форматах, що враховують обмеженість життєдіяльності, зумовлені станом здоров'я (для осіб з особливими освітніми потребами).

Методики та підходи до навчання

Детально не специфіковано у положеннях Закону. Однак, деталізовано, що освітня діяльність має бути побудована на засадах студентоцентрованого навчання, однією із складових якої є створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії (ст. 32).

У ст. 10 визначається, що для кожного здобувача вищої освіти розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани на кожний навчальний рік відповідно до навчального плану освітньої програми. Індивідуальний навчальний план формується за результатами особистого вибору здобувачем вищої освіти дисциплін в обсязі, не меншому за встановлений цим Законом, з урахуванням вимог освітньої програми щодо вивчення її обов'язкових компонентів. Індивідуальний навчальний план є обов'язковим для виконання здобувачем вищої освіти.

У ст. 26 акцентується, що завданням ЗВО є створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Не специфіковано у законі. У ст. 53-56 у загальному визначенні особливості найму педагогічного персоналу та їх права, обов'язки та гарантії, однак відсутня деталізація їх конкретних повноважень стосовно осіб з ООП.

Моніторинг та відповідальність

Закон передбачає систему забезпечення якості вищої освіти, яка включає в себе моніторинг та оцінку якості освітньої діяльності та її результатів (Ст. 16). Вищі навчальні заклади зобов'язані забезпечувати якість освіти для всіх студентів, включаючи осіб з особливими освітніми потребами.

Відповідно до п. 1 ст. 4 та п. 3 ст. 32, на заклад вищої освіти покладається обов'язок створити особам з особливими освітніми потребами необхідні умови для здобуття якісної вищої освіти.

У ст. 12 визначаються суб'єкти управління у сфері вищої освіти, кожен з яких має межі своїх повноважень. До цих суб'єктів відносять:

Кабінет Міністрів України; забезпечує реалізацію державної політики у сфері вищої освіти; організовує розроблення, затверджує та забезпечує виконання загальнодержавних програм розвитку сфери вищої освіти; забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку вищої освіти; видає у межах своїх повноважень нормативно-правові акти з питань вищої освіти; створює дієві механізми реалізації передбачених цим Законом прав закладів вищої освіти.

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки; розробляє стратегію та програми розвитку вищої освіти і подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України; затверджує форми документів про вищу освіту; затверджує перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників; видає нормативно-правові акти з питань вищої освіти у випадках, передбачених цим Законом;

Галузеві державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти; беруть участь у реалізації державної політики у сфері вищої освіти, науки, професійної підготовки фахівців, у ліцензуванні освітньої діяльності, що провадиться закладами вищої освіти; аналізують якість вищої освіти в закладах вищої освіти, що належать до сфери їх управління; формування індивідуальних навчальних планів та індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти.

Органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти; забезпечують виконання державних програм у сфері вищої освіти

Також, до суб'єктів управління у сфері вищої освіти включені наступні структури як-от: Національна академія наук України та національні галузеві академії наук; засновники закладів вищої освіти; органи громадського самоврядування у сфері вищої освіти і науки; Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Додатково, у п. 1 ст. 45 акцентується увага на обов'язкову держави створити умови щодо доступності осіб з ООП до зовнішнього незалежного оцінювання.

Ресурсна підтримка

Держава та вищі навчальні заклади повинні забезпечувати необхідні ресурси для реалізації інклюзивної освіти. Це включає в себе фінансування, матеріально-технічне забезпечення, а також підготовку кваліфікованого персоналу. Зокрема, акцентується на наданні особам, які навчаються у закладах вищої освіти, пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому законодавством (аб. 8, п. 3 ст. 3). Зокрема, ст. 44 передбачено наявність спеціальних квот для наступних категорій: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, особи (за їхнім вибором), які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції об'єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також військовослужбовці військової служби за контрактом, особи, які проживають на окупованих територіях. У ст. 3 акцентується, що для реалізації права на вищу освіту особами, які потребують соціальної підтримки відповідно до законодавства, здійснюється повне або часткове фінансове забезпечення їх утримання у період здобуття ними вищої освіти за кожним освітнім рівнем. У п. 15 ст. 44 деталізується, що держава забезпечує особам, визнаним постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їхнім дітям, особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей", та їхнім дітям, дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10⁻¹ Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та які загинули (померли), дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах вищої освіти, - до закінчення такими дітьми закладів освіти за певним ступенем вищої освіти, але не більш як до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти у порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України, яка може бути у вигляді: повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; соціальної стипендії; безоплатного забезпечення підручниками; безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах; безоплатного проживання в гуртожитку; інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

У ст. 62 визначено, що кожен здобувач має право на безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров'я (для осіб з особливими освітніми потребами).

У п. 18 ст. 62 акцентується, що здобувач має право на спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури закладу вищої освіти відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я.

У ст. 70 деталізовано, що проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень закладів вищої освіти здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.

**Соціальна
інтеграція та участь**

Детально не специфіковано. Однак прослідковується логіка щодо того, що інклюзивна освіта сприяє соціальній інтеграції здобувачів з особливими потребами та їх активній участі в житті вищого навчального закладу та суспільства в цілому, шляхом їх активної участі на ринку праці, а також у різних органах самоврядування, громадського контролю, тощо (ст. 40), у різних наукових заходах, конференціях, симпозіумах, мобільності, громадських об'єднаннях тощо (ст. 62).

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [11].

Висновок. Закон України «Про вищу освіту» визначає важливий кадровий та організаційний фреймворк для забезпечення доступності та інклюзивності вищої освіти. Він наголошує на необхідності рівного доступу до освіти для всіх громадян, включаючи осіб з особливими освітніми потребами. Він визначає додаткові можливості здобувачів з особливими освітніми потребами, надаючи їм пільги та соціальні гарантії. Окремі положення закону акцентують на наданні особливих квот для категорій осіб, які мають захворювання або відзначилися в захисті суверенітету України. Це створює законодавчі передумови для стимулювання їхньої активної участі у вищій освіті та інших аспектах суспільного життя. Важливим аспектом є підтримка соціальної інтеграції здобувачів з особливими потребами та їх активна участь у житті навчального закладу та суспільства в цілому. Закон визначає законодавчі

передумови щодо можливості участі в різних органах самоврядування, громадського контролю, наукових заходах, конференціях, симпозиумах, мобільності, громадських об'єднаннях. Такий підхід закладає основи їхній інтеграції та розвитку.

Однак, в законі виявлені деякі невідповідності та недоліки. Зокрема, використовується застаріле розуміння поняття «особа з особливими освітніми потребами», що може обмежувати цю категорію здобувачів. Також, в законі не визначено чітких стандартів і механізмів забезпечення доступності освіти, що може призвести до різних інтерпретацій та нерівних умов для здобувачів з особливими потребами. Важливо враховувати ці аспекти та працювати над їх вдосконаленням для забезпечення більшої інклюзивності та рівності у вищій освіті.

Таблиця 19. Аналіз Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 635)

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки	
635-2019-п	Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти	10 липня 2019 року	Кабінет міністрів України. Постанова № 635	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF#Text	Так	Даний документ є досить загальним. Він покладає обов'язок щодо створення інклюзивного освітнього середовища на заклад вищої освіти, але на законодавчому рівні не деталізуються механізми залучення коштів для такої діяльності. Також вказано, що фінансування може здійснюватись за рахунок місцевих бюджетів. Однак, законодавчо такий механізм відсутній. До того ж, варто враховувати, що органи місцевого самоврядування мають	
Критерії аналізу							
Загальні принципи і філософія	У документі визначаються організаційні засади інклюзивного навчання у закладах вищої освіти з метою реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття якісної вищої освіти з урахуванням потреб та можливостей таких осіб з урахуванням принципу недискримінації (п.1,3).						
Доступ та доступність	У порядку визначено, що організація освітнього процесу для осіб з ООП має передбачати пристосування фізичного середовища (приведення території закладу вищої освіти, будівель, споруд та приміщень у відповідність з вимогами державних будівельних норм, стандартів та правил), наявність доступної інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат та інші), використання універсального дизайну та за необхідності розумного пристосування, щоб забезпечити доступність навчання для всіх.						
Методики та підходи до навчання	У п. 3 Порядку визначено, що заклади освіти мають надавати освітні послуги здобувачам освіти на рівній основі, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням						

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності усіх здобувачів освіти, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром. Наголошується на необхідності розроблення індивідуальних навчальних планів (п. 12).

У п. 13 визначено, що для здобувачів має бути організований спеціальний навчально-реабілітаційний супровід, що включає навчально-організаційний, психолого-педагогічний (психолого-андрагогічний), соціальний супровід.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Детально не специфіковано у документі. Пункти 10 і 11 описують включення педагогічних працівників у підготовку індивідуальних планів і надання підтримки здобувачам шляхом їх включення у групи психолого-педагогічного супроводу.

У п. 11 деталізовано, що спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ або група психолого-педагогічного супроводу виконує такі завдання:

співпрацює із структурними підрозділами закладу вищої освіти щодо організації інклюзивного навчання та забезпечення навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; розробляє індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами, проводить моніторинг його виконання, вносить до нього зміни;

організовує підготовку (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти та соціальних працівників, волонтерів для роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами шляхом проведення лекцій, семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом тощо;

консультує та надає методичну допомогу науково-педагогічним працівникам закладу вищої освіти щодо організації освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;

провадить інформаційно-просвітницьку діяльність з формування толерантного ставлення до здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;

співпрацює із закладами соціального захисту населення, громадськими об'єднаннями з метою провадження волонтерської діяльності, спрямованої на підтримку здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

Моніторинг та відповідальність

У п. 5 Порядку визначено, що на засновника закладу вищої освіти або уповноважену ним особу покладається обов'язок щодо створення у закладі вищої освіти інклюзивного освітнього середовища.

Також, визначено обов'язки спеціального навчально-реабілітаційного підрозділу або групи психолого-педагогічного супроводу, які передбачають співпрацю із структурними підрозділами ЗВО, підготовку НПП та інших працівників, консультації та методичну допомогу, інформаційно-просвітницьку діяльність та партнерство із зовнішніми організаціями задля забезпечення функціонування інклюзивного освітнього середовища.

Обмежені повноваження щодо втручання у заклади вищої освіти, оскільки вони не є у зоні їх підпорядкування.

Також, важливо підкреслити, що у порівнянні з порядками організації інклюзивного навчання у інших типах закладах, цей виглядає як недоупорядкований відповідними формами основних документів.

З урахуванням наявності права автономності закладу вищої освіти у прийнятті певних рішень, можемо припустити, що цей порядок дозволяє закладам вищої освіти на свій розсуд створювати та розробляти систему інклюзивного навчання з урахуванням вказаних у порядку її складових. Однак, заклади вищої освіти можуть інтерпретувати свої обов'язки по-різному,

Ресурсна підтримка	<p>У Порядку наголошено, що заклади мають надавати необхідні спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку згідно з типовим переліком, навчально-методичні матеріали та інформаційно-комунікаційні технології для організації навчального процесу (п.4). Також, у документі визначено, що з метою організації інклюзивного навчання у закладі вищої освіти в межах існуючої штатної чисельності може створюватися спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ або група психолого-педагогічного супроводу (п.7).</p> <p>У п. 13 акцентується, що з метою створення належних умов для забезпечення навчально-реабілітаційного супроводу заклади вищої освіти можуть обладнувати ресурсні кімнати; приміщення для надання консультацій психологом, відпочинку, особистої гігієни, медичного обслуговування; зали для занять з лікувальної фізкультури.</p> <p>У п. 15 визначено, що заклади вищої освіти надають освітні послуги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел</p>	<p>що, в свою чергу, може створити нерівні умови для осіб з особливими освітніми потребами у різних закладах освіти.</p> <p>До того ж, розробка власних шаблонів, форм, підходів до моніторингу є додатковим організаційним навантаженням на заклади вищої освіти та їх працівників, що суперечить положенням Римського міністерського комюніке.</p>
Соціальна інтеграція та участь	<p>Пункти 11 та 13 вказують на важливість соціальної підтримки та інтеграції, включаючи консультації та організаційну допомогу.</p> <p>У п. 13 підкреслюється важливість соціального супроводу, включаючи надання інформації та допомоги у влаштуванні в гуртожиток, отриманні технічних засобів реабілітації, організації волонтерської допомоги для підтримки таких здобувачів освіти, що сприяє інтеграції студентів з особливими освітніми потребами в академічне життя.</p>	

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [13].

Висновок. Порядок закладає основу для інклюзивної освіти у закладах вищої освіти, акцентуючи на недискримінації та створенні доступного освітнього середовища для осіб з особливими освітніми потребами. Він визначає принципи доступності, індивідуалізованого підходу до навчання, соціальної інтеграції, а також розробки спеціального навчально-реабілітаційного супроводу. Також, покладає обов'язок на заклади вищої освіти щодо забезпечення ресурсної підтримки та надання спеціальних засобів корекції, методичних матеріалів та ІКТ для адаптованого навчального процесу, що відображає стратегічне бачення створення рівних можливостей для всіх категорій здобувачів. Створення спеціальних навчально-реабілітаційних підрозділів та психолого-педагогічних груп підтверджує прагнення до інтеграції освітнього середовища та надання цілісної підтримки здобувачів.

Аналіз документу свідчить, що хоча стратегічні інтенції держави спрямовані на створення умов для осіб з особливими освітніми потребами, вони залишають значний простір для інтерпретації та впровадження на локальному рівні. Відсутність конкретизації

механізмів фінансування на законодавчому рівні та неузгодженість з місцевими бюджетами створює ризик нестабільності та невизначеності у фінансовій підтримці інклюзивної освіти. Крім того, розмиті законодавчі рамки можуть привести до неоднорідного трактування обов'язків закладами вищої освіти, що потенційно створює нерівні умови для здобувачів з ООП.

Недостатня упорядкованість документа в контексті організації інклюзивного навчання порівняно з іншими типами навчальних закладів вказує на потребу в більш детальному регулюванні та стандартизації процедур на державному рівні. Таке положення справ вимагає додаткових зусиль від закладів вищої освіти для розробки власних методів моніторингу та впровадження інклюзивної освіти, що може призводити до організаційного навантаження і неефективності процесу.

Враховуючи надане право автономії, заклади вищої освіти мають можливість самостійно розробляти системи інклюзивного навчання. Це може бути перевагою у творенні інноваційних та гнучких підходів, але також несе ризик розбіжностей у якості та доступності освітніх послуг для студентів з ООП в різних регіонах та навчальних закладах.

Загалом, аналіз показує, що, незважаючи на позитивні стратегічні наміри, існує необхідність у більш чіткому визначенні законодавчих та фінансових рамок, щоб забезпечити ефективність і рівність умов навчання для здобувачів з ООП по всій Україні.

Таблиця 20. Аналіз Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки (Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.02.2022 р. № 286-р)

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки	
286-2022-р	Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки	23 лютого 2022 року.	Кабінет Міністрів України. Розпорядження № 286-р	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text	Так	Стратегія чітко не прописує інклюзивні аспекти, однак закладає принципи інклюзивності, рівності та різноманітності у свою основу, що дає можливість інтерпретації положень з урахуванням тематики аналізу.	
Критерії аналізу							
Загальні принципи і філософія	Стратегія спрямована на досягнення Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722, зокрема Цілі сталого розвитку 4 щодо забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх задля створення умов для забезпечення мети вищої освіти, спрямованої на інтелектуальний, культурний і професійний розвиток особистості, формування якісного людського капіталу та згуртування суспільства. Основними принципами документу в контексті тематики аналізу є інклюзивність, адаптивність, різноманітність. Наголошується також і на важливості формування культури соціальної відповідальності з метою розв'язання соціальних та екологічних проблем.						
Доступ та доступність	У Стратегії наголошується, що інклюзивність планується забезпечити через доступ до вищої освіти для різних соціально вразливих груп, біженців і мігрантів, сиріт, осіб з інвалідністю, етнічних і релігійних меншин тощо. Відповідно до стратегічної цілі 3 "Забезпечення якісної освітньо-наукової діяльності, конкурентоспроможної вищої освіти, яка є доступною для різних верств населення" передбачено надання вступникам з-поміж вразливих незахищених груп населення, мешканцям тимчасово окупованих територій - особливої підтримки в доступі до вищої освіти.						

У стратегічній цілі 5 наголошено на створенні умов для безперервного навчання (освіта дорослих), що є важливим фактором особистого та професійного зростання.

Методики та підходи до навчання

Детально не специфіковано з урахуванням тематики аналізу, однак у документі акцентовано, що заклади освіти повинні диверсифікувати освітні пропозиції та оновлювати зміст освіти з метою задоволення зростаючих потреб у розвитку інноваційного та критичного мислення, підприємницьких та лідерських навичок, розвивати гнучкі освітні траєкторії на основі студентоцентрованого підходу.

У стратегічній цілі 2 визначено про нетерпимість учасників освітнього процесу до дискримінації за різними ознаками.

У стратегічній цілі 4 наголошено на необхідності формування закладами вищої освіти навичок життя та роботи в мультикультурному середовищі.

У стратегічній цілі 5 акцентовано на реалізації принципів студентоцентрованого навчання, що є основою для організації освітнього процесу разом з використанням інноваційних технологій та різних форм здобуття освіти.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Детально не специфіковано з урахуванням тематики аналізу. Однак, наголошено, що система освіти має сприяти підготовленості наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників до володіння цифровими компетентностями, високоякісного освітнього наповнення, інструментів і безпечних платформ, що відповідають стандартам приватності та етики та є зручними для користувачів, застосування допоміжних технологій для осіб з інвалідністю.

Моніторинг та відповідальність

Не специфіковано у тексті Стратегії відповідно до тематики аналізу, однак зазначено, наукове супроводження і методичне забезпечення реалізації цієї Стратегії здійснюють Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук та Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти МОН із залученням інших наукових установ МОН, Національної і національних галузевих академій наук, Національного інституту стратегічних досліджень, інших організацій. Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації цієї Стратегії та операційних планів її реалізації здійснюється МОН на основі звітів органів, відповідальних за реалізацію цієї Стратегії.

Ресурсна підтримка

У стратегічній цілі 3 визначено, що має бути забезпечена модернізація інфраструктури, освітнього простору та навчально-наукового обладнання, зокрема з урахуванням вимог інклюзивності.

У стратегічній цілі 4 наголошено на впровадженні кращого іноземного освітнього досвіду в Україні.

У розділі "Завдання, спрямовані на досягнення цілей, механізми та етапи реалізації стратегії" акцентовано увагу на збільшенні бюджетного фінансування, розширенні кредитного фінансування, розвиток моніторингових та

статистичних систем, створенні інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та забезпечення розумного пристосування, посилення спроможності закладів вищої освіти в розвитку їх соціальної сфери, та забезпечені можливостей до максимальної фінансової автономії закладів вищої освіти (відповідно до цілі 1). Відповідно до завдань до цілі 2, пропонується адаптація зовнішнього незалежного оцінювання для особливих категорій вступників, уникнення гендерних стереотипів.

Завдання до цілі 3 передбачають надання особливої підтримки мешканцям тимчасово окупованих територій, незахищеним та вразливим групам населення; створення особливих умов для вступників з видатними досягненнями.

Завдання цілі 3 фокусуються на будівництві навчальних корпусів і гуртожитків закладів вищої освіти, проведення ремонтних і відновних робіт.

Соціальна інтеграція та участь

У стратегічній цілі 4 наголошено на необхідності адаптації випускників закладів вищої освіти до життя та роботи в мультикультурному середовищі.

У завданнях до досягнення цілей акцентовано увагу на формуванні у здобувачів вищої освіти поваги до прав людини, правових норм і суспільного договору, сприянні волонтерству, реалізації соціальних проектів, студентському самоврядуванню (відповідно до цілі 2); створенні умов для формування міжкультурної свідомості та компетентностей та набуття здобувачами вищої освіти навичок роботи в багатонаціональних колективах (відповідно до цілі 4); розвиток загальних компетентностей, правової культури, рухової активності, спорту, різних студентських змагань (відповідно до цілі 5).

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [19].

Висновок. Аналіз стратегії вищої освіти в Україні підкреслює ключові зобов'язання держави щодо підвищення якості освітнього середовища та його інклюзивності. У стратегічних цілях відображено прагнення до модернізації інфраструктури, освітнього простору і навчально-наукового обладнання, що передбачає створення умов, дружніх до всіх категорій студентів, включно з особами з особливими потребами та представниками тимчасово окупованих територій.

Окремий акцент зроблено на імплементації передових іноземних освітніх практик та цифровізації, що дозволить університетам стати більш конкурентоспроможними та глобалізованими. Підвищення бюджетного та кредитного фінансування, а також розвиток моніторингових систем вважаються основними кроками для покращення освітньої інфраструктури.

Адаптація оцінювальних процедур для різних категорій абітурієнтів, включно з урахуванням гендерної рівності та сприяння соціальній справедливості, підкреслює прагнення до розширення можливостей доступу до вищої освіти.

Для соціальної інтеграції та забезпечення активної участі здобувачів у громадському житті, стратегія закликає до формування у них поваги до прав людини, розвитку міжкультурних компетентностей та вміння працювати в мультикультурному середовищі.

Загалом, стратегія наголошує на необхідності комплексного підходу до освіти, який включає оновлення фізичної інфраструктури, реформування освітніх програм, підвищення фінансової самостійності університетів та зміцнення соціальної ролі освітніх закладів. У такий спосіб, Україна прагне досягти міжнародних стандартів у вищій освіті та сприяти повній соціальній інтеграції своїх громадян через освітні ініціативи.

Таблиця 21. Аналіз Національної стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. № 366)

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки
366-2021-р	Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року	14 квітня 2021 року	Кабінету Міністрів України. Розпорядження № 366 від 14.04.2021 р.	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text	Так	У тексті документу мало приділено уваги для створення безбар'єрного простору саме закладів вищої освіти. Зокрема, визначено загальні положення, які стосуються усіх ланок освіти. Але, у напрямі 5. Освітня безбар'єрність, увага більше акцентується на закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти, неформальній освіті, університетах 3-го віку, випускаючи з фокусу університети, які є проміжною ланкою, що є серйозним недоліком
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Метою Стратегії є створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар'єрності до всіх сфер державної політики.					
Доступ та доступність	У стратегії наголошується на необхідності досягнення різних видів доступності, які включають: безперешкодний доступ до об'єктів фізичного оточення; найзручніші способи отримання інформації; рівні умови участі у всіх сферах життя суспільства; спрощений доступ до цифровізованих та аналогових державних та соціальних послуг; рівні можливості та вільний доступ до освіти; рівні умови та можливості у сфері зайнятості, а також заняття підприємництвом. У Стратегії акцентується на двох рівнях безбар'єрності: перший визначає доступність людини до фізичної, інформаційної та цифрової інфраструктури та участі у суспільно-політичних процесах та можливості самореалізації; другий - фокусується на створенні умов безбар'єрності в окремих сферах життя. Такими сферами є сфери освіти та економічної діяльності (зайнятості та підприємництва).					

Напряг 1. Фізична безбарерність передбачає, що всі об'єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров'я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак.

Напряг 2. Інформаційна безбар'єрність, передбачає, що люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації. Зокрема у цьому напрямі окремий наголос робиться на регулюванні інформаційної доступності в сферах життя, зокрема освіти.

Напряг 3. Цифрова безбар'єрність спрямована на забезпечення усіх суспільних груп доступом до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.

Напряг 4. Суспільна та громадянська безбар'єрність спрямований на забезпечення рівних можливостей участі всіх людей, їх об'єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності, зокрема шляхом забезпечення усіх груп населення рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі.

Напряг 5. Освітня безбар'єрність передбачає створення рівних можливостей та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей. Зокрема, стратегічними цілями цього напрямку є можливість дорослих, молоді та дітей використовувати всі види та форми освіти; задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу; створення інклюзивного освітнього середовища. Важливим в рамках цього напрямку вбачається розвиток доступності заходів у позанавчальний час для всіх учасників освітнього процесу.

Напряг 6. Економічна безбар'єрність спрямований на те, аби всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятстю.

цієї стратегії.

Забезпечення доступу до якісної вищої освіти для всіх громадян, включаючи тих, хто має фізичні або інші обмеження, повинно бути однією з ключових пріоритетних цілей у сфері освіти, особливо, якщо наголошується на створення можливостей для самореалізації та працевлаштування.

Методики та підходи до навчання

У напрямі 3 наголошується на необхідності адаптації освітнього процесу для всіх груп населення, що передбачатиме адаптацію програм навчання цифровим навичкам з урахуванням доступності для осіб з порушеннями зору, слуху, рухової активності та когнітивними порушеннями.

У напрямі 4 акцентується на розвитку у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі у формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській. Також, йдеться про впровадження кращих практик програм підтримки та підвищення рівня обізнаності батьків дітей з інвалідністю.

Відповідно до напрямку 5 наголошується на необхідності створення умов для дистанційного навчання у всіх освітніх закладах. Також, йдеться про впровадження дуальної освіти шляхом реалізації спільних проектів освітніх закладів та бізнесу.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Детально не конкретизується. Однак відповідно до напрямку 5, наголошується на необхідності підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу, що включає: проведення навчань та поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, вихователів та психологічних служб щодо задоволення особливих освітніх потреб; стимулювання організації та проведення просвітницьких лекцій для учнів/студентів про цінність безбар'єрності і соціального залучення всіх в громаді.

Моніторинг та відповідальність

Відповідно до напрямку 3, планується покласти зобов'язання на органи місцевого самоврядування, судової, виконавчої та законодавчої гілки влади, підприємств та організацій комунальної та державної форми власності забезпечувати відповідність онлайн-контенту та онлайн-ресурсів вимогам стандартів у сфері доступності .
Відповідно до напрямку 5, планується розробити критерії інклюзивності та включити їх у систему сертифікації провайдерів освітніх послуг.

Ресурсна підтримка

Відповідно до напрямку 2 визначено необхідність врегулювання вимог доступності інформації під час надання публічних послуг у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, працевлаштування, фінансових, адміністративних, судових, культурних, спортивних та інших публічних послуг. Також, акцентується на необхідності підготовки фахівців для забезпечення інформаційної доступності та підтримці розвитку альтернативних засобів комунікації.

Відповідно до напрямку 3 наголошується на важливості забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів. Також, йдеться про навчання соціальних робітників базовим цифровим навичкам для надання підтримки особам з інвалідністю та затвердження вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту.

У напрямі 4 йдеться про розроблення та допомогу у впровадженні практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема через формування публічних політик та норм законодавства щодо забезпечення безбар'єрності шляхом створення умов для діалогу між різними групами населення та суб'єктами прийняття рішень у різних сферах. Акцентується на необхідності розроблення та реалізації програм залучення молоді до громадянського та політичного життя шляхом проведення інформаційних кампаній для молоді та створення і підтримки розвитку відповідної інфраструктури (бібліотек, суспільних просторів) для громадянської взаємодії молоді.

Відповідно до напрямку 5 пропонується популяризувати центри надання освітніх послуг; забезпечити умови для підготовки андрагогів; розвивати та підтримувати інститут професійного наставництва, дуальної освіти шляхом реалізації спільних проектів освітніх закладів та бізнесу; створити умов для дистанційного навчання у всіх освітніх закладах; удосконалити механізми забезпечення засобами із застосуванням асистивних технологій під час здачі вступних та екзаменаційних іспитів; забезпечення закладів освіти умовами та інструментами для адаптації всіх інформаційних матеріалів для осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку; запровадити механізми субсидування витрат на забезпечення фізичної, інформаційної та цифрової доступності в освітніх середовищах; розробити інтерактивні довідники щодо освітнього ландшафту закладів вищої освіти; створити умови для розвитку центрів підтримки учнів та студентів, які забезпечують

консультування та методологічну підтримку щодо доступності, відповідності та прийнятності освітніх програм для всіх учасників освітнього процесу.

Відповідно до напрямку 6, пропонується оновити класифікатор професій, зокрема запровадити професію фахівця з різноманіття та інклюзивності; впровадити програми супроводу для започаткування власної справи вразливими на ринку праці групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості; створити умови для обміну інформацією між бізнесом, освітньою системою та Державною службою зайнятості для забезпечення ефективного планування вибору кар'єри.

Соціальна інтеграція та участь

Наскрізним мотивом Стратегії є створення безперешкодного середовища задля того, аби кожна людина мала можливість до рівного доступу до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливого середовища для фізичного розвитку та самореалізації та для соціального залучення та громадянської участі без дискримінації та з урахуванням рівності прав та можливостей.

У напрямі 4 наголошується на необхідності запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ).

У напрямі 6, підкреслюється важливість економічної безбар'єрності та створення можливостей для економічної інтеграції без дискримінації.

Висновок. Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року визначає важливі напрямки та завдання для забезпечення інклюзивності та доступності у всіх сферах суспільства. Вона наголошує на необхідності створення рівних умов для всіх громадян, включаючи осіб з обмеженими можливостями, у сфері освіти, охорони здоров'я, економіки, культури та інших сферах життя.

Стратегія визнає важливість розвитку інклюзивної освіти, підвищення кваліфікації педагогічного персоналу та створення доступних освітніх ресурсів для осіб з обмеженими можливостями. Вона також акцентує на важливості реабілітаційних та абілітаційних послуг для підвищення якості життя осіб з обмеженими можливостями.

Однак її суттєвим недоліком є незначний фокус на системі вищої освіти. Забезпечення доступу до вищої освіти для всіх громадян, незалежно від їхніх можливостей, може вимагати більш детального планування та конкретних заходів. Особливо, це видається очевидним, з позиції того, що одним із напрямів стратегії є економічна безбар'єрність, яка у більшій мірі передбачає те, що людина повинна мати можливість отримати роботу, умовою якої є зазвичай якісна освіта.

У цілому, Національна стратегія створює важливий каркас для роботи над інклюзивністю та доступністю в Україні, але подальша уважність до деталей та конкретних потреб громадян з обмеженими можливостями залишається важливим завданням для її успішної реалізації.

Таблиця 22. Аналіз Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 (Проект Міністерства освіти і науки України)

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки
—	Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030	Документ ще не прийнято. На етапі обговорення	—	https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/06/13/NO-proyekt.Nats.strat.rozv.inklyuzyvnavch.2023-2030-13.06.2023.docx	Так	Цей документ найповніше відповідає змісту, принципам та цілям міжнародних документів в контексті політики щодо інклюзивної освіти. Цей документ є комплексним та системним та відзначається загальністю спрямування на усі заклади освіти, зокрема і на заклади вищої освіти. Безперечною перевагою цього документу є чітка позиція щодо ролі територіальної громади у політиці інклюзивної освіти та забезпеченні доступу
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Проект стратегії підкреслює значення інклюзивної освіти та має намір створити умови для забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг для всіх учасників освітнього процесу, незалежно від їхніх індивідуальних потреб. Наголошуючи на тому, що кожна людина і дитина має невід'ємне право на освіту, яка повинна бути безоплатною та спрямованою на всебічний розвиток людської особистості, збільшення поваги до прав людини і основних свобод, сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами. Підкреслюється важливість забезпечення рівних прав на освіту для всіх в контексті розвитку сучасної освіти України.					
Доступ та доступність	У проекті описується намір створити комфортне, безпечне, безбар'єрне та дружнє для кожного учасника освітнього процесу інклюзивне освітнє середовище, яке передбачає доступну якісну освіту кожній особі із створенням умов для розвитку її потенціалу з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей. Для чіткості категоризації осіб з ООП у проекті документу визначено чітке коло бенефіціарів, які входять до категорії дітей з особливими освітніми потребами, які включають: здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю та					

зокрема тих, хто має інвалідність з числа постраждалих внаслідок бойових дій; осіб, які належать до вразливих категорій населення, у тому числі сім'ї здобувачів освіти (зокрема, сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини; сім'ї, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку; патронатні сім'ї; прийомні сім'ї та будинки сімейного типу; батьки осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю); осіб, які потребують професійної підготовки та перепідготовки (зокрема, особи, які знаходяться на окупованих територіях, територіях, наближених до бойових дій); осіб, які належать до внутрішньо переміщених осіб; біженців; представників національних меншин; обдарованих осіб.

У операційній цілі 2.1. наголошується на тому, що заклади освіти мають бути архітектурно доступні для всіх учасників освітнього процесу.

Відповідно до завдань операційної цілі 3.2. має бути забезпечена доступність освітніх ресурсів для здобувачів освіти.

У операційній цілі 3.5. особливий акцент робиться на те, що особи з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, зокрема ветерани війни, мають можливість здобути фах та працевлаштуватися

Методики та підходи до навчання

Відповідно до операційної цілі 2.3. пропонується запровадження механізмів надання додаткової підтримки здобувачам освіти з особливими освітніми потребами, включаючи корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні заняття та послуги, а також соціальні, медичні та інші послуги в освітньому процесі. Наголос у проекті робиться на створення умов та можливостей для забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії кожного здобувача освіти. Також, у операційній цілі 2.5. визначено необхідність забезпечення належного надання освітніх послуг здобувачам освіти з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, під час переходу між різними рівнями освіти від дошкільної до професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. У завданнях цієї цілі також акцент робиться на комплексному підході до визначення та задоволення індивідуальних потреб здобувачів освіти та забезпеченні впровадження послуги раннього втручання.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Відповідно до операційної цілі 2.2. та завдань до неї підкреслюється важливість підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження дієвої системи мотивації та супервізії/наставництва/інтервізії для педагогічних працівників у закладах освіти. У операційній цілі 3.3.наголошується, що працівники освіти мають компетентності щодо роботи з особами з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, а керівники закладів та установ освіти мають підвищити кваліфікацію щодо набуття ними компетентності щодо організації інклюзивного навчання.

Моніторинг та відповідальність

У проекті визначено, що на державу покладається обов'язок створити відповідні умови та надавати необхідну підтримку, щоб кожен здобув освіту відповідно до свого потенціалу.

до якісної освіти усього кола визначених бенефіціарів, а також наголос на скоординованості дій, створення системи підтримки під час переходу між різними рівнями освіти. Однак, знову ж таки, хоча документом і передбачена необхідність мотивації педагогічних працівників, з тексту документу чітко прослідковується, що це стосується представників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, науково-педагогічний склад закладів вищої освіти, на яких так само покладається обов'язок брати участь у впровадженні інклюзивного освітнього середовища

У операційній цілі 1.1. наголошується на необхідності збільшення рівня відповідальності, вмотивованості та освіченості органів влади стосовно політики інклюзивної освіти та передбачити внесення до переліку ключових показників ефективності діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування і обласних державних адміністрацій показник щодо організації та підтримки інклюзивного навчання.

У завданнях до операційної цілі 1.2. наголошено на удосконаленні системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів в частині внесення даних всіх здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю та приведення у відповідність національних підходів з міжнародними стандартами та методів до збору та аналізу даних щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю.

У операційній цілі 1.3. передбачено, що управлінські рішення мають прийматися з урахуванням потреб та інтересів бенефіціарів.

Відповідно до завдань операційної цілі 2.1. на заклади освіти покладається відповідальність створити зручне, доступне та безпечне інклюзивне освітнє середовище; забезпечити архітектурну доступність закладів, установ освіти, а також наявність у них укриттів та їх архітектурну доступність.

Відповідно до операційної цілі 2.3. пропонується забезпечити впровадження постійного моніторингу та оцінки якості надання підтримки під час здобуття освіти особами осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, та іншим учасникам освітнього процесу.

Відповідно до операційної цілі 3.4. на органи місцевого самоврядування та їх посадові особи покладається обов'язок приймати рішення, спрямовані на розвиток інклюзивного середовища в громаді, шляхом посилення відповідальності за розвиток інклюзивного навчання на рівні територіальних громад; запровадження індексу інклюзивного середовища в територіальних громадах.

У проекті Стратегії визначено, що обов'язок реалізації стратегії покладається на Міністерства освіти і науки України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ освіти, громадських організацій (за згодою) відповідно до їх повноважень.

залишився без необхідної підтримки у цьому напрямі, що може значно ускладнити цей процес у цьому типі закладів. До того ж, цей документ і досі є незатвердженим і перебуває на етапі обговорення, що гальмує розвиток інклюзивної освіти та забезпечення доступу до освіти на всіх рівнях осіб з ООП.

Ресурсна підтримка

У проекті стратегії, а саме операційній цілі 1.1. та завданнях до неї визначається необхідність підвищення вмотивованості та рівні підготовки органів місцевого самоврядування територіальних громад, шляхом: удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підтримки кадрів, залучених до формування та реалізації політики у сфері освіти, на всіх рівнях; запровадження механізмів забезпечення територіальних громад фахівцями зі спеціальної освіти.

У операційній цілі 1.2. та 2.5 наголошено на фінансуванні освітньої галузі, яка має здійснюватись у повному обсязі відповідно до фактичних даних закладів освіти щодо потреб кожного учасника освітнього процесу. Це передбачено досягти шляхом запровадження цільових бюджетних програм в територіальних громадах на розвиток інклюзивного навчання та розбудову соціальної інфраструктури та системи моніторингу і оцінки ефективності використання

видатків на інклюзивне навчання і на спеціальну освіту (завдання операційної цілі 1.2.). Відповідно до завдань операційної цілі 2.5. пропонується забезпечити фінансування інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, відповідно до їх потреб на всіх рівнях освіти; здійснювати фінансування інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, за рівнями підтримки в освітньому процесі в повному обсязі; передбачити видатки в місцевих бюджетах на витрати, пов'язані із забезпеченням функціонування мобільних інклюзивно-ресурсних центрів (проведення комплексної оцінки розвитку особи за місцем навчання та/або проживання (перебування) особи, надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг тощо) та підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів; передбачити видатки в місцевих бюджетах на соціальну послугу супровід під час інклюзивного навчання (асистента дитини (учня)).

У операційній цілі 2.1. та завданнях до неї підкреслюється необхідність створення архітектурної доступності закладів, установ освіти, а також наявність у них укриттів та їх архітектурну доступність.

Відповідно до операційної цілі 2.2. пропонується запровадження системи підготовки педагогічних працівників, системи супервізії/наставництва/інтервізії.

У операційній цілі 2.3. наголошується на впровадженні механізмів надання додаткової підтримки здобувачам освіти з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, відповідно до їх потреб та можливостей.

Відповідно до операційної цілі 2.4. наголошується на відповідності матеріально-технічної бази та ресурсного забезпечення закладів освіти потребам всіх здобувачів освіти. Це пропонується забезпечити шляхом: забезпечення наявності (придбання) обладнання і допоміжних засобів навчання з урахуванням особливостей та індивідуальних потреб учасників освітнього процесу; забезпечення здобувачів освіти підручниками, посібниками, навчальними та дидактичними матеріалами відповідно до їх потреб; забезпечення здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, інших вразливих категорій населення обладнанням для здобуття ними освіти за дистанційною формою навчання; послуги з підвезення до закладів освіти та у зворотньому напрямку для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

У операційній цілі 2.5. акцентовано увагу на забезпеченні умов для скоординованих зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування та суб'єктів освітньої діяльності, шляхом: взаємодії фахівців інклюзивно-ресурсних центрів із закладами освіти щодо організації інклюзивного навчання; міжвідомчої взаємодії закладів і установ освіти та всіх суб'єктів що забезпечують захист прав дитини, зокрема на освіту на рівні територіальної громади; регулярного інформування населення територіальної громади про всі можливості здобуття освіти, в тому числі інклюзивної.

Відповідно до операційної цілі 3.4. пропонується запровадити національний конкурс соціальних проєктів з підтримки розвитку безпечного інклюзивного середовища в територіальних громадах з метою стимулювання органів влади до прийняття рішень, спрямованих на розвиток інклюзивного середовища в громаді.

Відповідно до завдань операційної цілі 3.5. акцентується на створенні програм набуття часткового фаху та нової професії особами з особливими потребами, особами з інвалідністю, в тому числі ветеранами війни.

У Проєкті зазначено, що сучасна освіта має бути спрямована на отримання життєвих компетентностей та гармонійний розвиток людини як особистості, її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. У контексті боротьби з ключовими проблемами наголошується на необхідності створення умов для самореалізації осіб з особливими освітніми потребами в умовах територіальних громад.

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [10].

Висновок. Цей проєкт стратегії найбільш повно відповідає очікуванням реформування системи інклюзивної освіти відповідно до положень всіх міжнародних документів. Він чітко визначає цілі, завдання та заходи, спрямовані на створення більш інклюзивного освітнього середовища, де кожен здобувач освіти, включаючи осіб з особливими освітніми потребами, здатних отримати доступну та якісну освіту. Проєкт акцентує увагу на важливості інклюзивного підходу до навчання та створення адаптивних середовищ для навчання та розвитку. Він також покликаний забезпечити належну підготовку педагогічних кадрів, фінансову підтримку освіти та моніторинг якості надання освітніх послуг.

Зазначений проєкт Стратегії показує важливість соціальної інтеграції та участі осіб з особливими освітніми потребами в суспільному житті і відкриває шлях до створення більш інклюзивного та рівного суспільства. Це відповідає сучасним міжнародним стандартам і допоможе Україні забезпечити якісну освіту для всіх своїх громадян, сприяючи їх особистому розвитку та реалізації потенціалу. Відмінною рисою цього документу є чітка позиція щодо ролі територіальної громади в політиці інклюзивної освіти та забезпечення доступу до якісної освіти для всіх визначених бенефіціарів, а також наголос на скоординованість дій та створенні системи підтримки під час переходу між рівнями освіти.

Проте, важливо відзначити, що хоча документ забезпечує мотивацію педагогічних працівників, зокрема в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, науково-педагогічний склад закладів вищої освіти, які також мають брати участь у впровадженні

інклюзивного освітнього середовища, залишився без необхідної підтримки в цьому напрямку. Це може ускладнити процес інклюзивної освіти в цих типах закладів.

Крім того, важливо врахувати, що цей документ ще не затверджений і перебуває на етапі обговорення. Це може гальмувати розвиток інклюзивної освіти та забезпечення доступу до освіти для осіб з особливими освітніми потребами на всіх рівнях.

Таблиця 23. Аналіз Методичних рекомендацій щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти (Проект Міністерства освіти і науки України)

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки
Відсутній	Методичні рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти	Документ ще не прийнято. На етапі обговорення.	—	https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/06/07/NO-proyekt.Metod.rekom.shchodo.stvor.inклюзивn.seredov.v.ZV.0.07.06.2023.docx	Так	У документі є певна деталізація складових компонентів інклюзивного освітнього середовища закладів освіти. Однак, відсутні чітко визначені механізми фінансування. Не передбачено ресурсів для підвищення кваліфікації та мотивації науково-педагогічного складу, що є критичним аспектом для успішної реалізації інклюзивної освіти. Без адекватного фінансування та мотивації, ефективність та
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	В документі визначаються основні принципи створення інклюзивного середовища, які включають повагу до гідності та особистої незалежності людини, рівність можливостей, недискримінацію, доступність та гнучкість, освіти, інноваційність, якість освітніх послуг, індивідуалізацію навчання. Також, надається бачення інклюзивного освітнього середовища, яке розглядається як сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання та розвитку здобувачів освіти, для ефективної професійної діяльності працівників закладу вищої освіти, для надання якісних освітніх та інших послуг особам незалежно від їхньої приналежності до закладу освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.					
Доступ та доступність	У методичних рекомендаціях описується необхідність забезпечення архітектурної, інформаційної, освітньої та соціальної доступності освітнього середовища. У документі визначено компоненти інклюзивного освітнього середовища, що включають фізичний та освітній простори, соціальне середовище та організацію діяльності закладу освіти в часовому вимірі (гнучкі графіки роботи (діяльності)).					

Методики та підходи до навчання

У документі йдеться про адаптацію освітньої діяльності до потреб і можливостей учасників, зміну методів і способів навчання. Зокрема акцентується на тому, що доступність освітньої діяльності має здійснюватися шляхом: зміни характеру подання навчального матеріалу без зміни змісту або складності навчального завдання; зміни умов виконання завдання; зміни методів і способів навчання. Додатковим вбачається необхідність пристосування темпу навчання, використання альтернативних форматів представлення навчальних матеріалів, використання альтернативних до встановлених офіційно шляхів та засобів комунікації для забезпечення можливості повторення, користування додатковими матеріалами, роз'яснення.

Також, йдеться про корекцію організації освітнього процесу (графік, форми, формат); підтримку міждисциплінарного підходу, широке запровадження індивідуальних освітніх траєкторій як реалізацію завдання щодо урахування потреб і можливостей кожного учасника освітнього процесу; забезпечення гнучкості освітніх програм, урізноманітнення навчальних методик, урахування потреб здобувачів освіти їх особливостей щодо опанування матеріалу (особливості сприйняття, засвоєння та відтворення інформації); зміну методів, методик та підходів до навчання.

Акцентується увага на тому, що дотримання підходів студентоцентрованого навчання є основою організації освітнього процесу в контексті створення інклюзивного освітнього середовища.

У рекомендаціях також наголошується на необхідності використання універсального дизайну та розумного пристосування, що забезпечує доступність та різноманітність, відповідає потребам кожного учасника освітнього процесу.

Також, йдеться про запровадження особистісно-орієнтованих та інноваційних освітніх технологій, створення адаптованого навчально-методичного забезпечення, сприятливого психологічного мікроклімату в інклюзивному середовищі, встановлення толерантних взаємовідносин між усіма учасниками освітнього процесу.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

У документі підкреслюється необхідність системного підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти з питань роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Наголошується на створенні спеціального супроводу, завданням якого є: взаємодія із структурними підрозділами закладу вищої освіти для організації освітнього процесу та забезпечення супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; участь у розробленні індивідуального навчального плану здобувача освіти з особливими освітніми потребами, моніторинг його виконання та коригування у разі потреби; організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, соціальних працівників та волонтерів для забезпечення готовності до роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами; консультування та надання методичної допомоги науково-педагогічним працівникам закладу вищої освіти щодо організації освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; проведення інформаційно-просвітницької діяльності з формування толерантного ставлення до здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;

стійкість процесу інклюзії можуть бути під загрозою. Також важливо зазначити, що ефективна інклюзія потребує не лише матеріальних ресурсів, але й розробки спеціальних навчальних програм та методик, які вимагають значних зусиль та інвестицій. Наявність фінансових ресурсів може обмежити можливості для створення необхідної інфраструктури, забезпечення доступності освіти для всіх категорій студентів, а також розробки інноваційних підходів до навчання.

організація взаємодії із закладами соціального захисту населення, громадськими об'єднаннями для провадження волонтерської діяльності, спрямованої на підтримку здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

В контексті спеціального супроводу, обов'язком персоналу є:

- надання допомоги учасникам освітнього процесу в організації навчання, написання та моніторингу виконання індивідуального навчального плану здобувача освіти з особливими освітніми потребами, організацію індивідуальних консультацій тощо (навчально-організаційний супровід);
- надання психологічної та педагогічної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу (психолого-педагогічний (психолого-андрагогічний) супровід);
- створення умов для соціальної та соціально-побутової підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, в тому числі надання інформації та допомоги у влаштуванні в гуртожиток, отриманні технічних засобів реабілітації, організації волонтерської допомоги для підтримки таких здобувачів освіти (соціальний супровід).

Моніторинг та відповідальність

В контексті цього напряду акцентується на необхідності визначення показників та критеріїв, що характеризують стан освітнього середовища в закладі (рівень інклюзивності), розроблення методики моніторингу стану, збір та аналіз відповідної інформації, формулювання відповідних рекомендацій. Важливим завданням, що сприятиме плануванню відповідних заходів, також вбачається періодичне проведення моніторингу щодо виявлення потреб учасників освітнього процесу (здобувачів та працівників закладу вищої освіти, а також осіб, що отримують освітні та інші послуги в університеті). Також, у документі йде мова про забезпечення гнучкості адміністрування, пошук ефективних управлінських рішень для створення інклюзивного освітнього середовища в закладі освіти.

Ресурсна підтримка

Відповідно до забезпечення фізичного простору, шляхами реалізації доступності (фізичної/архітектурної та інформаційної) є: доступність прилеглої території до будівлі закладу освіти (шляхи руху, зона паркування транспорту); безбар'єрний вхід (входи, виходи, сходи, пандуси); безперешкодний рух в приміщеннях (коридори, ліфти, підйомники, позначення, піктограми); пристосування приміщень (шляхів руху, загальних і санітарних приміщень, рекреаційних зон); можливість вільно отримувати інформацію про заклад вищої освіти й освітні послуги, що надаються, у різних форматах (збільшений шрифт, шрифт Брайля, електронний формат тощо); вільна навігація (орієнтування) у закладі вищої освіти та прилеглою територією.

Також, в рамках цього компоненту наголошується на необхідності розумного пристосування з урахуванням принципів універсального дизайну, якщо немає можливості фізично прилаштувати умови; забезпеченні здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами у закладах освіти необхідними спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку згідно з типовим переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України

23.04.2018 № 414, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2018 р. за № 582/32034; забезпеченні необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації освітнього процесу; застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами методів і способів спілкування, у тому числі української жестової мови, шрифту Брайля; забезпеченні доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат та інші).

В контексті доступності освітнього простору, йдеться про спеціальний супровід, який може бути запроваджений в системі окремо створеного підрозділу в межах існуючої штатної чисельності. З метою створення належних умов для забезпечення спеціального супроводу (підтримки) заклади вищої освіти можуть обладнувати приміщення для надання консультацій психологом, відпочинку, особистої гігієни, медичного обслуговування; зали для занять з лікувальної фізкультури тощо.

**Соціальна
інтеграція та участь**

Описується важливість соціального середовища, яке передбачає створення умов для ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу з урахуванням їх індивідуальних особливостей: між здобувачами, між здобувачами та науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, між учасниками освітнього процесу та іншими заінтересованими сторонами (роботодавцями, громадськими організаціями та їх об'єднаннями тощо).

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [9].

Висновок. Розробка та прийняття цих методичних рекомендації є важливим кроком на шляху до впровадження та розвитку інклюзивного освітнього середовища закладів вищої освіти, однак даний документ ще перебуває на етапі обговорень та не має обов'язкового характеру до виконання. У даному документі визначено компоненти інклюзивного освітнього середовища, що включають фізичний та освітній простори, соціальне середовище та організацію діяльності закладу освіти в часовому вимірі, схарактеризовано принципи, шляхи планування та організації цього простору у ЗВО. У документі акцентовано, що організація інклюзивного освітнього середовища має передбачати обов'язкову підготовку всіх учасників освітнього процесу, однак не деталізовано механізми залучення та мотивації. Також, не визначеним є і фінансове питання, особливо в контексті організації фізичного простору. Оскільки, сьогодні, немає окремої статті видатків у бюджеті, яка була б спрямована на субсидування коштів ЗВО для організації інклюзивного освітнього середовища. Зі змісту усіх документів стає зрозуміло, що це має здійснювати університет в рамках свого бюджету та своєї автономії. Однак, такий підхід створює нерівні умови до можливостей ЗВО розвивати інклюзивну освіту та для людей з ООП, які навчаються у різних закладах освіти. У загальному, документ хоч і деталізує деякі аспекти пов'язані із інклюзивним освітнім середовищем ЗВО, має загальні формулювання та не передбачає чіткої конкретики.

Законодавство, що регулює правовий статус людей з інвалідністю

Таблиця 24. Аналіз Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки
2017-III	Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"	5 жовтня 2000 р.	Верховна рада України	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text	Так	
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	<p>У документі визначено правові засади формування та застосування державних соціальних стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію закріплених Конституцією України та законами України основних соціальних гарантій, зокрема тих, що стосуються сфери освіти.</p> <p>і соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними закладами (ст. 12); Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури (ст. 13); Державні соціальні нормативи надання послуг у сфері фізичної культури і спорту (ст. 14).</p> <p>У ст. 12 визначено, що соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними закладами включають: перелік та обсяг послуг, що надаються державними і комунальними закладами дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти; нормативи граничного наповнювання класів, груп та співвідношення вихованців, учнів, студентів і педагогічних працівників у навчальних закладах; норми матеріального забезпечення навчальних закладів та додаткових видів соціального і матеріального забезпечення учнів.</p> <p>У ст. 20 йдеться про те, що державні соціальні гарантії та державні соціальні стандарти і нормативи є основою для розрахунку видатків на соціальні цілі та формування на їх основі бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів, міжбюджетних відносин, розробки загальнодержавних і місцевих програм економічного і соціального розвитку, які є підґрунтям для реалізації інклюзивної освіти, рівності та недискримінації, гарантуючи право кожного на достатній життєвий рівень.</p>					

Методики та підходи до навчання	Не визначено у тексті документу.
Роль та обов'язки педагогічного персоналу	Не визначено у тексті документу.
Моніторинг та відповідальність	Не визначено у тексті документу. Однак, у ст. 19 визначено, що державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.
Ресурсна підтримка	У ст. 21 визначено, що нормативи фінансового забезпечення державних соціальних гарантій мають включати нормативи фінансування поточних витрат на утримання мережі закладів охорони здоров'я, освіти, підприємств, організацій, установ соціально-культурного, житлово-комунального та побутового обслуговування. У ст. 18 акцентовано увагу на тому, що з метою надання соціальної підтримки населенню України в цілому та окремим категоріям громадян встановлюються державні гарантії щодо: стипендій учням професійно-технічних та студентам вищих державних навчальних закладів; надання гарантованих обсягів соціально-культурного, житлово-комунального, транспортного, побутового обслуговування та обслуговування у сфері освіти, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, торгівлі та громадського харчування; забезпечення пільгових умов задоволення потреб у товарах та послугах окремим категоріям громадян, які потребують соціальної підтримки.
Соціальна інтеграція та участь	У законі визначено важливі державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи, які є основою для повноцінного життя кожного громадянина. У документі важливий акцент робиться на тому, що можливість реалізації визначених Конституцією соціальних гарантій є гарантією права кожного на достатній життєвий рівень.

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [10].

Висновок. У загальному Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" встановлює правову основу для реалізації соціальних прав громадян, включаючи доступ до якісної освіти, що гарантовано Конституцією України. Закон наголошує на необхідності встановлення нормативів для забезпечення доступності освітніх, медичних, соціально-культурних та інших послуг. Хоча конкретні методики та підходи до навчання не визначені, документ створює основу для розробки та реалізації таких методів на місцевому рівні. У законі встановлено необхідність контролю за дотриманням встановлених стандартів, що включає всі державні органи та місцеве самоврядування. Вказано на нормативи фінансового забезпечення, що охоплюють витрати на освіту

та інші соціальні послуги. Закон створює передумови для соціальної інтеграції, надаючи основу для забезпечення рівних можливостей у доступі до освіти та інших соціальних послуг.

В цілому, цей документ створює правову основу для впровадження інклюзивної освіти в Україні, встановлюючи чіткі стандарти та гарантії, які сприяють рівному доступу до освіти та інших важливих соціальних послуг. Особлива увага приділяється забезпеченню прав і гарантій, які відіграють ключову роль у реалізації інклюзивної освіти.

Таблиця 25. Аналіз Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки
2961-IV	Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні	6 жовтня 2005	Верховна рада України	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text	Так	
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	У Законі визначено основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або компенсації наслідків, спричинених стійким порушенням здоров'я, функціонування системи підтримання особами з інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.					
Доступ та доступність	У ст. 3 визначено, що одним з основних завдань України з питань реабілітації осіб з інвалідністю є створення умов для усунення обмежень життєдіяльності осіб з інвалідністю, відновлення і компенсації їх порушених або втрачених здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності; структурно-організаційне забезпечення державної соціальної політики по відношенню до осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю; сприяння залученню громадських організацій осіб з інвалідністю до реалізації державної політики у цій сфері. У ст. 5 наголошується на політиці доступності допоміжних засобів реабілітації і медичних виробів, реабілітаційних послуг, можливостей для відновлення або здобуття трудових навичок, отримання освіти, професійної перепідготовки і працевлаштування з урахуванням функціональних можливостей осіб з інвалідністю.					
Методики та підходи до навчання	Окремо в контексті інклюзивної освіти не деталізовано. Однак, у ст. 5 визначено, що політика у сфері реабілітації має бути своєчасною, безперервною та комплексною в аспекті відновлювальних заходів і методик, а також має бути забезпечена доступність допоміжних засобів реабілітації і медичних виробів, реабілітаційних послуг, які мають відповідати їх змісту, рівня та обсягу фізичним, розумовим, психічним можливостям і стану здоров'я особи з					

інвалідністю, дитини з інвалідністю. Акцентується також на умовах, які мають бути створені для відновлення або здобуття трудових навичок, отримання освіти, професійної перепідготовки і працевлаштування з урахуванням функціональних можливостей осіб з інвалідністю.

Відповідно до ст. 8 особам з інвалідністю має бути забезпечена експертиза професійної придатності.

Відповідно до ст. 17 реабілітаційний процес має включати наступні складові, як-от медико-соціальна, соціальна, психологічна, психолого-педагогічна, професійна, трудова, фізкультурно-спортивна реабілітація, соціальна адаптація та освіта, професійна орієнтація, сприяння в працевлаштуванні, виробнича адаптація.

У ст. 24 визначено сутність та зміст видів реабілітаційних заходів, які передбачають: психологічні, які мають на меті психокорекцію якостей і функцій особи з інвалідністю, її мотивації до життєдіяльності та праці, профілактику негативних психічних станів, навчання прийомів і методів психологічної саморегуляції; професійні, які передбачають сприяння у професійному навчанні і професійній адаптації; трудові, які передбачають раціональне працевлаштування і психологічну підтримку в процесі професійної адаптації до виробничих умов; соціальні, які передбачають соціально-побутову адаптацію і соціально-середовищну орієнтацію, забезпечення допоміжними засобами реабілітації, медичними виробами; психолого-педагогічні, які передбачають психологічну і педагогічну корекцію розвитку; фізкультурно-спортивні, які передбачають фізкультурно-спортивну підготовку та адаптацію, організацію і проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

У документі не визначено обов'язки педагогічного персоналу. У ст. 7 визначено перелік обов'язків медико-соціальної експертної комісії та лікарсько-консультативних комісій закладів охорони здоров'я, до складу яких входить розробка індивідуальної програми реабілітації.

У ст. 8 йдеться про експертизу професійної придатності, висновок якої є підставою для здійснення професійної орієнтації, професійної освіти і наступного працевлаштування з урахуванням побажань і думки особи з інвалідністю. До роботи цих комісій залучаються спеціалісти з інженерної психології (психології праці) та психології професійного відбору, педагогічні працівники, що займаються навчанням і професійною підготовкою осіб з інвалідністю, спеціалісти державної служби зайнятості.

У ст. 18 йдеться про реабілітаційні комісії, які здійснюють планування та коригування навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю.

У ст. 19 наголошується на психологічній службі у реабілітаційних закладах, в обов'язки яких входить психологічний супровід осіб з інвалідністю у процесі їх професійного самовизначення та професійної адаптації.

Моніторинг та відповідальність

У ст. 5 визначено, що реалізація державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які у співпраці та партнерстві з громадськими об'єднаннями осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, осіб з інвалідністю, фахівців з реабілітації, медичних працівників, уповноваженими органами професійного самоврядування забезпечують розроблення і виконання програм для запобігання виникненню інвалідності, для відновлення або компенсації функціональних порушень шляхом реабілітації у сфері охорони здоров'я, психолого-педагогічної, психологічної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

У абзаці 1 ст. 6 зазначено, що державне управління системою реабілітації осіб з інвалідністю покладається на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які в межах своїх повноважень здійснюють керівництво підприємствами, установами, закладами системи реабілітації осіб з інвалідністю, аналітично-прогнозу діяльність, визначають тенденції розвитку і вплив демографічної, соціально-економічної, екологічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку праці на стан інвалідності населення, формують напрями взаємодії різних ланок системи реабілітації осіб з інвалідністю, стратегічні напрями її розвитку, узагальнюють світовий і вітчизняний досвід у цій сфері.

Державне управління системою реабілітації осіб з інвалідністю у межах своєї компетенції здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, будівництва та архітектури, інші центральні органи виконавчої влади, які у межах своїх повноважень займаються формуванням і (чи) реалізацією державної політики у сфері соціального захисту населення та/або здійснюють заходи з реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень координують діяльність місцевих органів виконавчої влади у здійсненні реабілітаційних заходів, організують розробку та виконання цільових державних програм, запроваджують правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність реабілітаційних закладів і забезпечують розвиток їх мережі, сприяють міжнародному співробітництву. Відповідно до ст. 43 центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень розробляють і затверджують звітні показники діяльності місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, закладів, а також форми і терміни подання ними звітів.

Ресурсна підтримка	<p>У ст. 25 визначено, що основними формами реабілітації є: надання реабілітаційних послуг; забезпечення допоміжними засобами реабілітації, медичними виробами; матеріальне забезпечення.</p> <p>У ст. 26 наголошується на необхідності забезпечення допоміжними засобами, метою яких є підтримка або поліпшення функціонування та незалежності особи та сприяння її добробуту.</p> <p>У ст. 42 визначено, що фінансування заходів з реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, витрат на утримання реабілітаційних закладів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, цільових страхових фондів, засновників реабілітаційних закладів, добровільних пожертвувань та інших джерел, передбачених законом. Щорічно при формуванні державного і місцевих бюджетів визначаються видатки на реалізацію індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, а також на функціонування реабілітаційних закладів - для відповідних розпорядників коштів.</p>
Соціальна інтеграція та участь	<p>Змістом Закону передбачено різні види реабілітації, включаючи фізкультурно-спортивну (ст. 40), трудову (ст. 39), професійну (ст. 38), соціальну (ст. 37), психологічну (ст. 36), у сфері охорони здоров'я (ст. 34) та ранню (ст. 35), що створюють умови для включення осіб з інвалідністю у повноцінну життєдіяльність.</p>

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [14].

Висновок. У Законі України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” окремих положень, що стосуються інклюзивної освіти не деталізовано. Однак, документ визначає всебічну основу для інклюзивної освіти, особливо для осіб з інвалідністю. Він встановлює правові, соціально-економічні, та організаційні рамки, які сприяють усуненню обмежень та надають підтримку для повноцінного включення цих осіб у суспільство. Основні принципи закону враховують необхідність компенсації наслідків порушення здоров'я та підтримки фізичного, психічного та соціального благополуччя осіб з інвалідністю.

Закон наголошує на важливості доступності і доступу до освітніх послуг, реабілітаційних програм, професійної перепідготовки та працевлаштування, що відповідають функціональним можливостям осіб з інвалідністю. Це сприяє їх соціальній та матеріальній незалежності, а також забезпечує можливості для розвитку та інтеграції у суспільство.

Відповідно до закону, держава бере на себе відповідальність за розробку та реалізацію політик та програм, спрямованих на підтримку осіб з інвалідністю, зокрема через координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

та громадських організацій. Закон також передбачає фінансування реабілітаційних заходів та установ через різні джерела, включаючи державний та місцеві бюджети.

Закон, таким чином, створює комплексну основу для інклюзивної освіти, забезпечуючи необхідну підтримку, ресурси та інфраструктуру для інтеграції та розвитку осіб з інвалідністю. Однак, окремим недоліком цього закону є те, що хоча у законі наголошується на важливості професійної реабілітації, роль у цьому процесі закладів вищої освіти не прописана та неврегульована, що однозначно вимагає додаткових законодавчих та нормативних втручань для уточнення їхньої ролі та обов'язків. Це може створити проблему у забезпеченні належного рівня освіти та професійної підготовки для осіб з інвалідністю, оскільки відсутність чітких вказівок може призвести до розрізнення підходів та стандартів у різних освітніх установах. Для вирішення цієї проблеми, може бути корисним розроблення додаткових рекомендацій та методичних вказівок, які б деталізували роль вищих навчальних закладів у процесі професійної реабілітації, оскільки це безпосередньо впливатиме на фінансування цих установ та якість освіти осіб з інвалідністю. Також важливо забезпечити належне фінансування та ресурси для розвитку спеціалізованих програм та курсів, які б відповідали потребам осіб з інвалідністю. Крім того, слід розглянути можливість створення міждисциплінарних команд, що складаються з фахівців з різних галузей, для розробки та впровадження інтегрованих програм у системі дуальної освіти, які б включали як академічні, так і професійні компоненти. Це дозволить забезпечити більш глибоке та всебічне розуміння потреб осіб з інвалідністю та сприятиме їхньому успішному інтегруванню в суспільство та ринок праці.

Таблиця 26. Аналіз Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам [Так/Ні/Частково]	Примітки
875-XII	Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні	21 березня 1991 року	Верховна рада України	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text	Так	
Критерії аналізу						
Загальні принципи і філософія	Закон визначає основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами. Відповідно до ст. 1 особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.					
Доступ та доступність	Відповідно до ст. 4, діяльність щодо осіб з інвалідністю має виявлятися у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті та полягає у: виявленні, усуненні перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об'єктів громадського та цивільного призначення,					

благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу (далі - об'єкти фізичного оточення), транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту; охороні здоров'я; соціальному захисті; забезпеченні виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю; наданні пристосованого житла; сприянні громадській діяльності. Відповідно до ст. 21, особи з інвалідністю повинні мати доступ на здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. У ст. 22 деталізовано щодо вищої освіти.

Методики та підходи до навчання

Детально не конкретизовано. Однак, у ст. 21 зазначено, що навчальні заклади надають освітні послуги особам з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, у тому числі шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби особи з інвалідністю.

У ст. 22 визначено, що прийом на навчання осіб з інвалідністю проводиться на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.

У ст. 23 акцентовано, що жестова мова як мова осіб з вадами слуху є засобом спілкування та навчання.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

У тексті документу не визначено.

Моніторинг та відповідальність

Загалом, відповідальність покладається на органи державної влади та місцевого самоврядування щодо створення умов для соціальної захищеності осіб з інвалідністю.

У ст. 21 та 22 йдеться про відповідальність закладів освіти, зокрема і вищої, про створення для людей з інвалідністю необхідних умов для здобуття відповідної освіти.

Відповідно до ст. 23 на органи державної влади та органи місцевого самоврядування покладається відповідальність забезпечити можливість комунікації осіб з інвалідністю з вадами слуху в органах, установах та закладах соціального захисту населення, правоохоронних органах, органах пожежної безпеки, аварійно-рятувальних службах, закладах охорони здоров'я, навчальних закладах тощо.

Ресурсна підтримка

Відповідно до ст. 10 фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів. Частина фінансових надходжень, які можуть бути надані на потреби осіб з інвалідністю може формуватися за рахунок санкцій, які накладаються підприємствами та організаціями, які не дотримуються чинних вимог, пов'язаних із працевлаштуванням осіб з інвалідністю.

Відповідно до ст. 11 органи місцевого самоврядування мають право створювати цільові фонди соціальної допомоги особам з інвалідністю, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету.

У ст. 21 визначено, що навчальні заклади в контексті надання освітніх послуг особам з інвалідністю мають створити належне кадрове, матеріально-технічне забезпечення та забезпечення розумного пристосування.

Ст. 22 визначено перелік категорій, яким надаються спеціальні умови для здобуття вищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Також, деталізовано, що під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія (у разі призначення) та пенсія (державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю) виплачуються у повному розмірі.

Соціальна інтеграція та участь

У законі наголошується, що особам з інвалідністю мають бути створені умови за яких вони б мали можливість ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами. У ст. 12 акцентується увага на тому, що мають активно розвиватися та створюватися громадські об'єднання осіб з інвалідністю з метою забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому числі стосовно доступу їх нарівні з іншими громадянами до об'єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних послуг, залучення осіб з інвалідністю до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю, представництва їхніх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно осіб з інвалідністю та мають право користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством.

У ст. 17 наголошується на забезпеченні права особам з інвалідністю працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

У ст. 26 наголошується на створенні фізичного доступного простору, у ст. 27 підкреслюється важливість провадження будови та реконструювання об'єктів соціальної інфраструктури із передбаченням можливості користування нею

особами з інвалідністю, у ст. 28 акцентується на пристосованості транспортного обслуговування потребам визначеної категорії, у ст. 29 і 30 йдеться про доступність та можливість надання житла цій категорії, яке має бути обладнано відповідно їх потреб, а також можливістю їх забезпечення місцями для паркування безкоштовно. У ст. 34 наголошено щодо створення умов для вільного доступу і користування культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом на пільгових або безкоштовних умовах, а також забезпечувати надання спеціального спортивного інвентаря.

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [13].

Висновок. Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” визначає важливі принципи та філософію стосовно соціальної захищеності осіб з інвалідністю і закладає правову основу для інклюзивної освіти, зокрема і у закладах вищої освіти, та наголошує на важливості забезпечення рівних можливостей для всіх, незалежно від їхнього фізичного стану, фокусуючись на їх здібностях і можливостях. Цей закон не лише гарантує рівність прав і свобод для осіб з інвалідністю, включаючи доступ до вищої освіти, але й визнає необхідність створення спеціальних умов для їхнього навчання та розвитку в закладах вищої освіти. Він наголошує на важливості доступу до освіти на рівні, що відповідає індивідуальним можливостям та здібностям кожної особи з інвалідністю.

Крім того, закон встановлює фінансову підтримку та відповідальність органів влади і місцевого самоврядування за забезпечення прав і можливостей цієї категорії громадян. Він акцентує на важливості створення доступних середовищ для навчання та життя, а також на підтримці громадських об'єднань осіб з інвалідністю. Його загальна мета - створити законодавчі засади та умови для повноцінної участі осіб з інвалідністю у суспільному житті.

Таблиця 27. Аналіз Закону України «Про соціальні послуги»

Ідентифікаційний номер документа	Назва документа	Дата прийняття	Орган, що прийняв	Посилання на джерело	Відповідність міжнародним документам (Так/Ні/Частково)	Примітки	
2671-VIII	Закон України "Про соціальні послуги"	17 січня 2019 року	Верховна рада України	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text	Так	Відповідно до аналізу базових соціальних послуг, нами були визначені потенційні соціальні послуги, які б могли надаватися і в контексті вищої освіти, зокрема, до них віднесли: соціальну адаптацію; представництво інтересів; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та	
Критерії аналізу							
Загальні принципи і філософія	Закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та має на меті забезпечити найкращі інтереси отримувачів соціальних послуг, спрямовані на задоволення індивідуальних потреб відповідно до віку, статі, стану здоров'я, особливостей інтелектуального та фізичного розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної, етнічної та іншої належності, потреб та інтересів дітей, осіб з інвалідністю, осіб, визнаних недієздатними, осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, осіб похилого віку.						
Доступ та доступність	Закон визначає можливість для створення умов подолання, мінімізації, профілактики складних життєвих обставин для осіб, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах. Відповідно до п. 15 ст. 1 Закону, до чинників, що зумовлюють що можуть зумовити складні життєві обставини належать: похилий вік; часткова або повна втрата рухової активності, пам'яті; невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування; психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин; інвалідність; бездомність; безробіття; малозабезпеченість особи; поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків; ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов'язків із виховання дитини; втрата соціальних зв'язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі; жорстоке поводження з дитиною; насильство за ознакою статі; домашнє насильство; потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.						

В залежності від складності ситуації, особи мають право на: прості соціальні послуги (інформування, консультування, посередництво, надання притулку, представництво інтересів тощо); комплексні соціальні послуги (догляд, виховання, спільне проживання, соціальний супровід, кризове втручання, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція тощо); комплексні спеціалізовані соціальні послуги (ВІЛ-інфікованим особам, особам із залежністю від психотропних речовин, особам, які постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними розладами та іншим); допоміжні соціальні послуги, що надаються у вигляді натуральної допомоги та технічних послуг (п. 2 ст. 16).

Важливою складовою доступності є місце надання соціальних послуг, яке відповідно до п.3. ст. 16 можуть надаватися: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); у приміщенні надавача соціальних послуг: стаціонарно та напівстаціонарно; за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці.

Методики та підходи до навчання

Не визначено у тексті документа в контексті інклюзивної освіти. Однак, у ст. 10 визначено, що основними засадами функціонування системи надання соціальних послуг є: профілактичний характер; відповідність соціальних послуг потребам осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах; безперервність, послідовність надання соціальних послуг та їх різноманітність, що забезпечуються шляхом взаємодії суб'єктів системи надання соціальних послуг; забезпечення державних гарантій у сфері надання соціальних послуг та демонополізації на ринку соціальних послуг; рівність прав, обов'язків та відповідальності надавачів соціальних послуг державного та недержавного секторів.

У ст. 16 визначено, що соціальні послуги поділяються на послуги, спрямовані на: соціальну профілактику - запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потраплянню особи/сім'ї в такі обставини; соціальну підтримку - сприяння подоланню особою/сім'єю складних життєвих обставин; соціальне обслуговування - мінімізацію для особи/сім'ї негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримку їх життєдіяльності, соціального статусу та включення у громаду.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Не визначено у тексті документа в контексті інклюзивної освіти. У п.4. ст. 13 визначено, що до працівників надавачів соціальних послуг державного/комунального та недержавного секторів належать фахівці та професіонали (соціальні працівники, фахівці із соціальної роботи, соціальні менеджери та інші) та соціальні робітники. Деталізовано, що соціальні працівники, фахівці із соціальної роботи, соціальні менеджери та інші мають відповідати відповідним кваліфікаційним вимогам, проходити атестацію, а також бути залученими до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації соціальних робітників здійснюються шляхом формального або неформального професійного навчання відповідно до законодавства.

Моніторинг та відповідальність	Не визначено у тексті документа в контексті інклюзивної освіти. У документі визначено загальні повноваження органів центральної та місцевої виконавчої влади та надавачів соціальних послуг, що стосуються їх організаційних аспектів.
Ресурсна підтримка	<p>Не визначено у тексті документа в контексті інклюзивної освіти. У ст. 13 зазначено, що надавачі соціальних послуг можуть належати до державного, комунального або недержавного секторів.</p> <p>У п. 5 ст. 16 визначено перелік базових соціальних послуг: догляд вдома, денний догляд; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво; соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; медіація.</p> <p>Детальний аналіз цих послуг на основі відповідних стандартів надання соціальних послуг показав, що жодна з цих послуг не може бути застосована в контексті навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти.</p>
Соціальна інтеграція та участь	Не визначено у тексті документа в контексті інклюзивної освіти. Однак, у загальному, соціальне обслуговування спрямоване на створення умов, за яких вразливі особи, або ті, що перебувають у складних життєвих обставинах мали можливість задовольнити свої індивідуальні потреби, мінімізувати, попередити або подолати складні життєві обставини задля можливості ведення повноцінного, самостійного та відповідального життя.

Таблиця систематизована на основі опрацювання джерела [15].

Висновок. Закон України “Про соціальні послуги” регулює надання соціальних послуг, спрямованих на задоволення індивідуальних потреб осіб, враховуючи їхні характеристики, такі як інтелектуальний розвиток, стан здоров’я, вік, культурна та інша належність. Однак, цей закон не містить конкретних положень, які б спеціально заохочували чи регулювали надання соціальних послуг здобувачам освіти у закладах вищої освіти.

Закон передбачає різні типи соціальних послуг, включаючи соціальну підтримку та соціальну адаптацію. Це може включати підтримку для здобувачів із особливими освітніми потребами, надання додаткових ресурсів та послуг для створення передумов і можливостей для їх успішного навчання. Однак, детальний аналіз соціальних послуг показав, що жодна з цих послуг не передбачена для використання у системі підтримки здобувачів у системі вищої освіти. Вони є лише допоміжним інструментом, який використовується для підтримки їхньої життєдіяльності поза межами закладу освіти та може опосередковано впливати на якість та успішність навчання таких осіб. Хоча, враховуючи принципи рівності на недискримінації, цей закон дещо обмежує можливість доступності осіб з інвалідністю до закладів вищої освіти через відсутність можливості їх супроводу під час інклюзивного навчання, оскільки він передбачений тільки для закладів дошкільної освіти та закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ.

Цей аналіз є невід'ємною частиною зусиль з гармонізації українського законодавства з міжнародними стандартами в галузі інклюзивної освіти. Метою цього аналізу є визначення ступеня відповідності норм, стандартів та практик національного законодавства України міжнародним документам, що стосуються інклюзивної вищої освіти.

Це дослідження має важливе значення, оскільки воно не тільки виявляє прогалини у чинному законодавстві, але й пропонує шляхи їхнього подолання, сприяючи розвитку більш ефективної та інклюзивної освітньої системи.

Порівняльний аналіз здійснювався за напрямками, які були суголосні уніфікованим критеріям і включали:

- Загальні принципи та філософія освіти. Аналіз фундаментальних принципів і підходів до освіти, закладених у національному законодавстві.
- Доступ та доступність освіти. Вивчення положень, які регулюють доступ до освіти для різних категорій громадян.
- Методики та підходи до навчання. Оцінка рекомендованих методик та педагогічних підходів для інклюзивної освіти.
- Роль та обов'язки педагогічного персоналу. Оцінка визначення ролі вчителів, вихователів та інших учасників освітнього процесу.
- Моніторинг та відповідальність. Аналіз механізмів контролю та відповідальності, встановлених у законодавстві.

- Ресурсна підтримка. Вивчення положень про ресурси, необхідні для реалізації інклюзивної освіти.
- Соціальна інтеграція та участь. Оцінка сприяння соціальній інтеграції та участі у освітньому процесі.

Для здійснення порівняльного аналізу за кожним напрямом ми врахували та використали наступні ключові компоненти для аналізу:

- Огляд національних норм, що регулюють напрям.
- Порівняння з міжнародними правовими документами.
- Відповідність міжнародним нормам і стандартам.

Критерій 1. Загальні принципи та філософія освіти

Мета Оцінки

Оцінка, наскільки фундаментальні принципи та філософія освіти, закладені в національному законодавстві, відповідають сучасним міжнародним практикам і принципам інклюзивності.

Основні компоненти для аналізу

- Огляд національних норм щодо основних цінностей та філософії освіти в українських законах.
- Порівняння з міжнародними документами, що висвітлюють принципи інклюзивної освіти.
- Відповідність міжнародним нормам і стандартам.

Аналіз фундаментальних принципів та філософії освіти проводився шляхом вивчення ключових національних та міжнародних документів. Серед національних нормативно-правових актів були вибрані такі значущі документи, як Конституція України, Закон України "Про освіту" та Закон України "Про вищу освіту". Ці документи були відібрані з огляду на їх фундаментальне значення для правової основи освітньої системи в Україні, особливо щодо забезпечення принципів рівності та інклюзивності у сфері освіти.

З міжнародних документів для аналізу були обрані Всесвітня декларація прав людини, Декларація прав дитини та Конвенція з подолання дискримінації в освіті. Вибір цих документів зумовлений їх глобальною значущістю у встановленні стандартів і принципів, що стосуються прав людини та освіти, оскільки вони віддзеркалюють загальноприйняті принципи інклюзивності та рівності, що є ключовими в контексті сучасної освітньої політики.

Хоча інші проаналізовані документи також містять важливі положення про інклюзивну освіту та права людини, акцентування уваги на зазначених вище національних та міжнародних документах дозволяє найбільш ефективно висвітлити критерії рівності та інклюзивності в освіті, особливо з точки зору вищої освіти. Це, у свою чергу, забезпечує глибоке та обґрунтоване розуміння ступеня відповідності українського освітнього законодавства сучасним міжнародним практикам і стандартам.

Визначення основних цінностей та філософії освіти в українських законах:

- **Конституція України** встановлює принципи демократії, прав людини і громадянина, правової, соціальної та демократичної держави. Рівність перед законом і заборона дискримінації вказують на закладення основ інклюзивності у суспільстві, та зокрема у сфері освіти.
- **Закон України "Про освіту"** визначає, що освіта є основою розвитку особистості, її соціалізації, економічного добробуту та держави. Освіта має бути всебічною, формувати необхідні для самореалізації компетентності та виховувати відповідальних громадян.
- **Закон України "Про вищу освіту"** визначає, що вища освіта в Україні має бути інклюзивною, надавати рівний доступ до освіти для всіх громадян, незалежно від їх фізичних чи психологічних особливостей. Це відповідає сучасним тенденціям у сфері освіти, які підкреслюють важливість доступності та інклюзивності.

Порівняння з міжнародними документами, що висвітлюють принципи інклюзивної освіти:

- **Всесвітня декларація прав людини** проголошує універсальні права людини, включаючи право на освіту, що лежить в основі інклюзивної освіти.
- **Декларація прав дитини** включає принципи загальної рівності та недискримінації та підкреслює потребу спеціальної охорони дітей.
- **Конвенція з подолання дискримінації** в освіті окреслює недопущення дискримінації у сфері освіти.

Відповідність міжнародним стандартам.

На основі проведеного аналізу фундаментальних принципів та філософії освіти, закладених у національному законодавстві України, та їх відповідності міжнародним практикам і принципам інклюзивності можемо констатувати, що в цілому, українське законодавство відповідає міжнародним стандартам щодо інклюзивної освіти, особливо у контексті закладених на законодавчому рівні основ недискримінації, рівності та доступності освіти для всіх, які є фундаментальними для міжнародних документів у цій сфері. Однак, важливим аспектом є не лише законодавче закріплення принципів інклюзивної освіти, а і їх практичне застосування та реалізація на рівні освітніх установ та в суспільстві. На цей час, існують потенційні розбіжності в практичному застосуванні цих положень, зокрема у сфері реалізації інклюзивної освіти на рівні окремих освітніх установ, зокрема закладів вищої освіти.

Критерій 2. Доступ та доступність освіти

Мета оцінки

Аналіз та оцінка положень, які забезпечують доступ до вищої освіти для різних категорій громадян, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

Основні компоненти для аналізу

- Огляд національних норм, що регулюють доступ до вищої освіти для різних соціальних груп.
- Порівняння з міжнародними документами, що регулюють стандарти і норми доступності освіти, зокрема вищої.
- Відповідність міжнародним нормам і стандартам.

Аналіз доступу та доступності вищої освіти в Україні включає оцінку відповідності національних політик і законодавства до міжнародних стандартів, встановлених у таких ключових міжнародних документах, як Всесвітня декларація "Освіта для всіх", Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю, Саламанкська декларація, Дакарські рамки дій, Конвенція про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї, Інчхонська декларація "Освіта-2030", Римське міністерське комюніке на національних документах, що включають Закон України "Про вищу освіту", Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Національну стратегію розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 р.р., Національну стратегію із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 р., Проєкт "Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 р.р." відображає принципи інклюзивності, маючи намір створити комфортне, безпечне, безбар'єрне та дружнє для кожного учасника освітнього процесу інклюзивне освітнє середовище, яке включає широке коло бенефіціарів. Ці документи були обрані для аналізу, оскільки вони надають комплексне уявлення про міжнародні та національні стандарти у сфері доступу та доступності вищої освіти, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

Огляд норм, що регулюють доступ до вищої освіти для різних соціальних груп.

- **Закон України “Про вищу освіту”** встановлює основи організації вищої освіти в Україні, пропагуючи принципи доступної у всіх значеннях і послідовної вищої освіти із розширенням можливостей для здобуття вищої освіти та освіти протягом життя, включаючи осіб з особливими освітніми потребами із забезпеченням для них рівних умов. Однак, даний закон значно звужує категорію “Особи з особливими освітніми потребами”, визнаючи її як “особа з інвалідністю, яка потребує додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти”, виключаючи з переліку осіб з ООП тих, хто може потребувати освітньої підтримки з-поміж інших соціальних груп та суперечить розумінню цієї категорії осіб в аналізованих міжнародних документах та, зокрема розумінню цього терміну у внутрішніх нормативних документах, що утворює неузгодженості та протиріччя у внутрішній нормативно-правовій базі. Незважаючи на проголошення принципів доступності, конкретні механізми та стандарти забезпечення доступності до закладів вищої освіти відсутні, покладаючи відповідальність за це на заклади вищої освіти.
- **Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”** сфокусований на реабілітації осіб з інвалідністю, має обмежену специфікацію щодо вищої освіти, однак зазначено, що має бути політика доступності для отримання освіти, професійної перепідготовки.
- **Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”** визначає правові, економічні та соціальні основи соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема, що стосуються усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до освіти, проте не деталізує механізмів їх реалізації у сфері вищої освіти.
- **Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року** наголошує на необхідності досягнення різних видів доступності, зокрема рівних можливостях та вільному доступі до освіти. Однак, недостатньо зосереджена на вищій освіті, у контексті освітньої безбар’єрності, хоча акцентує на загальній доступності.
- **Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки** відображає принципи інклюзивності у системі вищої освіти через забезпечення доступу до вищої освіти для різних соціально вразливих груп, біженців і мігрантів, сиріт, осіб з інвалідністю, етнічних і релігійних меншин тощо, але без конкретних механізмів втілення. Стратегія чітко не прописує інклюзивні аспекти, однак закладає принципи інклюзивності, рівності та різноманітності у свою основу.

- **Проект “Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 р.р.”** відображає принципи інклюзивності, маючи намір створити комфортне, безпечне, безбар’єрне та дружнє для кожного учасника освітнього процесу інклюзивне освітнє середовище, яке включає широке коло бенефіціарів. Однак, даний документ ще не прийнятий офіційно та перебуває на стадії обговорення.
- **Проект Міністерства освіти і науки України “Методичні рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти”** визначає необхідність забезпечення архітектурної, інформаційної, освітньої та соціальної доступності освітнього середовища. У документі визначено компоненти інклюзивного освітнього середовища, що включають фізичний та освітній простори, соціальне середовище та організацію діяльності закладу освіти в часовому вимірі (гнучкі графіки роботи (діяльності)). Однак, даний документ ще не прийнятий офіційно та перебуває на стадії обговорення.

Порівняння з міжнародними стандартами доступності освіти, зокрема вищої.

- **Всесвітня декларація “Освіта для всіх”** підкреслює необхідність забезпечення загального доступу до освіти для всіх категорій населення.
- **Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю** підкреслюють важливість доступності всіх аспектів суспільного життя для осіб з інвалідністю, включаючи рівний доступ до вищої освіти.
- **Саламанкська декларація та Програма дій** акцентують на необхідності інтеграції та інклюзивності в освітньому процесі для всіх, особливо для осіб з особливими освітніми потребами, враховуючи широке різноманіття цих характеристик (включаючи: безпритульних та дітей, які працюють, дітей з віддалених районів або вихідців із кочового населення, дітей, які належать до мовних, етнічних або культурних меншин та діти інших, менш сприятливих або маргіналізованих районів чи груп населення) та створюючи умови для професійного життя та освіти впродовж життя, що зокрема може включати й вищу освіту.
- **Дакарські рамки дій** закликають до гарантування повного доступу до базової освіти для всіх, з особливим акцентом на підтримку учнів, що потребують спеціальних умов та підтримки та наголошують на необхідності забезпечення можливості всім молодим людям і дорослим розвивати професійні навички, що зокрема передбачено системою вищої освіти.

- **Конвенція про права осіб з інвалідністю** вимагає забезпечення рівного доступу до освіти для осіб з інвалідністю включаючи вищу освіту задля надання їм можливості розвивати свій потенціал повноцінно.
- **Інчхонська декларація "Освіта-2030"** наголошує на важливості забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх, незалежно від їхньої соціальної, економічної чи культурної ситуації та створенні можливостей для навчання протягом життя, що включає доступ до вищої освіти.
- **Римське міністерське комюніке** акцентує на необхідності створення можливостей для навчання у системі вищої освіти для представників усіх суспільних груп в різних доступних форматах, забезпечуючи рівні можливості та інклюзивний підхід.

Відповідність міжнародним стандартам

На основі аналізу визначених документів, можна наступні висновки щодо відповідності українських норм та політик у сфері доступу та доступності вищої освіти міжнародним стандартам. Загалом, Українське законодавство, зокрема Закон України "Про вищу освіту", відповідає загальним міжнародним принципам доступності вищої освіти, які пропагуються у Всесвітній декларації "Освіта для всіх" та Інчхонській декларації "Освіта-2030". Проте, є деякі відмінності у підходах та деталізації цих принципів.

Зокрема, українське законодавство, зокрема ЗУ "Про вищу освіту" має обмежене трактування категорії "особи з особливими освітніми потребами" порівняно з ширшим визначенням у міжнародних документах, таких як Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю, Саламанкська декларація, Римське міністерське комюніке. Та додатково створює неузгодженості у системі національного законодавства, зокрема суперечить ЗУ "Про освіту", Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. Також, у порівнянні з міжнародними стандартами, які вимагають детального підходу до різних потреб студентів у різних типах закладів освіти, українське законодавство менш специфічно зосереджене на потребах вищої освіти для різних соціальних груп. І хоча законодавство України визнає принципи інклюзивності та доступності, воно часто не надає детальних механізмів або ресурсів для їх реалізації, особливо в контексті закладів вищої освіти. Відповідно, є очевидною потреба у подальшому розвитку та вдосконаленні українського законодавства з метою повної відповідності міжнародним стандартам у сфері інклюзивності та доступності вищої освіти, забезпечуючи рівний доступ до освіти для всіх категорій громадян.

Критерій 3. Методики та підходи до навчання

Мета оцінки

Оцінка наявних методик та підходів до навчання в контексті інклюзивної вищої освіти, закладених у національному законодавстві.

Основні компоненти для аналізу

- Огляд національних рекомендованих методик та педагогічних підходів.
- Порівняння з міжнародними документами, що регулюють політики моніторингу та відповідальності у системі вищої інклюзивної освіти.
- Відповідність міжнародним нормам і стандартам.

Аналіз методик та підходів до навчання в контексті інклюзивної вищої освіти в Україні передбачає оцінку, як українські освітні політики та законодавство відповідають міжнародним стандартам, визначеним у ключових міжнародних документах, які включають Всесвітню декларацію прав людини, Конвенцію з подолання дискримінації в освіті, Декларацію про права розумово відсталих осіб, Декларацію про права інвалідів, Дакарські рамки дій, Конвенцію про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї, Інчхонську декларацію "Освіта-2030", Римське міністерське комюніке. Для проведення порівняльного аналізу були виокремлені наступні національні документи та національних, до яких віднесли Конституцію України, Закон України "Про освіту, Закон України "Про вищу освіту", Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію інклюзивного навчання у закладах вищої освіти", Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки, Національну стратегію із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, Проект Міністерства освіти і науки України "Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 роки, Проект Міністерства освіти і науки України "Методичні рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти", оскільки у них прямо чи опосередковано визначено позиції, необхідні для аналізу за цим критерієм.

Огляд рекомендованих методик та педагогічних підходів.

- **Конституція України** визначає право на навчання рідною мовою, на вивчення рідної мови в державних і комунальних навчальних закладах. Безпосередньо, Конституція не включає аспекти інклюзивної освіти, але закладає основи для розроблення освітніх підходів у цій царині.
- **Закон України "Про освіту"** акцентує, що метою вищої освіти є здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, що передбачає компетентнісний підхід до вищої освіти зокрема, на засадах рівних можливостей. Зазначено, що навчання має бути людиноцентрованим та враховувати багатоманітність людини; вільним від будь-яких форм дискримінації та має забезпечувати універсальний дизайн, розумне пристосування; цілісність і наступність системи освіти; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками. Визначено, що має бути забезпечена можливість для формальної, неформальної та інформальної освіти та акцентовано на необхідності врахування індивідуальних потреб та можливостей осіб з ООП шляхом надання права на індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання.
- **Закон України "Про вищу освіту"** наголошує, що освітня діяльність має бути побудована на засадах студентоцентрованого навчання та передбачати створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема шляхом індивідуальних освітніх траєкторій, індивідуальних навчальних планів на кожен навчальний рік відповідно до навчального плану, а також шляхом створення умов для розвитку учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів. Однак, на наш погляд відсутня чіткість в контексті методик та підходів до навчання стосовно осіб з ООП, вони визначені узагальнено для всіх.
- **Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію інклюзивного навчання у закладах вищої освіти"** підкреслює, що освітні послуги мають надаватися на рівній основі, без дискримінації за будь-якими ознаками із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності усіх

здобувачів освіти, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи. Акцентується на необхідності розроблення індивідуальних навчальних планів та забезпеченні організованого спеціального навчально-реабілітаційного супроводу, що включає навчально-організаційний, психолого-педагогічний (психолого-андрагогічний), соціальний супровід. Однак, цей документ є досить загальним і не дає можливості чітко зрозуміти, що і в яких обсягах має здійснюватися, хоча відповідно до змісту схожих порядків для інших рівнів освіти, мав би деталізувати та конкретизувати чіткий та визначений порядок використання запропонованих підходів, включаючи супровідну документацію.

- **Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки** визначає, що освітні пропозиції мають бути диверсифікованими та оновленими відповідно до потреб, враховуючи різні форми здобуття освіти, з акцентом на розвиток інноваційного та критичного мислення, підприємницьких та лідерських навичок, навичок життя та роботи в мультикультурному середовищі освіти траєкторії гнучкими з урахуванням студентоцентрованого підходу. Стратегія чітко не прописує інклюзивні аспекти, однак закладає принципи інклюзивності, рівності та різноманітності у свою основу.
- **Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року** наголошує на необхідності адаптації освітнього процесу для всіх груп населення, що передбачатиме адаптацію програм навчання цифровим навичкам з урахуванням доступності для осіб з порушеннями зору, слуху, рухової активності та когнітивними порушеннями, створення умов для дистанційного навчання, дуальної освіти, на засадах принципів соціальної залученості, поваги до прав людини, партиципації та згуртованості. Однак, у Стратегії мало деталізуються саме положення, які стосуються закладів вищої освіти, більше фокусуючись на закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти.
- **Проект Міністерства освіти і науки України "Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 роки** пропонує запровадження механізмів надання додаткової підтримки здобувачам освіти з особливими освітніми потребами, включаючи корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні заняття та послуги, а також соціальні, медичні та інші послуги в освітньому процесі з акцентом на комплексному підході до визначення та задоволення індивідуальних потреб здобувачів освіти, створенні умов та можливостей для забезпечення індивідуальної траєкторії, запровадженні необхідної підтримки та послуг під час переходу між різними рівнями освіти. Однак, по-перше, документ є поки не затвердженим і перебуває на етапі обговорення, по-друге, він хоч і визначає загальні підходи та методики, однак в системі українського законодавства їх зміст і

досі не є деталізованим, що гальмує та ускладнює впровадження цих методів і методик в освітній процес та, зокрема, розвиток інклюзивної освіти та забезпечення доступу до освіти на всіх рівнях осіб з ООП.

- **Проект Міністерства освіти і науки України “Методичні рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти”** акцентує на необхідності дотримання студентоцентрованого навчання та зміни методів і способів навчання з урахуванням потреб і можливостей учасників освітнього процесу, зокрема шляхом: зміни характеру подання навчального матеріалу без зміни змісту або складності навчального завдання; зміни умов виконання завдання; зміни методів і способів навчання; пристосування темпу навчання; використання альтернативних форматів представлення навчальних матеріалів, використання альтернативних до встановлених офіційно шляхів та засобів комунікації для забезпечення можливості повторення, користування додатковими матеріалами, роз’яснення; корекції організації освітнього процесу (графік, форми, формат); підтримки міждисциплінарного підходу та широкого запровадження індивідуальних освітніх траєкторій; забезпечення гнучкості освітніх програм, урізноманітнення навчальних методик; використання та розумного пристосування задля доступності та різноманітності; запровадження особистісно-орієнтованих та інноваційних освітніх технологій, створення адаптованого навчально-методичного забезпечення, сприятливого психологічного мікроклімату в інклюзивному середовищі, встановлення толерантних взаємовідносин між усіма учасниками освітнього процесу. Однак, документ є поки не затвердженим і перебуває на етапі обговорення, що гальмує впровадження цих методів і методик в освітній процес та, зокрема, розвиток інклюзивної освіти та забезпечення доступу до освіти на всіх рівнях осіб з ООП.

Порівняння з міжнародними практиками та рекомендаціями.

- **Всесвітня декларація прав людини** підкреслює право на освіту для кожної людини, вимагаючи від урядів забезпечення інклюзивних навчальних практик.
- **Конвенція з подолання дискримінації в освіті** вказує на необхідність рівного доступу до вищої освіти для всіх і відсутності будь-якої форми дискримінації в освітньому процесі.

- **Декларація про права розумово відсталих осіб** визнає спеціальні освітні потреби осіб з розумовими відхиленнями та вимагає створення адекватних педагогічних підходів для їх навчання задля розвитку їх максимального потенціалу..
- **Декларація про права інвалідів** підкреслює важливість інклюзивної освіти, адаптованої для потреб людей з інвалідністю.
- **Дакарські рамки дій** визнають важливість системи освіти дорослих і безперервної освіти, які повинні бути значно розширені, диверсифіковані й включені до числа основних питань національних стратегій щодо освіти та зменшення бідності, та зокрема мають сприяти всебічному розвитку людської особистості та дотримання прав людини та основних свобод, взаєморозумінню, терпимості й дружбі всіх народів і всіх етнічних і релігійних груп та враховувати культурну та мовну самобутність і з повагою ставитися до різноманіття; вони повинні також зміцнювати культуру світу. Також, підкреслюється, що результати навчання повинні бути чітко визначені з точки зору як когнітивних, так і не когнітивних аспектів і повинні бути об'єктом постійної оцінки.
- **Конвенція про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї** підкреслює право на освіту для осіб з інвалідністю та необхідність їх інклюзії в освітні процеси шляхом навчання в мові, яка є доступною для особи з інвалідністю, розумного пристосування, індивідуального підходу та підтримки у навчанні та залучення вчителів, зокрема й вчителів з інвалідністю, які володіють жестовою мовою та (чи) абеткою Брайля, та для навчання спеціалістів і персоналу, що працюють на всіх рівнях системи освіти.
- **Інчхонська декларація "Освіта-2030"** визначає нові глобальні освітні цілі та підходи, зосереджуючись на інклюзивності, якісній освіті та постійному навчанні для всіх та зобов'язує держав-учасниць вносити необхідні зміни в політику освіти і зосередження своїх зусиль на освіті найбільш знедолених груп населення, особливо особах з обмеженими можливостями, для забезпечення охоплення всіх без винятку. У документі наголошується на необхідності запровадження гнучких траєкторій навчання, а також визнання, сертифікацію та акредитацію знань, навичок та компетенцій, набутих у рамках неформального та інформального навчання, а також на забезпеченні безпечного, сприятливого та здорового середовища навчання.
- **Римське міністерське комюніке** фокусується на політиці вищої освіти в Європі, включаючи питання доступу, якості та інклюзивності в освітніх програмах, зокрема наголошуючи на розвитку критичного мислення, емоційного інтелекту, лідерства, командної роботи (м'яких навичок), цифрових навичок, шляхом розширення ЗВО навчальної пропозиції, впровадження інноваційних змістів та моделей навчання, дисциплінарних курсів, інноваційних методів викладання, приділяючи головну увагу

між- та мультидисциплінарним підходам, навчанню та викладанню на основі досліджень, запровадження мобільності, цифрових технологій, фізичний, покращений цифровими засобами (віртуальний) або змішаний формати, забезпечення достатньої гнучкості у розробці та наданні освітніх програм в контексті різноманітності потреб студентів, організувати full-time and part-time studies, гнучкі режими навчання, змішане та дистанційне навчання, а також визнавати результати попереднього навчання, створюючи гнучкі навчальні траєкторії. Наголошується на чесному визнанні кваліфікацій, які мають біженці, переміщені особи, особливій підтримці студентів із проблемами фізичного та психологічного здоров'я.

Відповідність міжнародним стандартам.

На основі аналізу документів, можна зробити наступні висновки щодо відповідності українських методик та підходів до навчання в контексті інклюзивної вищої освіти міжнародним стандартам. Загалом, українське законодавство, включаючи Закони України "Про освіту" та "Про вищу освіту" та інші проаналізовані документи, відповідають міжнародним стандартам, визначеним у таких документах, як Конвенція про права осіб з інвалідністю, Інчхонська декларація "Освіта-2030", Римське комюніке, закладаючи основи застосування рівних підходів та забезпечення доступу до освіти для всіх без дискримінації. Однак, хоча вони враховують загальні принципи інклюзивності та доступності, в деталях і конкретних механізмах реалізації цих принципів відбувається розбіжність з міжнародними вимогами. Це виявляється, зокрема, у недостатньо чітких вказівках щодо адаптації навчальних програм для осіб з особливими освітніми потребами, а також у відсутності комплексного підходу до розвитку інклюзивних педагогічних стратегій та інфраструктури. І, хоча українські закони визнають необхідність інклюзивної освіти, вони часто не визначають чітких механізмів для її впровадження в контексті роботи з особами з ООП.

Наприклад, Конституція України та Закон "Про освіту", "Про вищу освіту" гарантують право на освіту, але не надають специфічних інструкцій, конкретних вказівок щодо того, як має бути адаптовано навчальне середовище для студентів з ООП. Зокрема, не завжди ясно, яким чином має бути обладнано навчальні простори для забезпечення повного фізичного доступу, або які технології мають використовуватися для забезпечення доступності навчальних матеріалів. У національному законодавстві обмежуються формулюваннями універсальний дизайн, розумне пристосування, однак не вказують на конкретні шляхи реалізації цих концепцій. Це призводить до того, що університети та інші вищі навчальні заклади часто не мають чіткого розуміння, як адаптувати свої програми та простори для задоволення потреб студентів з ООП. Наприклад, може бути неясно, як інтегрувати асистивні технології

для студентів з порушеннями зору чи слуху або як організувати доступ до навчальних матеріалів у форматах, доступних для студентів з різними видами інвалідності чи з різними особливими освітніми потребами. Така невизначеність може призвести до нерівного доступу до освіти та обмежити можливості студентів з інвалідністю отримувати повноцінну вищу освіту.

Також, порівняно з міжнародними стандартами, які вимагають деталізованого підходу до потреб студентів у вищій освіті, українське законодавство часто залишає прогалини у цьому аспекті. Наприклад, хоча Римське міністерське комюніке наголошує на необхідності гнучких навчальних траєкторій та розробці програм, адаптованих до різноманітності студентських потреб, українські нормативні документи передбачають їх запровадження, однак не надають конкретних вказівок щодо того, як ці плани мають бути розроблені та впроваджені в освітніх закладах, щоб вони були придатними для студентів з різними потребами, включаючи різні форми і методи навчання, що відповідають особливостям здобувачів з ООП.

Незважаючи на визнання принципів інклюзивності, українське законодавство часто не містить детальних механізмів або належних ресурсів для їх реалізації. Це особливо помітно у відсутності конкретних правил та нормативів, які б дозволяли ефективно імплементувати інклюзивні підходи в практику вищої освіти. Наприклад, законодавчо не деталізовано особливості організованого спеціального навчально-реабілітаційного супроводу студентів з ООП, не визначено чітких критеріїв та методик для його впровадження. Це ускладнює процес створення ефективного навчального середовища, яке б враховувало індивідуальні особливості та потреби кожного студента. Також, відсутні конкретні вказівки щодо розробки та використання адаптивних навчальних технологій, які були б доступні та зручні для студентів з ООП. Наприклад, хоча у законодавстві згадується необхідність використання спеціальних технічних засобів, часто не вказується, яким чином ці засоби мають бути інтегровані в навчальний процес, які технології є найбільш ефективними та яким чином їх слід підбирати для відповідності конкретним потребам студентів.

У національному законодавстві взагалі відсутні згадування про систему оцінювання та оцінку доступності та ефективності інклюзивних практик, що є складовими інклюзивного навчання в закладах вищої освіти. Це створює вакуум у визначенні якості та дієвості заходів, спрямованих на інклюзію, оскільки без систематичного моніторингу та оцінки важко визначити успішність та ефективність реалізованих ініціатив.

Крім того, відсутні чіткі вказівки щодо налагодження ефективної комунікації між викладачами, адміністрацією та студентами з ООП, що є важливим для створення справді інклюзивного навчального середовища. Така взаємодія має включати не лише обмін

інформацією про потреби та можливості студентів, але й створення ефективних механізмів підтримки та врахування їхніх відгуків та пропозицій. До того ж ситуація ускладнюється і прогнозованим розширенням кола бенефіціарів освітніх послуг у системі інклюзивної вищої освіти, що вимагає додаткової гнучкості та стратегій адаптації на всіх рівнях.

Отже, якщо розглядати національне законодавство просто з точки зору порівняння з міжнародними нормами та стандартами, то узагальнено воно відповідає, однак, якщо дивитися крізь призму практичної реалізації, стає очевидним, що українське законодавство має суттєві недоліки. Ці недоліки полягають у відсутності конкретних інструкцій та рекомендацій, які дозволили б ефективно застосовувати інклюзивні підходи на практиці. Іншими словами, хоча на рівні законодавства принципи інклюзивності визнані, у процесі їх застосування та втілення виникають серйозні труднощі. Оскільки законодавство України покладає за це відповідальність на заклади вищої освіти, посиляючись на його автономію, хоча конкретних та чітких організаційних, фінансових та методичних засад для впровадження інклюзивної освіти у закладах вищої освіти не створено, що уможлиблює труднощі пов'язані із забезпеченням рівного підходу у всіх вищих навчальних закладах країни. Така ситуація призводить до нерівномірного рівня доступності та якості інклюзивної освіти серед різних університетів. Відсутність єдиних стандартів та вимог, які б регламентували мінімальний рівень інклюзивності, залишає значний простір для розбіжностей у підходах до інклюзії в різних закладах вищої освіти.

Критерій 4. Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Мета оцінки

Аналіз ролі та обов'язків педагогічного персоналу, як вона визначена в українських законах, у контексті інклюзивної освіти.

Основні компоненти для аналізу

- Огляд національних документів про роль та обов'язки педагогічного персоналу та інших учасників освітнього процесу.
- Порівняння з міжнародними документами щодо ролі та обов'язків педагогічного персоналу та інших учасників освітнього процесу.
- Відповідність міжнародним нормам і стандартам.

Аналіз ролі та обов'язків педагогічного персоналу в контексті інклюзивної вищої освіти в Україні передбачає оцінку, як українські освітні політики та законодавство відповідають міжнародним стандартам, визначеним у ключових міжнародних документах, які включають Конвенцію з подолання дискримінації в освіті, Декларацію про права розумово відсталих осіб, Всесвітню декларацію "Освіта для всіх", Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю, Саламанкську декларацію та Програму дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами, Дакарські рамки дій, Конвенцію про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї, Інчхонську декларацію «Освіта-2030», Римське міністерське комюніке. Для проведення порівняльного аналізу були виокремлені наступні національні документи, до яких віднесли Закон України "Про освіту, Закон України "Про вищу освіту", Постанову Кабінету Міністрів України "Про організацію інклюзивного навчання у закладах вищої освіти", Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки, Національну стратегію із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, Проект Міністерства освіти і науки України "Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 роки, Проект Міністерства освіти і науки України "Методичні рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти", оскільки у них прямо чи опосередковано визначено позиції, необхідні для аналізу за цим критерієм.

Огляд положень про роль та обов'язки вчителів, вихователів та інших фахівців.

- **Закон України "Про освіту"** встановлює загальні рамки для освітньої діяльності, включаючи зобов'язання педагогів підвищувати свою професійну кваліфікацію та визначає основні обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників, які включають постійне підвищення свого професійного і загальнокультурного рівня та педагогічної майстерності, виконання освітньої програми для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання; сприяння розвитку здібностей здобувачів освіти, формування навичок здорового способу життя, дбання про їхнє фізичне і психічне здоров'я поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; формування у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; захист здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою. Однак, у тексті документу не прописано конкретної ролі та обов'язків в контексті інклюзивної освіти у закладах вищої освіти.

- **Закон України “Про вищу освіту”** визначає принципи та механізми функціонування вищої освіти, з акцентом на інклюзивність та доступність освіти для всіх категорій громадян. Зокрема, у документі прописані загальні права, обов’язки та гарантії педагогічного персоналу, без конкретизації та деталізації чітких вимог до кваліфікації та мотивації викладачів в контексті інклюзивної освіти, що може призвести до недостатньої підготовки та кваліфікації викладачів для роботи в умовах інклюзивної освіти. Ця проблема може негативно вплинути на якість навчального процесу, особливо для студентів з особливими освітніми потребами. Відсутність спеціалізованих знань та навичок у викладачів може не тільки перешкоджати ефективному навчанню цих студентів, але й призвести до їх соціальної ізоляції в академічному середовищі.
- **Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти** вказує на роль викладачів у розробці та впровадженні індивідуальних навчальних планів для студентів з особливими освітніми потребами та необхідність їх включення у групи психолого-педагогічного супроводу у закладах вищої освіти. Також, деталізовані завдання, які покладаються на групу психолого-педагогічного супроводу і включають співпрацю із структурними підрозділами закладу вищої освіти, розробку індивідуального навчального плану, підготовку і підвищення кваліфікації, консультації та методичну допомогу працівникам закладу вищої освіти щодо організації освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, інформаційно-просвітницьку діяльність з формування толерантного ставлення, співпрацю із закладами соціального захисту населення, громадськими об’єднаннями.
- **Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки”** визначає загальні аспекти, пов’язані із професійною компетентністю педагогічного складу, зокрема акцентується на сприянні підготовленості наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників до володіння цифровими компетентностями, високоякісному освітньому наповненні, інструментів і безпечних платформ, застосуванні допоміжних технологій для осіб з інвалідністю. Однак, у документі роль та конкретні обов’язки не визначені.
- **Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року** наголошується на створенні безбар’єрного середовища в освітніх закладах, що зокрема передбачає необхідність підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу. Конкретної ролі та обов’язків не визначено.

- **Проект Міністерства освіти і науки України “Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030”** наголошує, що працівники освіти мають компетентності щодо роботи з особами з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, а керівники закладів та установ освіти мають підвищити кваліфікацію щодо набуття ними компетентності щодо організації інклюзивного навчання та підкреслює важливість підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження дієвої системи мотивації та супервізії/наставництва/інтервізії для педагогічних працівників у закладах освіти. Однак, цей документ є не прийнятим у систему національного законодавства та перебуває ще на етапі обговорення.
- **Проект Міністерства освіти і науки України “Методичні рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти”** підкреслює необхідність системного підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти з питань роботи в інклюзивному освітньому середовищі та запровадження системи спеціального супроводу, визначаючи його завдання, які вже законодавчо оформлені у Постанові Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти”. Однак, цей документ є не прийнятим у систему національного законодавства та перебуває ще на етапі обговорення.

Порівняння з міжнародними вимогами та рекомендаціями.

- **Конвенція з подолання дискримінації в освіті** підкреслює обов’язок педагогічного персоналу забезпечувати недискримінаційний доступ до освіти для всіх учнів.
- **Декларація про права розумово відсталих осіб** акцентує на важливості ролі педагогів у наданні кваліфікованої опіки та освіти, якщо це необхідно. Однак зміст, рівень та суб’єкти опіки не визначені.
- **Всесвітня декларація “Освіта для всіх”** закликає до підготовки педагогів, здатних викладати в інклюзивному середовищі та робить фокус на розвитку професійних компетенцій педагогічних кадрів та постійному їх вдосконаленні, забезпечуючи якісну освіту для всіх.
- **Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю** обумовлює необхідність у спеціально підготовленому персоналі для викладання та підтримки у використанні нових технологій для підтримки процесу навчання осіб

з інвалідністю та використання адаптованих методів навчання, доступності необхідних засобів для викладачів та студентів з інвалідністю .

- **Саламанкська декларація та Програма дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами** зазначає, що всі наставники повинні приймати дітей у всіх їхніх різноманітних формах і мати навички для роботи в інклюзивних навчальних середовищах та акцентує увагу на тому, що викладання повинно ґрунтуватися на досвіді та практичних потребах самих учнів, які включають знання, вміння та хороші навички викладання, які включають оцінку особливих освітніх потреб, адаптування змісту навчальних планів. Однак, у загальному, цей документ більше стосується закладів загальної середньої освіти, аніж закладів вищої освіти.
- **Дакарські рамки дій** наголошують, що викладачі повинні розуміти все різноманіття форм навчання і фізичного та інтелектуального розвитку учнів і забезпечувати формування стимулюючого навчального середовища, що ґрунтується на широкій участі. Також додатково визначено, що викладачі мають вміти брати на себе відповідальність, повинні брати участь в прийнятті рішень, які позначаються на їх професійному житті і на навчальному середовищі. Акцентується і на тому, що на всіх рівнях системи освіти викладачі повинні користуватися повагою та отримувати відповідну винагороду, мати можливість проходження підготовки та постійного підвищення своєї кваліфікації на основі відповідної підтримки.
- **Конвенція про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї** визначає, що для осіб з інвалідністю має бути забезпечена навчальна підтримка, яка має ґрунтуватися на створенні умов для підготовки підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, механізмах заохочення.
- **Інчхонська декларація «Освіта-2030»** акцентує на якісній підготовці та важливості присвоєння відповідної кваліфікації. У документі детально не визначено, які кваліфікації повинен мати педагогічний персонал, який працює в інклюзивному середовищі, однак, положення створюють підґрунтя для створення відповідних кваліфікаційних рамок у системі педагогічної освіти в контексті роботи з особами з ООП.
- **Римське міністерське комюніке** закликає до зміцнення професійного розвитку викладачів, їх кар'єрного зростання, доступу до сучасного підвищення кваліфікації, стабільного працевлаштування, паритету поваги до викладання і досліджень, привабливих умов роботи та визнання досягнень.

Відповідність міжнародним стандартам.

На основі аналізу документів можна зробити наступні висновки щодо відповідності українських норм та політик стосовно ролі та обов'язків педагогічного персоналу. Загальну відповідність до міжнародних стандартів можна оцінити через два основні аспекти. По-перше, в контексті принципів рівності та недискримінації, які виражені у Конвенції з подолання дискримінації в освіті, українські закони відповідають загальному напрямку міжнародних норм, наголошуючи на зобов'язанні педагогічного персоналу забезпечувати рівний доступ до освіти для всіх учнів. По-друге, в аспекті підготовки та розвитку кваліфікації педагогічного персоналу, як це передбачено в Саламанкській декларації, Римському міністерському комюніке та інших аналізованих документах, українське законодавство визнає необхідність підвищення професійних стандартів, але не завжди включає конкретні вказівки чи методики для реалізації цієї вимоги, особливо у контексті інклюзивного навчання. Це створює прогалину між загальними принципами, визнаними на міжнародному рівні, та їх конкретним застосуванням на практиці в українській освітній системі.

Що стосується ролі та обов'язків педагогічного персоналу в контексті інклюзивної освіти, міжнародні стандарти, так як зазначено в Декларації про права розумово відсталих осіб та Стандартних правилах, наголошують на важливості адаптації освітнього процесу до потреб учнів з різними обмеженнями та особливими потребами. Це включає не тільки забезпечення доступності навчального матеріалу, але й впровадження спеціальних педагогічних методів, а також створення підтримуючого та стимулюючого навчального середовища. Однак, українське законодавство, хоча й визнає загальні принципи інклюзивності, часто залишає без уваги конкретні обов'язки та методики роботи педагогів у таких умовах. Це створює прогалину між міжнародними вимогами та національною практикою, що може ускладнювати ефективне впровадження інклюзивної освіти.

Саламанкська декларація та Всесвітня декларація "Освіта для всіх", ставлять перед педагогічним персоналом завдання не тільки надавати загальний доступ до освіти, але й адаптувати освітній процес та методики до індивідуальних потреб кожного учня. Це означає, що педагоги мають бути підготовлені розпізнавати та задовольняти особливі освітні потреби учнів, включаючи тих, хто має різні форми інвалідності, соціальні чи культурні особливості. Тим не менш, українське законодавство, хоча і визнає необхідність інклюзивної освіти, часто не включає достатньо чітких або деталізованих вказівок щодо того, як саме педагогічний персонал має адаптувати свої методики для відповідності цим потребам. На практиці це може призводити до відсутності уніфікованих стандартів інклюзивного навчання та варіативності в підходах серед різних освітніх закладів.

Однією з ключових проблем у реалізації інклюзивної освіти є відсутність чітко визначених механізмів втілення, що стосується специфічних обов'язків та практичних методів, якими педагогічний персонал має діяти у відповідності до принципів інклюзивності. Це стосується не тільки загальних аспектів підготовки та професійного розвитку педагогічного персоналу, але й використання конкретних педагогічних стратегій та ресурсів для адаптації навчання до потреб осіб з особливими освітніми потребами. Міжнародні стандарти, як-от зазначено у Саламанкській декларації, вимагають від освітніх систем надання педагогам чітких вказівок та підтримки в розробці та реалізації інклюзивних практик. Це може включати навчання спеціальним методикам, надання доступу до допоміжних технологій та створення колаборативного середовища для обміну досвідом та знаннями. У контексті українського законодавства, відзначена відсутність цих конкретних механізмів. Часто закони і політики формулюють загальні принципи інклюзивної освіти, але не надають детального пояснення того, як ці принципи мають бути втілені в практичній діяльності закладів вищої освіти. Це створює виклики для закладів вищої освіти та педагогічного персоналу, які прагнуть ефективно відповідати на різноманітні потреби своїх студентів. Таким чином, є важливою потреба в розробці більш детальних політик та вказівок на національному рівні, що дозволили б педагогам не тільки розуміти принципи інклюзивної освіти, але й мати необхідні інструменти та ресурси для їх втілення.

Отже, для досягнення повної відповідності міжнародним стандартам та забезпечення ефективної інклюзивної освіти, Україні необхідно розробити детальніші політики, чіткі механізми втілення та забезпечити педагогічний персонал необхідними ресурсами для реалізації цих принципів у своїй повсякденній практиці.

Критерій 5. Моніторинг та відповідальність

Мета оцінки

Оцінка механізмів моніторингу та відповідальності, встановлених у національному законодавстві, для забезпечення якості інклюзивної вищої освіти.

Основні компоненти для аналізу

- Огляд національних документів щодо механізмів контролю та оцінювання ефективності інклюзивної вищої освіти.
- Порівняння з міжнародними документами, які встановлюють норми та стандарти моніторингу та відповідальності у системі вищої інклюзивної освіти.
- Відповідність міжнародним нормам і стандартам.

Аналіз системи моніторингу та відповідальності в Україні передбачає оцінку, як українські освітні політики та законодавство відповідають міжнародним стандартам, визначеним у ключових міжнародних документах, які включають Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю, Саламанкську декларацію та Програму дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами, Дакарські рамки дій, Конвенцію про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї, Інчхонську декларацію «Освіта-2030», Римське міністерське комюніке. Для проведення порівняльного аналізу були виокремлені наступні національні документи, до яких віднесли Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Постанову Кабінету Міністрів України «Про організацію інклюзивного навчання у закладах вищої освіти», Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки, Національну стратегію із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, оскільки у них прямо чи опосередковано визначено позиції, необхідні для аналізу за цим критерієм.

Аналіз механізмів контролю та оцінювання ефективності інклюзивної вищої освіти.

- **Закон України “Про освіту”** покладає відповідальність за створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів на органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Деталізуючи, що держава повинна забезпечити підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти; органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні створювати умови для формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих; органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають забезпечувати фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення та забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування; заклади освіти мають організувати та/або забезпечити надання особам з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також допоміжних засобів для навчання, впровадити інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне пристосування; розподіл освітніх субвенцій, та моніторинг якості освіти покладено на центральний орган виконавчої влади у сфері освіти; на державні органи, до сфери управління яких належать заклади освіти покладає обов’язок державне фінансування та стипендійний фонд закладів освіти, що перебувають у сфері їх управління. Однак, якщо розглядати відповідальність органів місцевого самоврядування в контексті роботи закладів вищої освіти, то вони не мають прямих повноважень, зокрема, це стосується й інклюзивної освіти, що суперечить положенням Римського міністерського комюніке.
- **Закон України “Про вищу освіту”** покладає відповідальність за навчальні заклади забезпечувати якість освіти для всіх студентів, включаючи осіб з особливими освітніми потребами та створити для них необхідні умови для здобуття якісної вищої освіти. Також визначено, що галузеві державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти мають формувати індивідуальні навчальні плани та індивідуальні освітні траєкторії здобувачів вищої освіти та аналізувати загальну якість освіти. Однак, у більшості випадків, заклади вищої освіти підпорядковуються центральним органам виконавчої влади, тобто Міністерству освіти і науки України, на яких ці обов’язки не покладаються. Відповідно ці завдання випадають з фокусу уваги відповідальності та моніторингу. Існуюча система відповідальності та моніторингу, яка зосереджена на загальному контролі за якістю освіти, може не завжди ефективно адресувати специфічні потреби студентів з особливими освітніми потребами. Наприклад, потреби студентів з різними формами інвалідності, а також студентів, які потребують індивідуального підходу в навчанні, можуть бути недостатньо враховані через загальність та недиференційований підхід. Також, важливо

зазначити, що у законі не достатньо чітко визначено критерії якості інклюзивної освіти, а також відповідальність за її моніторинг та оцінку. Це може призвести до відсутності єдиної системи показників та метрик, які б допомагали оцінити реальний стан інклюзивності вищої освіти. Наразі, підходи щодо впровадження системи постійного моніторингу проблем і потреб учасників освітнього процесу та оцінки якості надання підтримки під час здобуття освіти особами осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, та іншим учасникам освітнього процесу є задекларованими намірами, які визначені у проєкті Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030 р.р., однак, офіційно не прийнятими. Розробка показників та критеріїв, що характеризують стан освітнього середовища в закладі (рівень інклюзивності), розроблення методики моніторингу стану, збір та аналіз відповідної інформації, формулювання відповідних рекомендацій також у стані розробки та передбачені у проєкті Методичних рекомендацій щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти, що наразі перебуває на етапі обговорення. Однак, відсутність конкретних механізмів, показників, критеріїв значно уповільнює впровадження інклюзивної освіти у заклади вищої освіти та негативно позначається на їх доступності для осіб з ООП.

- **Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти** покладає обов'язки на засновника закладу вищої освіти або уповноважену ним особу щодо створення у закладі вищої освіти інклюзивного освітнього середовища. Також, визначені обов'язки спеціального навчально-реабілітаційного підрозділу або групи психолого-педагогічного супроводу, які передбачають співпрацю із структурними підрозділами ЗВО, підготовку НПП та інших працівників, консультації та методичну допомогу, інформаційно-просвітницьку діяльність та партнерство із зовнішніми організаціями задля забезпечення функціонування інклюзивного освітнього середовища. Однак, заклади вищої освіти в силу не визначених чітко стандартів, обмеженості ресурсів можуть зіткнутися з труднощами у реалізації цих вимог. Відсутність детально розроблених національних стандартів інклюзивної освіти та нестача фінансових, матеріальних, а також професійних ресурсів у багатьох закладах вищої освіти ускладнюють створення повноцінного інклюзивного середовища. Проблеми можуть включати обмеженість у доступності інфраструктури для студентів з фізичними обмеженнями, недостатність спеціалізованого обладнання та технологій, які необхідні для забезпечення якісної освіти для студентів з особливими потребами. Також існує проблема з недостатнім професійним розвитком викладачів та адміністративного персоналу в питаннях інклюзивної освіти, що веде до недоліків у підходах до навчання та підтримки студентів. Зазначені обов'язки включають не тільки фізичну адаптацію навчальних просторів, але й розробку адекватних навчальних програм та методик, що враховують індивідуальні особливості

та потреби студентів. Це також означає необхідність впровадження гнучких освітніх траєкторій та надання додаткової підтримки, яка може включати психологічне консультування, спеціалізовані курси та інші форми допомоги. Однак, часто заклади освіти обмежені в ресурсах для виконання покладеного на них обов'язку. Що, до речі, підтверджується тим, що у фінансову аспекті, заклади вищої освіти мають найнижчий рівень автономії.

- **Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року** покладає відповідальність за забезпечення відповідності онлайн-контенту та онлайн-ресурсів вимогам стандартів у сфері доступності на органи місцевого самоврядування, виконавчої та законодавчої гілки влади, підприємств та організацій комунальної та державної форми, до яких зокрема можуть включатися заклади вищої освіти.
- **Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"** покладає основну відповідальність за соціальну захищеність осіб з інвалідністю на органи державної влади та місцевого самоврядування, яка зокрема, має реалізовуватись у співпраці з представниками громадських об'єднань осіб з інвалідністю до підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю, а також визначає відповідальність закладів освіти, зокрема і вищої, про створення для людей з інвалідністю необхідних умов для здобуття відповідної освіти.

Порівняння з міжнародними практиками моніторингу та відповідальності.

У всіх аналізованих документах визначено, що відповідальність за створення умов для гарантування рівності прав людини та створення можливостей для її повноцінної участі у суспільстві, зокрема, і за допомогою вищої освіти лежить на державах-учасницях. Однак, в окремих документах види відповідальності деталізовані, так, зокрема:

- **Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю** визначають вже конкретні обов'язки держав-учасниць, які передбачають: відповідальність за розроблення відповідної політики та національного планування, прийняття окремих законів, які стосуються виключно справ інвалідів; включенням справ інвалідності до законів з певних питань; окремим згадуванням інвалідів у текстах, що служать тлумаченню існуючих законів; створення і зміцнення національних координаційних комітетів чи подібних органів, які б служили національними центрами в справах інвалідів; встановити і підтримувати зв'язок з організаціями інвалідів і забезпечити їх участь у розвитку політики уряду; забезпечення

на всіх рівнях відповідної підготовки персоналу, який займається плануванням і здійсненням програм і послуг, що стосуються інвалідів. Уся ця відповідальність опосередковано пов'язана з інклюзією у закладах вищої освіти, але створює передумови для її розвитку.

- **Саламанкська декларація та Програма дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами** визначає, що на уряди покладається: обов'язок планування освіти для **всіх** осіб у **всіх** регіонах будь-якої країни і в будь-яких економічних умовах; відповідальність за моніторинг зовнішнього фінансування освіти для осіб з ООП. Однак, фокус більше зроблений на школах, аніж на закладах вищої освіти
- **Дакарські рамки дій** акцентують на відповідальності держав-учасниць у розробці та використанні надійних систем моніторингу, оцінювання та забезпечення звітності щодо своїх зусиль у галузі освіти, зокрема інклюзивної; створенні умов для організації децентралізованих і демократичних формах прийняття рішень їх виконання та моніторингу на нижчих рівнях підзвітності.
- **Конвенція про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї** покладають обов'язки на держави-учасниці забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма особами з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності; заохочувати розробку послуг та об'єктів універсального дизайну, надання доступної інформації; збирати статистичні дані, включаючи доступ до освіти людей з інвалідністю.
- **Інчхонська декларація «Освіта-2030»** покладає обов'язок на держави учасниці за розвивати потенціал комплексних заходів щодо зменшення небезпеки та пом'якшення ризиків для того, щоб забезпечити безперервність навчання в умовах конфліктів, надзвичайних і постконфліктних ситуацій та первинного періоду відновлення. Також наголошується на необхідності запровадження системи комплексного моніторингу у сфері освіти, що включає й інклюзивну.
- **Римське міністерське комюніке** покладає на країни та їх органи влади забезпечити законодавчі, фінансові, адміністративні та інформаційні підходи, що можуть запустити процес запровадження інклюзивної, інноваційної системи вищої освіти на місцевому рівні; підтримувати різноманітні навчальні середовища та розвивати інституційну інклюзивну культуру шляхом надання закладам вищої освіти відповідних засобів для покращення початкового та постійного професійного навчання викладачів та адміністративного персоналу ; розробляти та впроваджувати механізми безперервного збору даних на

національному рівні задля раціоналізації зусиль закладів вищої освіти; забезпечити достатнє та стабільне фінансування та фінансову автономію закладів вищої освіти, надавши їм можливість будувати належний потенціал. На заклади вищої освіти покладається обов'язок включати громади до участі у вищій освіті.

Відповідність міжнародним стандартам

На основі проведеного аналізу критерію, пов'язаного з політиками і практиками моніторингу та відповідальності, закладених у національному законодавстві України, можна зробити висновок про цей критерій має серйозні невідповідності та неточності з міжнародними практиками і принципами інклюзивності.

З одного боку, українське законодавство, зокрема Закони "Про освіту" та "Про вищу освіту" та інші проаналізовані документи в рамках цього критерію, відображають ключові міжнародні принципи, такі як право на освіту для всіх, необхідність створення умов для осіб з особливими освітніми потребами, та забезпечення інклюзивної освіти, що відповідає загальним положенням міжнародних документів, як-от Саламанкської декларації та Дакарських рамок дій, у яких наголошується на важливості інклюзивної освіти для всіх та створенні загальних законодавчих політик щодо підтримки інклюзивної освіти, зокрема вищої. У відповідності з міжнародними стандартами уряд та органи влади беруть на себе відповідальність та визначають повноваження, між різними рівнями управління: центральними та місцевими органами влади, а також самими навчальними закладами. Однак, на рівні аналізу відповідальності кожного суб'єкта, який має бути дотичним до системи вищої освіти, та зокрема, інклюзивної освіти у цій системі, були виявлені прогалини, зокрема, які стосуються специфікації обов'язків, які пов'язані з інклюзивною вищою освітою. Так, було з'ясовано, що завдання щодо формування індивідуальних навчальних планів та індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти та аналіз загальної якості освіти покладений на галузеві державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти мають. Однак, відмітимо, що більшість закладів вищої освіти підпорядковуються не галузевим, а центральним органам виконавчої влади, на яких цей обов'язок не покладений, що випускає важливий аспект інклюзивності з полі зору організаційного регулювання, та відзначається на відсутності конкретних, деталізованих механізмів моніторингу ефективності інклюзивної освіти в Україні, які у частині документів залишаються на рівні декларативних положень без чітких механізмів і інструментів для їх втілення, що становить ключову проблему відповідності міжнародним нормам у розрізі критерію відповідальності та моніторингу. Це створює труднощі в

порівнянні з міжнародними стандартами, де велика увага приділяється якості, систематичному моніторингу та оцінці інклюзивних заходів.

Несправедливим на наш погляд, з точки зору розподілу відповідальності є покладений обов'язок на заклади вищої освіти створювати інклюзивне освітнє середовище. Оскільки, міжнародними документами визначено, що уряд має створювати умови для цього, але механізми та стандарти забезпечення доступності не визначені на законодавчому рівні. З огляду на наявний стан законодавства, можемо сказати, що така покладена відповідальність є безпідставною, без належно визначених фінансових, організаційних та методичних аспектів цього процесу, що є відповідальністю органів влади, до того ж створює ситуації нерівності умов інклюзивної освіти для здобувачів у різних закладах освіти. Римським міністерським комюніке визначено, що уряд має надати достатнє та стабільне фінансування та фінансову автономію закладів вищої освіти, яка відповідно до Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки, має найнижчий рівень та складає 46 %, що значно обмежує визначення напрямів витрачання коштів, у тому числі власних коштів закладу, перерозподілу коштів між статтями бюджету. Також, в аспекті фінансової відповідності міжнародним нормам зазначимо, що на уряди покладається фінансова відповідальність, однак, в контексті інклюзивної вищої освіти відсутні документи та нормативні документи, які б передбачали цілеспрямовані субвенції, спрямовані на підтримку інклюзивної вищої освіти, на противагу іншим рівням освіти, таким як дошкільна, загально середня освітня, які мають спеціально виділений розмір субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Однак, такий підхід зовсім не сприяє рівності та доступності, принципи яких проголошено у нормативних документах, зокрема у Конвенції про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї. До того ж, важливо відзначити, що у національному законодавстві визначено можливість фінансування вищої освіти, зокрема інклюзивної, з державного та місцевого бюджету. Однак, на практиці місцеві бюджети є недотичними до закладів вищої освіти, оскільки вони їм не підпорядковуються, що створює додаткові суперечності у системі відповідності та гармонійності національного законодавства міжнародному.

Відповідно до аналізу міжнародних та національних політик, можемо стверджувати, що в національному законодавстві також закладені принципи відповідальності, пов'язаних із забезпеченням зв'язку з організаціями інвалідів і забезпечення їх участі у розвитку політики уряду, зокрема у сфері освіти. Це відображено у Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю та представлено у низці національних документів, таких як ЗУ "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про основи

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Ці документи вказують на важливість інтеграції осіб з інвалідністю у освітній процес та забезпечення їм рівних можливостей для отримання якісної освіти.

Однак, хоча на законодавчому рівні існують положення, які закликають до включення та участі осіб з інвалідністю у розвитку освітньої політики, на практиці існують виклики з реалізацією цих положень. Однією з основних проблем є відсутність конкретних механізмів та чітких вказівок щодо того, як саме організації інвалідів можуть бути залучені у процес розробки та впровадження освітніх політик. Це створює бар'єри для ефективної участі цих організацій та індивідів у рішеннях, які безпосередньо їх стосуються.

Менш критичними, але все ж важливими є інші аспекти, пов'язані із відповідальністю за інформаційну доступність та супровід. Ці напрями в контексті моніторингу та відповідальності є предметом регулювання національних документів, однак вони також мають певні недоліки в плані впровадження та контролю.

Українське законодавство визнає необхідність забезпечення доступності інформації та адекватного супроводу для осіб з особливими освітніми потребами. Проте, на практиці існує ряд проблем, пов'язаних з обмеженими ресурсами, які можуть вплинути на якість та ефективність цих послуг. Наприклад, брак спеціалізованих матеріалів, обладнання та підготовленого персоналу може перешкоджати ефективному навчанню та інтеграції студентів з особливими потребами.

Крім того, хоча на законодавчому рівні визначені загальні принципи інформаційної доступності та супроводу, часто відсутні конкретні механізми або деталізовані вказівки щодо їх реалізації. Це створює виклики для моніторингу та оцінки ефективності інклюзивних заходів, оскільки не завжди зрозуміло, яким чином ці положення повинні бути втілені на практиці та яким чином вони контролюються.

У підсумку, хоча національне законодавство України має певну відповідність міжнародним стандартам в контексті інклюзивної освіти, існують суттєві прогалини, особливо що стосується конкретних механізмів моніторингу та відповідальності, які потребують подальшого розроблення та вдосконалення.

Критерій 6. Ресурсна підтримка

Мета оцінки

Аналіз положень українського законодавства щодо ресурсної підтримки для імплементації інклюзивної вищої освіти.

Основні компоненти для аналізу

- Огляд національних документів щодо ресурсної підтримки інклюзивної вищої освіти (фінансування, матеріально-технічна база та інших ресурсів для системи вищої освіти).
- Порівняння з міжнародними документами щодо стандартів ресурсної підтримки.
- Відповідність міжнародним нормам і стандартам.

Аналіз системи моніторингу та відповідальності в Україні передбачає оцінку, як українські освітні політики та законодавство відповідають міжнародним стандартам, визначеним у ключових міжнародних документах, які включають Декларацію про права розумово відсталих осіб, Декларацію про права інвалідів, Конвенцію про права дитини, Всесвітню декларацію "Освіта для всіх", Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю, Саламанкську декларацію та Програму дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами, Дакарські рамки дій, Конвенцію про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї, Інчхонську декларацію «Освіта-2030», Римське міністерське комюніке. Для проведення порівняльного аналізу були виокремлені наступні національні документи, до яких віднесли Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту", Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Постанову Кабінету Міністрів України "Про організацію інклюзивного навчання у закладах вищої освіти", Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про соціальні послуги", оскільки у них прямо чи опосередковано визначено позиції, необхідні для аналізу за цим критерієм. Важливо зазначити, що наразі відбувається активна фаза реформування національної нормативної бази, яка втілюється шляхом розробки стратегій та інших нормативних документів, які наразі перебувають на етапі обговорень у вигляді проєктів законодавчих рішень, у яких визначено багато аспектів ресурсної

підтримки, які мають бути запроваджені. Однак, у аналіз цього критерію ми їх не включатимемо, оскільки наразі вони не дадуть можливості оцінити доступність ресурсів для системи вищої освіти в контексті осіб з ООП.

Оцінка доступності фінансування, матеріально-технічної бази та інших ресурсів для системи вищої освіти.

- **Конституція України** визначає право на безоплатне здобуття вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, а також право на надання державних стипендій та привілеїв учням та студентам.
- **Закон України “Про освіту”** визначає право на безоплатну вищу освіту, яка може здійснюватись за рахунок фінансування з державного та/або місцевого бюджетів. Акцентує увагу, що умови для навчання осіб з ООП мають бути забезпечені шляхом належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку. Однак, механізми цього забезпечення є чітко невизначеними та нерегульованими, особливо в контексті вищої освіти. Також, документ визначає, що особи з ООП мають бути забезпечені психолого-педагогічними та корекційно-розвитковими послугами, а також допоміжними засобами для навчання з урахуванням індивідуальних потреб; заклади освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами й оприлюднені умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами, формуючи відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність, з урахуванням можливостей закладу освіти. Також, визначено фінансові аспекти, які включають: державні асигнування у сфері освіти не менше як 7 % ВВП; забезпечення здобувачів вищої освіти фінансовою державною підтримкою, пільговим кредитуванням, гарантіями для отримання кредитів, частковою компенсацією відсоткових ставок за кредитами тощо; можливість підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників за кошти державного та місцевих бюджетів та закладення у бюджет установи цієї статті видатків, обсягом не менше 2 % фонду заробітної плати усіх працівників. Акцентується на академічній мобільності.
- **Закон України “Про вищу освіту”** передбачає забезпечення необхідного фінансування, матеріально-технічне забезпечення, а також підготовку кваліфікованого персоналу, пільг та соціальних гарантій для здобувачів окремих категорій, що корелюються з особами з ООП визначеними у міжнародних документах. Акцентується увага на повному або частковому

фінансовому забезпеченні утримання окремих категорій здобувачів у період здобуття ними вищої освіти за кожним освітнім рівнем. Деталізується, що для окремих категорій здобувачів передбачається також повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти; соціальна стипендія; безоплатне забезпечення підручниками; безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах; безоплатне проживання в гуртожитку; інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України. Також, передбачено, що здобувач має право на: безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров'я (для осіб з особливими освітніми потребами), однак у ЗУ "Про освіту" є поправка, яка вказує на те, що це має бути забезпечено з урахуванням можливостей закладів освіти, що створює умови нерівності для здобувачів залежно від місця навчання; спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури закладу вищої освіти.

- **Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти** наголошує, що заклади мають надавати необхідні спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку згідно з типовим переліком, навчально-методичні матеріали та інформаційно-комунікаційні технології для організації навчального процесу. Однак, процес забезпечення закладів освіти цим устаткуванням законодавчо не передбачений. Також, у документі визначено, що у закладі вищої освіти може бути створений спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ або група психолого-педагогічного супроводу, з важливою позначкою, що це має бути утворено у межах штатної чисельності. Однак, це створює додаткове навантаження на працівників закладу і переобтяжує їх додатковими обов'язками, які не передбачено у їх посадових інструкціях. У документі визначено і фінансовий аспект, відповідно до якого послуги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами мають надаватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел. Однак, механізмів фінансування з державного бюджету та місцевого бюджету досі не передбачено, особливо в контексті організації інклюзивного освітнього середовища на рівні закладів освіти.
- **Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"** визначає, що нормативи фінансового забезпечення державних соціальних гарантій мають включати нормативи фінансування поточних витрат на утримання мережі закладів, яка включає і заклади освіти. Також, він передбачає надання соціальної підтримки населенню України в цілому та окремим категоріям громадян у вигляді стипендій, гарантованих обсягів обслуговування, зокрема і у сфері освіти.

- **Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”** передбачає забезпечення допоміжними засобами реабілітації, медичними виробами; матеріальним забезпеченням, що у фокусі необхідності створення реабілітаційного супроводу, відповідно до нормативних освітніх документів, має передбачати необхідність забезпечення закладів вищої освіти цим устаткуванням, або ж осіб з інвалідністю, задля їх реалізації можливості повноцінно навчатися. Також, визначається, що фінансові зобов'язання покладаються державного та місцевих бюджетів, цільових страхових фондів, засновників реабілітаційних закладів, добровільних пожертвувань та інших джерел, передбачених законом. Що ще раз підтверджує невідповідність того, що заклади освіти мають забезпечити адекватне устаткування та ресурси для інклюзивного навчання. Оскільки, без фінансової підтримки держави це неможливо зробити однаково рівно у всіх закладах освіти, що знову ж таки створює перешкоди у рівності та доступності вищої освіти. Це вказує на значний розрив між законодавчими положеннями у розрізі відповідальності на різних рівнях за систему інклюзивної вищої освіти на різних рівнях і унеможлиблює повноцінне забезпечення ресурсів для осіб з ООП.
- **Закон України “Про соціальні послуги”** передбачає надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих обставинах або з числа вразливих категорій. Встановлює певний перелік базових соціальних послуг, однак детальний аналіз цих послуг на основі відповідних стандартів надання соціальних послуг показав, що жодна з цих послуг не може бути застосована в контексті навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти. Що показує, що ресурси, передбачені законом, недостатні для забезпечення необхідної підтримки в контексті вищої інклюзивної освіти й свідчить, що у національному законодавстві не враховується специфіка інтеграції соціальних послуг з потребами вищої освіти, що може призвести до відсутності координації між соціальними та освітніми установами.

Порівняння з міжнародними стандартами ресурсної підтримки.

- **Декларація про права розумово відсталих осіб** наголошує на необхідності кваліфікованих кадрів у сфері опіки та підтримки та проведенні оцінки соціальної спроможності розумово відсталі особи кваліфікованими експертами.
- **Декларація про права інвалідів** визначає необхідність забезпечення освіти, ремісничої професійної підготовки та відновлення працездатності, на допомогу, консультації, послуги з працевлаштування та інші види обслуговування, які

дозволять їм максимально проявити свої можливості та здібності та прискорять процес їх соціальної інтеграції чи реінтеграції. Також, акцентовано на економічному та соціальному забезпеченні задля підтримки достатнього рівня життя. Ці положення Декларації про права інвалідів, хоча й не регулюють безпосередньо сферу інклюзивної вищої освіти, встановлюють важливий фундамент для створення умов у державі, які сприяють інтеграції та повноцінному залученню осіб з інвалідністю до освітнього та соціального життя, до чого, безпосередньо може бути дотична вища освіта.

- **Конвенція про права дитини** наголошує на зобов'язанні держав забезпечувати необхідні ресурси для реалізації прав дітей, особливо в сфері освіти, соціального захисту та сфери здоров'я та необхідності розроблення соціальних програм з метою надання необхідної підтримки дитині у різних аспектах соціального життя, включаючи освіту.
- **Всесвітня декларація "Освіта для всіх"** закликає до підвищення інвестицій у освіту та оптимізація ресурсів для забезпечення справедливості, якості та сталого розвитку освіти, визначає необхідність проведення мобілізаційної політики з активізацією всіх можливих ресурсів у цій сфері, акцентує на забезпеченні базових потреб у навчанні та фізичної та емоційної підтримки, необхідної їм для того, щоб брати активну участь у навчанні та отримувати від нього користь; підготовці до та без відриву від роботи для ключового персоналу. У більшості положень фокус робиться саме на базовій освіті, однак визначені засади є спільними як для базової, так і для вищої освіти.
- **Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю** визначає окремі аспекти забезпечення підтримки цієї категорії осіб, що має включати розроблено спеціальне законодавство, яке б забезпечувало доступність до фізичного середовища, впровадження системи професійної підготовки, системи заохочувальних квот як у навчанні, так і у працевлаштуванні, створення системи соціальних і спеціальних служб та мережі допомоги для підтримки самостійності, розвитку та освіти людей з інвалідністю, співпрацю між країнами.
- **Саламанкська декларація та Програма дій** щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами визначає необхідність належного фінансування, обмін досвідом та взаємодії між урядом, недержавним сектором, а також зміцнення на всіх рівнях координації зусиль між органами освіти і особами, відповідальними за питання охорони здоров'я, зайнятості та соціального обслуговування для того, щоб забезпечити узгодження зусиль та їх взаємодоповнюваність. Акцентовано увагу на включені громади у систему інтегрованої освіти і реабілітації як додаткового та взаємодоповнюючого підходу до освіти осіб з ООП.

- **Дакарські рамки дій** визначають необхідність у додаткових ресурсах, особливо у фінансових, та визнає, що країни мають підвищити свої зусилля у сфері освітньої фінансової підтримки, забезпечуючи різні джерела та форми партнерства. Визначає, що для якісної освіти необхідні підготовлені викладачі та активні методи навчання; належні приміщення, обладнання та навчальні матеріали; відповідні навчальні програми, викладання та навчання в рамках яких можуть здійснюватися місцевою мовою з акцентом на знання та досвід викладачів і учнів; системи управління та організації, що забезпечує участь у цих процесах всіх зацікавлених сторін. Важливим акцентом є багатосекторальний підхід до проблеми ліквідації бідності, який вимагає, щоб стратегії в галузі освіти доповнювали стратегії розвитку виробничих секторів, а також таких секторів, як охорона здоров'я, народонаселення, соціальне забезпечення, трудові ресурси, навколишнє середовище та фінанси, що безпосередньо включає і систему вищої освіти. Наголошується і на необхідності використання ІКТ та розробці механізмів на рівні держав щодо подолання нерівності у доступі до цих технології вразливих груп населення.
- **Конвенція про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї** покладає обов'язок приділяти відповідну увагу фінансовим та іншим ресурсам для забезпечення прав інвалідів, включаючи рівний доступ до якісної освіти у будь яких формах та закликає до проведення просвітньо-виховної роботи щодо подолання упереджень та дискримінації стосовно цієї категорії осіб, запровадження комплексних абілітаційних та реабілітаційних послуг й програм, зокрема і у сфері освіти.
- **Інчхонська декларація "Освіта-2030"** акцентує, що виділення на потреби освіти мають бути не менше 4-6% валового внутрішнього продукту та/або не менше 15-20% загальних державних витрат та має бути розроблена система відповідної підготовки вчителів, забезпечуватися мотивація та ефективна підтримка. Положення цієї декларації у більшості охоплюють положення по відношенню до шкільної освіти, однак є основою і для системи вищої освіти.
- **Римське міністерське комюніке** визначає необхідність інвестицій у розвиток цифрових навичок і компетентностей для всіх та розробки рішень для посилення інтероперабельності цифрових систем. Акцентує на обов'язку підтримувати розвиток матеріалів з відкритої науки та освіти, для обміну знаннями та ресурсами. Наголошує на розроблені стратегій для інклюзивного навчання шляхом створення можливостей на рівні закладів вищої освіти для широкомасштабного діалогу між органами влади, закладами вищої освіти, представниками студентства і працівників, а також іншими ключовими стейкхолдерами, включаючи соціальних партнерів, неурядові організації та осіб з вразливих, незахищених та недостатньо представлених груп. Визначає, що законодавчі норми або програмні документи повинні дозволяти та надавати можливість

зкладам вищої освіти розробляти власні стратегії на виконання свого громадського обов'язку щодо розширення доступу до навчання на рівні вищої освіти, а також мають бути розроблені узгоджені освітні політики на всіх рівнях освіти, узгоджуючись із сферами охорони здоров'я, працевлаштування та іншими аспектами соціального життя. Задля активізації закладів вищої освіти у розбудові інклюзивного інноваційного освітнього середовища мають бути передбачені механізми підтримки та винагороди за виконання узгоджених цілей з розширення доступу, підвищення участі у програмах вищої освіти та їх завершення, зокрема, стосовно вразливих, незахищених та недостатньо представлених груп, без негативних наслідків для базового фінансування закладів вищої освіти. Тобто, йдеться про додаткові кошти, які мають виділятися державою на створення можливостей для навчання осіб з ООП у закладах вищої освіти, з метою підтримки цих закладів у створенні відповідних умов. Акцентує увагу на: сприянні створенню освітніх команд, що включають як викладачів, так і працівників, відповідальних за допомогу їм або їх підготовку для виконання своїх завдань; створення умов для безперервного професійного розвитку; створенні стійкого та сприятливого середовища на інституційному та національному рівнях для трансформації, особливо цифрової, якісного викладання та навчання, включно з гідними умовами праці та навантаженням на викладачів, яке реально виконати.

Відповідність міжнародним стандартам

Аналізуючи національне законодавство України щодо ресурсної підтримки вищої освіти та порівнюючи його з міжнародними стандартами, можна відзначити ряд важливих аспектів. Загалом, українське законодавство відповідає міжнародним засадам у частині визначення основних необхідних ресурсів, які мають бути забезпечені особам з особливими освітніми потребами в системі їх навчання у закладах вищої освіти. Однак, у практичному застосуванні цих положень в Україні існують певні прогалини.

Зокрема, українські нормативні документи наголошують на необхідності забезпечення відповідного обладнання та інфраструктури для інклюзивної освіти, покладаючи на державні та місцеві бюджети фінансування цієї частини видатків, однак при детальному розгляді повноважень, можемо побачити, що відсутні конкретні механізми фінансування та розподілу цих ресурсів. Це призводить до ситуації, коли заклади освіти фактично не мають змоги повноцінно забезпечити умови для навчання осіб з особливими потребами, хоча саме на них покладається обов'язок надавати необхідні спеціальні засоби корекції психофізичного, навчально-методичні матеріали та інформаційно-комунікаційні технології для організації навчального процесу.

Крім того, існує проблема недостатнього кваліфікованого персоналу та спеціалізованих послуг, які необхідні для ефективної реалізації інклюзивної освіти. Хоча міжнародні стандарти, як-от Декларація про права розумово відсталих осіб, підкреслюють важливість кваліфікованих кадрів для підтримки осіб з особливими потребами. Українське законодавство частково відображає цей принцип, але не завжди забезпечує достатній рівень підготовки або ресурсів для професійного розвитку таких фахівців. Це частково пов'язано з відсутністю чітких настанов щодо навчання та підготовки таких фахівців, що виходить за рамки традиційних навчальних програм.

Ще однією важливою проблемою є відсутність ефективної координації між соціальними та освітніми установами. Міжнародні документи, такі як Дакарські рамки дій та Конвенція про права осіб з інвалідністю, наголошують на необхідності інтегрованого підходу, що передбачає тісну взаємодію різних секторів для забезпечення інклюзивної освіти. Українське законодавство поки не забезпечує такого рівня інтеграції, що відображається у неможливості використання потенціалу соціального обслуговування для потреб осіб з особливими освітніми потребами у системі вищої освіти.

У підсумку, хоча Україна демонструє зобов'язання до принципів інклюзивної освіти, які відповідають міжнародним стандартам, існують суттєві недоліки у практичному втіленні цих зобов'язань, особливо у сфері фінансування, ресурсного забезпечення та професійної підготовки.

Критерій 7. Соціальна інтеграція та участь.

Мета оцінки

Оцінка, наскільки національне законодавство України сприяє соціальній інтеграції та активній участі всіх учасників освітнього процесу, зокрема, в контексті інклюзивної вищої освіти.

Основні компоненти для аналізу

- Огляд національних документів щодо наявності національних механізмів, які сприяють участі широкого кола громадян, включаючи осіб з ООП, у освітньому процесі та суспільному житті.
- Порівняння з міжнародними документами.
- Відповідність міжнародним нормам і стандартам.

Аналіз політик та механізмів соціальної інтеграції та участі осіб з особливими освітніми потребами в Україні передбачає оцінку, як українські освітні політики та законодавство відповідають міжнародним стандартам, визначеним у ключових міжнародних документах, які включають Всесвітню декларацію прав людини, Декларацію прав дитини, Конвенцію з подолання дискримінації в освіті, Декларацію про права розумово відсталих осіб, Декларацію про права інвалідів, Конвенцію про права дитини, Всесвітню декларацію "Освіта для всіх", Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю, Дакарські рамки дій, Конвенцію про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї, Інчхонську декларацію "Освіта-2030" Римське міністерське комюніке. Для проведення порівняльного аналізу були виокремлені наступні національні документи, до яких віднесли Конституцію України, Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про соціальні послуги", Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти, оскільки у них прямо чи опосередковано визначено позиції, необхідні для аналізу за цим критерієм.

Оцінка національних механізмів, які сприяють участі широкого кола громадян, включаючи осіб з обмеженими можливостями, у освітньому процесі.

- **Конституція України** закріплює принципи соціальної справедливості та рівноправності перед законом, що сприяє соціальній інтеграції та участі всіх громадян.
- Декларація прав дитини вказує на значимість соціальної інтеграції та участі дітей у суспільстві.
- **Закон України “Про освіту”** закладає принципи соціальної справедливості та рівноправності перед законом, акцентує на всебічному розвитку людини як особистості, що включає можливість кожного брати участь у соціальних та політичних справах, зокрема, шляхом підвищення освітнього рівня громадян, але конкретні механізми соціальної інтеграції та участі не специфіковано.
- **Закон України “Про вищу освіту”** акцентує на важливості всебічного розвитку людини як особистості та закладає принципи виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
- Закон України “Про вищу освіту” опосередковано описує, що інклюзивна освіта сприяє соціальній інтеграції студентів з особливими потребами та їх активній участі в житті вищого навчального закладу та суспільства в цілому, шляхом їх активної участі на ринку праці, а також у різних органах самоврядування, громадського контролю та різних заходах.
- **Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти** вказує на важливість соціальної підтримки та інтеграції, включаючи консультації та організаційну допомогу, яка може передбачати соціальний супровід включаючи надання інформації та допомоги у влаштуванні в гуртожиток, отриманні технічних засобів реабілітації, організації волонтерської допомоги для підтримки таких здобувачів освіти, що сприяє інтеграції студентів з особливими освітніми потребами в академічне життя.
- **Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”** визначає важливі державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи, які є основою для повноцінного життя кожного громадянина.

- **Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”** виокремлює різні види реабілітації, які можуть слугувати основою для соціальної інтеграції та участі та включення осіб з інвалідністю у повноцінну життєдіяльність.
- **Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”** наголошує, що особам з інвалідністю мають бути створені умови за яких вони б мали можливість ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами. Акцентується на розвитку та створенні громадських об'єднань осіб з інвалідністю з метою забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб та сприяють залученню осіб з інвалідністю до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням своїх прав. Також, наголошується на створенні спеціальних умов праці, запровадження квот для роботодавців у прийнятті на роботу осіб з інвалідністю. Визначаються і аспекти пов'язані із доступністю закладів соціальної інфраструктури, що включають заклади соціального обслуговування, освіти, культури, спортивні заклади, транспорту та житла до потреб цієї категорії осіб.
- **Закон України “Про соціальні послуги”** орієнтований соціальне обслуговування спрямоване на створення умов, за яких вразливі особи, або ті, що перебувають у складних життєвих обставинах мали можливість задовольнити свої індивідуальні потреби, мінімізувати, попередити або подолати складні життєві обставини задля можливості ведення повноцінного, самостійного та відповідального життя. Зокрема, окремі послуги пов'язані із забезпеченням супроводу під час інклюзивної освіти, але у загальному, документ має обмежений фокус на освітній сфері в системі вищої освіти.

Порівняння з міжнародними стандартами.

- **Всесвітня декларація прав людини** підкреслює важливість освіти у сприянні взаєморозумінню, терпимості, та дружбі між усіма народами та групами.
- **Декларація прав дитини** підкреслює значущість соціальної інтеграції та участі дитини в суспільстві та акцентує на тому, що освіта має сприяти усвідомленню моральної і соціальної відповідальності, і надавала можливість стати корисним членом суспільства.

- **Конвенція з подолання дискримінації в освіті** визначає, що освіта має бути спрямована на повний розвиток людської особистості та зміцнення поваги до прав людини та основних свобод а також на розуміння, терпимість та дружбу між усіма націями, расовими чи релігійними групами.
- **Декларація про права розумово відсталих осіб** наголошує, що розумово відстала особа має право на належний медичний догляд і фізіотерапію, а також на таку освіту, навчання, реабілітацію та керівництво, які дозволять їй розвинути свої здібності та максимальний потенціал, в контексті якого вона б могла виконувати продуктивну роботу або займатися будь-якою іншою значущою діяльністю в повному обсязі своїх можливостей.
- **Декларація про права інвалідів** наголошує на тому, що інваліди повинні мати можливість брати активну участь у соціальному, економічному, культурному та політичному житті, вказуючи на те, що особливі потреби мають братися до уваги на всіх стадіях економічного та соціального планування та визначає, що особи з інвалідністю мають право на заходи, які б забезпечували їм можливість здобути якомога більшу самостійність.
- **Конвенція про права дитини** наголошує на праві дитини на свободу об'єднання та вступу в різні групи, підкреслюючи значимість врахування думок дитини. Визначає право дитини на відпочинок і дозвілля, право брати участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають її віку, та вільно брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом.
- **Всесвітня декларація "Освіта для всіх"** визначає, що загальною метою є формування включної, відкритої та сучасної освітньої системи, що сприяє соціальній солідарності та глобальній громадській участі.
- **Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю** акцентують на забезпеченні можливостей для інтеграції та участі інвалідів у всіх аспектах суспільного життя, включаючи охорону здоров'я, реабілітацію, працевлаштування та доступ до інформації. Також, важливим аспектом є підтримка кампаній на виховання громадської свідомості, які передбачають подолання негативного ставлення і упередження інвалідів у всіх сферах суспільного життя.
- **Дакарські рамки дій** просувають ідею включивності та акцентують увагу на подоланні всіх форм нерівностей задля того, щоб кожна людина мала можливість забезпечити собі гідне життя, розкрити свій потенціал.

- **Конвенція про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї** підкреслює необхідність соціальної інтеграції та участі осіб з інвалідністю у всіх аспектах суспільства, зокрема шляхом забезпечення можливості вести незалежний спосіб життя й всебічно брати участь у всіх аспектах життя; інклюзії осіб з інвалідністю у суспільство; розробки та впровадження підтримуючих послуг та програм для осіб з інвалідністю, спрямованих на їхню повну соціальну інтеграцію, включаючи право на працю, участь у політичному та громадському житті.
- **Інчхонська декларація "Освіта-2030"** наголошує на боротьбі з усіма формами відчуження та маргіналізації, нерівноправності та нерівностей в області доступу, участі та результатів навчання.
- **Римське міністерське комюніке** акцентує на необхідності залучення громади на рівні закладів вищої освіти для спільних заходів, що може бути взаємовигідним. Також, підкреслює, що активніша участь вразливих, незахищених та недостатньо представлених груп у вищій освіті створює більш широкі блага з огляду на зниження необхідного соціально забезпечення, кращих показників стану здоров'я та зростання участі у суспільних справах. Акцентується на більш широкій доступності, пропагуючи концепцію «ніхто не забутий».

Відповідність міжнародним стандартам.

На основі аналізу національного законодавства України та його порівняння з міжнародними стандартами можна зробити висновок, що українські проаналізовані нормативні документи такі як Конституція України та Закони "Про освіту" та "Про вищу освіту", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" встановлюють рамки, які відповідають міжнародним деклараціям та конвенціям, підкреслюючи значимість соціальної інтеграції та рівного доступу до освіти. Однак, незважаючи на декларативне відображення принципів, існують суттєві проблеми у конкретизації механізмів та втіленні політик. Наприклад, законодавство України не конкретизує механізми, як саме повинна відбуватися інтеграція та участь осіб з ООП у вищій освіті. Відсутність ефективної координації між різними аспектами соціального, освітнього та політичного життя відзначається як ключова проблема. Це стосується не тільки законодавства, але й практичних заходів для забезпечення реальної участі осіб з ООП в усіх аспектах суспільного життя.

Таким чином, хоча Україна встановлює важливі принципи для соціальної інтеграції та участі, її законодавча база потребує доповнень та вдосконалення для ефективного застосування в реальних умовах. Специфічні напрямки, які потребують уваги, включають розробку чітких методик і процедур для інклюзії осіб з ООП у вищу освіту, створення механізмів для забезпечення доступності та підтримки на всіх рівнях освітнього процесу, а також зміцнення зв'язків між різними органами, що відповідають за освіту, соціальну політику та інтеграцію.

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Отже, на основі порівняльного аналізу можемо виокремити напрями відповідності, невідповідності, гармонізації та вдосконалення, на які потрібно звернути увагу політикам та законодавцям задля забезпечення гармонізованої системи національного законодавства у розрізі проаналізованих напрямів:

Загальні принципи і філософія освіти

Напрями відповідності

- Принципи рівності та недискримінації. Українське законодавство відображає загальні міжнародні принципи, які підтримують рівність та захист від дискримінації у сфері освіти.
- Основні засади інклюзивності. Існуючі законодавчі рамки відповідають основним засадам інклюзивності, пропагуючи доступність та рівність у навчанні.

Напрями невідповідності

- Недостатня деталізація і конкретизація. Законодавство не надає достатньої деталізації у питаннях застосування принципів рівності та недискримінації, особливо в контексті специфічних вимог інклюзивної освіти.
- Обмеження у врахуванні різноманітності освітніх потреб. Законодавство не повною мірою враховує потреби різних соціальних та культурних груп, включаючи осіб з особливими освітніми потребами, особливо це виражено у ЗУ "Про вищу освіту".

Напрями гармонізації та вдосконалення

- Розробка детальних нормативних актів. Потрібно розробити більш деталізовані нормативні акти, які б чітко визначали методи та процедури застосування принципів рівності та недискримінації в освіті.
- Адаптація до різноманітності освітніх потреб. Необхідно адаптувати освітні програми та підходи для задоволення потреб різних категорій здобувачів, забезпечуючи інклюзивність та рівний доступ до освіти.
- Підвищення кваліфікації педагогічного персоналу та інших учасників освітнього процесу. Важливо організувати цільові навчання для педагогічного, допоміжного та адміністративного персоналу з питань реалізації інклюзивної освіти та забезпечення рівних можливостей.
- Впровадження ефективних механізмів моніторингу. Необхідно створити механізми моніторингу та оцінки ефективності застосування принципів рівності та недискримінації в закладах вищої освіти.

Доступ і доступність освіти

Напрями відповідності

- Загальні принципи доступності. Українське законодавство, включаючи Конституцію України та Закони "Про освіту" та "Про вищу освіту", відображає загальні міжнародні принципи, які підтримують доступність вищої освіти для всіх категорій громадян, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.
- Відповідність міжнародним стандартам. Українське законодавство загалом відповідає міжнародним документам у сфері доступності вищої освіти, таким як Всесвітня декларація "Освіта для всіх" та Інчхонська декларація "Освіта-2030".

Напрями невідповідності

- Обмежене трактування категорії осіб з ООП. Українське законодавство, зокрема ЗУ "Про вищу освіту" має вузьке визначення категорії "особи з особливими освітніми потребами", включаючи до цього поняття тільки осіб з інвалідністю, порівняно з більш широким підходом у міжнародних та інших національних документах, зокрема ЗУ "Про освіту".
- Недостатня деталізація та специфікація. Існує відсутність конкретних механізмів та специфікації стосовно вищої освіти, особливо у контексті інклюзивності для різних соціальних груп. Законодавство не надає детального підходу, механізмів та ресурсів для реалізації різних потреб здобувачів з особливими освітніми потребами у різних типах закладів вищої освіти.

Напрями гармонізації та вдосконалення

- Розвиток та деталізація нормативної бази. Необхідно розвивати та уточнювати українське законодавство з метою більшої відповідності міжнародним стандартам у сфері доступності та інклюзивності вищої освіти та гармонізованості внутрішньої системи нормативних документів.
- Адаптація до різноманітності освітніх потреб. Важливо адаптувати освітні програми та підходи, щоб задовольнити потреби різних категорій здобувачів, включаючи інклюзивність та рівний доступ до освіти.
- Впровадження ефективних механізмів втілення і моніторингу. Потрібно розробити та впровадити чіткі механізми для забезпечення доступності освіти у закладах вищої освіти, а також механізми для моніторингу їх ефективності.

Методики та підходи до навчання

Напрями відповідності

- Студентоцентрикований підхід. Закон України "Про вищу освіту" підкреслює важливість студентоцентризованого навчання та створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб і інтересів здобувачів, зокрема з-поміж числа осіб з особливими освітніми потребами, включаючи індивідуальні освітні траєкторії та індивідуальні навчальні плани.
- Індивідуалізація навчання. Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію інклюзивного навчання у закладах вищої освіти" та Закон України "Про освіту" акцентують на важливості індивідуалізації навчання та врахуванні індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Зокрема, у сучасних розробках проєктів нормативних документів, наприклад у "Методичних рекомендаціях щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти" вказується на необхідність використання інноваційних та індивідуалізованих методів навчання, які враховують індивідуальні потреби здобувачів, однак, даний документ хоч і визначає бачення методик і підходів до навчання, не може вважатися обов'язковим для використання.

Напрями невідповідності

- Недостатня деталізація методів навчання для осіб з ООП. Існує відсутність чіткості в контексті методик та підходів до навчання стосовно осіб з особливими освітніми потребами. Методики та підходи визначені узагальнено для всіх, не враховуючи специфіку інклюзивного навчання та не визначають конкретних вказівок щодо того, як має бути адаптовано навчальне середовище для здобувачів з ООП, обмежуючись формулюваннями універсальний дизайн, розумне пристосування, індивідуальна освітня траєкторія тощо.
- Обмеження у врахуванні різноманітності навчальних потреб і, зокрема доступності. Не враховуються повною мірою різноманітні потреби здобувачів, особливо у контексті індивідуальних освітніх траєкторій і різноманітності методів навчання. Національне законодавство не дає чіткості щодо індивідуалізації навчального процесу, не пропонуючи конкретних рекомендацій або вказівок щодо адаптації навчальних програм та методик для забезпечення потреб різних категорій здобувачів, включаючи осіб з інвалідністю, представників етнічних та культурних меншин, та інших соціально вразливих груп.

Це призводить до ситуації, коли заклади вищої освіти часто самостійно вирішують, як адаптувати навчальний процес, не маючи чітких директив або методичної підтримки на національному рівні. Таке становище може створювати нерівні умови доступу до якісної освіти та інклюзивного навчального середовища для всіх здобувачів.

- Відсутність системи оцінювання для осіб з ООП та оцінювання ефективності інклюзивних методів і підходів. Національне законодавство, що регулює інклюзивну освіту у системі закладів вищої освіти не надає жодних вказівок щодо системи оцінювання осіб з ООП та щодо системи оцінювання ефективності інклюзивних методів і підходів. Це створює вакуум у визначенні якості та дієвості заходів, спрямованих на інклюзію, оскільки без систематичного моніторингу та оцінки важко визначити успішність та ефективність реалізованих ініціатив.

Напрями гармонізації та вдосконалення

- Розробка та впровадження конкретних методів та підходів. Необхідно розробити та впровадити детальні методики та педагогічні підходи, які б враховували специфіку інклюзивного навчання та забезпечували гнучкість та індивідуалізацію навчання для різних категорій здобувачів, включаючи осіб з особливими освітніми потребами.
- Забезпечення інклюзивності у навчальних підходах. Необхідно розробити єдині стандарти та вимоги, які б регламентували мінімальний рівень інклюзивності включаючи застосування універсального дизайну навчання та індивідуальних навчальних планів задля можливості адаптації та розвитку навчальних підходів.
- Впровадження новітніх освітніх технологій та методик. Необхідно використовувати сучасні технології та інноваційні методи навчання для забезпечення рівного доступу до освіти та розвитку потенціалу кожного здобувача, враховуючи їх широке різноманіття та прогнозоване збільшення.
- Підвищення кваліфікації викладацького складу. Організувати цільові програми навчання для викладачів з питань інклюзивної освіти, різноманітності методик навчання та індивідуалізованого підходу до здобувачів.
- Ефективний моніторинг та оцінка. Створення механізмів моніторингу та оцінки ефективності застосування інклюзивних методів навчання в закладах вищої освіти для виявлення та вирішення проблем на практиці.

Роль та обов'язки педагогічного персоналу

Напрями відповідності

- Підготовка педагогічного персоналу. Українське законодавство, зокрема, Закон України "Про вищу освіту" визначає важливість підготовки педагогічного персоналу до роботи у сфері вищої освіти, включаючи аспекти інклюзивності та рівних можливостей для всіх здобувачів, зокрема акцентуючи увагу на необхідності підвищення професійної кваліфікації.

Напрями невідповідності

- Відсутність чітко визначених обов'язків. У національному законодавстві існує відсутність чітко визначених обов'язків та ролей педагогічного персоналу у контексті інклюзивної освіти, що може призводити до недостатньої реалізації інклюзивних підходів на практиці, зокрема у ЗУ "Про вищу освіту" наводиться лише узагальнений перелік прав та обов'язків педагогічного персоналу. До того ж, важливим є конкретизація ролі та обов'язків інших учасників освітнього процесу, як-от допоміжного та адміністративного персоналу, оскільки чіткого розмежування у національному законодавстві не наводиться.
- Відсутність конкретизації механізмів втілення. Українське законодавство, хоча і визнає необхідність інклюзивної освіти, часто не включає достатньо чітких або деталізованих вказівок щодо того, як саме заклад вищої освіти має створити інклюзивне освітнє середовище, а педагогічний персонал має адаптувати свої методики для відповідності різним потребам осіб з ООП. Це стосується використання конкретних управлінських, організаційних та педагогічних стратегій та ресурсів для адаптації навчання до потреб осіб з особливими освітніми потребами, а також мотивації усіх учасників освітнього процесу до його створення. На практиці це може призводити до відсутності уніфікованих стандартів інклюзивного навчання та варіативності в підходах серед різних освітніх закладів, що у перспективі призводять до нерівності здобувачів.

Напрями гармонізації та вдосконалення

- Визначення чітких ролей і обов'язків. Потрібно чітко визначити ролі та обов'язки педагогічного, адміністративного та допоміжного персоналу у контексті інклюзивної освіти, включаючи відповідальність за впровадження інклюзивних підходів і методів, які б ґрунтувались на чітких стандартах інклюзивності закладів вищої освіти.
- Розробка системи мотивації. Задля створення мотиваційної складової до організації інклюзивного освітнього середовища важливим є розробка мотиваційних програм як для закладів вищої освіти, так і для учасників освітнього процесу, що має полягати у розробці чіткої системи фінансування адміністративного, допоміжного та педагогічного персоналу.
- Розробка та впровадження деталізованих програм підготовки. Необхідно розробити та впровадити деталізовані програми підготовки та перепідготовки педагогічного персоналу, зорієнтовані на роботу в інклюзивному освітньому середовищі закладів вищої освіти з урахуванням специфіки кожної спеціальності.

Моніторинг та відповідальність

Напрями відповідності

- Існуючі механізми моніторингу. Закон України "Про вищу освіту" встановлює загальні рамки для моніторингу освітніх програм та якості навчання, що може включати аспекти інклюзивності. Це включає процедури акредитації та оцінки якості освітніх програм, які потенційно можуть враховувати інклюзивність.
- Ролі та обов'язки навчальних закладів. У деяких документах, таких як ЗУ "Про освіту", "Про вищу освіту", Стратегія розвитку вищої освіти визначені ролі та обов'язки закладів вищої освіти у забезпеченні інклюзивної освіти, хоча часто це відбувається у загальних термінах та покладення відповідальності за організацію інклюзивного освітнього середовища.

Напрями невідповідності

- Відсутність специфічних інструментів моніторингу інклюзивності. Незважаючи на наявність загальних рамок моніторингу, часто відсутні конкретні інструменти та процедури для оцінки впровадження інклюзивних практик та політик закладів вищої освіти.
- Недостатня відповідальність за реалізацію інклюзивності. Існує прогалина між законодавчими вимогами та їх практичною реалізацією у вищій освіті. По-перше, є прогалини щодо загальної відповідальності на різних рівнях, щодо окремих аспектів, зокрема індивідуальних навчальних траєкторій та моніторингу їх впровадження. По-друге, навчальні заклади не мають достатньої мотивації для активного впровадження інклюзивних стратегій, оскільки відсутні цілеспрямовані субвенції, спрямовані на підтримку інклюзивної вищої освіти, на протигагу іншим рівням освіти, таким як дошкільна, загально середня освітня.
- Перебільшення обов'язків, покладених на заклади вищої освіти. Відповідно до національного законодавства, обов'язок створювати інклюзивне освітнє середовище покладений на заклади вищої освіти. Однак, законодавчо не розроблені детальні фінансові, організаційні та методичні аспекти цього процесу, що є відповідальністю органів влади. Це створює додаткові перешкоди для закладів вищої освіти та передумови для нерівності у можливостях в організації інклюзивного освітнього середовища та відповідно його доступності для осіб з ООП.
- Обмежена фінансова автономія закладів вищої освіти. Відповідно до Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки, заклади вищої освіти мають найнижчий рівень фінансової автономії, що значно обмежує визначення напрямів витрачання коштів, у тому числі власних коштів закладу, перерозподілу коштів між статтями бюджету, й відповідно ускладнює можливості закладів вищої освіти спрямовувати ресурси на організацію інклюзивного освітнього середовища, що прямо протирічить Римському міністерському комюніке.
- Невизначеність ролі органів місцевого самоврядування, зокрема місцевих бюджетів. Відповідно до положень національного законодавства, фінансування може бути здійснено з державного або місцевого бюджетів. Однак, відсутні законодавчі механізми розподілу коштів місцевих бюджетів на організацію інклюзивного освітнього середовища.

Напрями гармонізації та вдосконалення

- Створення конкретних інструментів і показників. Розробка деталізованих інструментів моніторингу, які включають чіткі показники та критерії оцінки впровадження інклюзивних практик та політик у закладах вищої освіти, що дозволить визначити реальний стан справ та напрямки для подальшого розвитку. Введення обов'язку для закладів вищої освіти регулярно звітувати про стан інклюзивності та ефективність реалізованих заходів.
- Посилення відповідальності за реалізацію інклюзивності. Передбачає визначення чітких обов'язків на різних рівнях, зокрема закріплення відповідальності не лише на рівні закладів вищої освіти, але й на рівні міністерств, відомств та місцевого самоврядування. А також, введення цілеспрямованих фінансових стимулів для закладів вищої освіти, які активно впроваджують інклюзивні стратегії, та розробка механізмів фінансування з державного та місцевих бюджетів.
- Зменшення навантаження на заклади вищої освіти. Передбачає розробку та надання детальних рекомендацій для закладів вищої освіти, що допоможе їм у створенні інклюзивного середовища. А також, надання необхідної фінансової, організаційної та методичної підтримки з боку держави для спрощення процесу створення та утримання інклюзивного освітнього середовища.
- Збільшення фінансової автономії. Надання закладам вищої освіти більшої автономії у питаннях фінансування, в тому числі можливості самостійно визначати напрями витрачання коштів для підтримки інклюзивної освіти.
- Уточнення ролі місцевого самоврядування. Передбачає внесення змін до національного законодавства, які чітко визначатимуть роль та обов'язки місцевих органів самоврядування у фінансуванні інклюзивної освіти, а також розподілі коштів місцевих бюджетів.

Ресурсна підтримка

Напрями відповідності

- Нормативно-правова база. Закон України "Про вищу освіту" та інші документи, такі як "Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання", закладають основу для ресурсної підтримки інклюзивної освіти, включаючи розробку освітніх програм, адаптацію навчальних матеріалів та інфраструктури, підвищення кваліфікації педагогічного складу.
- Фінансування на рівні держави. Існують державні ініціативи, спрямовані на підтримку інклюзивної освіти у закладах вищої освіти, які закладають основу для виділення коштів на обладнання, підготовку викладацького складу, та осіб з особливими освітніми потребами. Хоча вони не завжди є достатньо фокусованими або конкретними в контексті вищої освіти.
- Програми підтримки здобувачів з особливими освітніми потребами. У національному законодавстві існують ініціативи та деякі механізми, спрямовані на підтримку здобувачів з особливими освітніми потребами, такі як стипендії, спеціальні квоти для навчання тощо.

Напрями невідповідності

- Обмеженість ресурсів та нерівномірний доступ. Існує суттєва проблема з недостатнім фінансуванням інклюзивних ініціатив на рівні вищої освіти. Це може включати обмежені бюджети для адаптації освітніх закладів, забезпечення спеціального обладнання, та навчання персоналу. Не всі заклади вищої освіти мають однаковий доступ до необхідних ресурсів, що створює нерівності у можливостях здобувачів з особливими потребами отримати якісну освіту.
- Відсутність цілеспрямованих ресурсів. Хоча загальні положення національного законодавства визначають джерела фінансування системи вищої освіти, не деталізованими є конкретні механізми фінансування впровадження інклюзивного освітнього середовища на рівні закладів вищої освіти з державних та місцевих бюджетів. По суті, фінансування створення інклюзивного освітнього середовища забезпечується з базового фінансування, яке отримують заклади вищої освіти, що суперечить положенням міжнародних норм, які передбачають додаткові субвенції задля розвитку цього напрямку.

- Недостатня інфраструктура. Багато закладів вищої освіти можуть не мати адекватної інфраструктури для задоволення потреб осіб з особливими освітніми потребами, включаючи спеціальне обладнання, адаптивні технології, доступність приміщень тощо, оскільки, по-перше відсутні стандарти для такої інфраструктури на рівні закладу вищої освіти, по-друге, обмеженість фінансування та недостатня фінансова автономія впливають на рівень загальної інфраструктурної доступності.
- Недостатність кваліфікованого персоналу та спеціалізованих послуг. Українське законодавство частково відображає цей принцип, але не завжди забезпечує достатній рівень підготовки або ресурсів для професійного розвитку таких фахівців. Це частково пов'язано з відсутністю чітких настанов щодо навчання та підготовки таких фахівців, що виходить за рамки традиційних навчальних програм.
- Неузгодженість політик на рівні освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, працевлаштування та іншими аспектами соціального життя осіб з ООП. Національне законодавство не визначає напрями координації, пов'язані із підтримкою осіб з ООП між різними рівнями освіти, що є важливою вимогою Римського міністерського комюніке. Також, існують проблеми, пов'язані із інтегрованим підходом, на якому наголошено у міжнародних документах, що передбачає тісну взаємодію різних секторів для забезпечення інклюзивної освіти. Українське законодавство поки не забезпечує такого рівня інтеграції, що відображається на неможливості використання потенціалу соціального обслуговування для потреб осіб з особливими освітніми потребами у системі вищої освіти.

Напрями гармонізації та вдосконалення

- Забезпечення достатнього фінансування. Передбачає підвищення бюджетних асигнувань, зокрема збільшення цільового державного фінансування для закладів вищої освіти, спрямованого на інклюзивні програми та ресурси або впровадження окремих бюджетів та субвенцій для розвитку цієї системи. Розроблення державних програм, які б уможлилювали залучення приватного сектору та неурядових організацій до фінансування інклюзивних ініціатив у системі вищої освіти. Також, важливо передбачити окрему статтю видатків для забезпечення здобувачів вищої освіти ресурсами, необхідними для навчання з огляду на їх фінансову спроможність.

- Розробка та імплементація стандартів ресурсної підтримки. Передбачає розробку чітких та єдиних стандартів для ресурсної підтримки інклюзивної вищої освіти на рівні держави, а також створення ефективних механізмів контролю за виконанням цих стандартів на рівні закладів вищої освіти.
- Підвищення фінансової автономії закладів вищої освіти. Надання закладам вищої освіти більшої свободи у визначенні напрямів використання коштів, особливо в контексті інклюзивної освіти.
- Удосконалення координації між різними рівнями влади, освітніми та соціальними системами. Передбачає залучення місцевого самоврядування до системи забезпечення ресурсами закладів вищої освіти, зокрема шляхом визначення ролі та обов'язків місцевого самоврядування у фінансуванні інклюзивної вищої освіти. А також, розробку узгоджених політик, починаючи з освіти у ранньому дитинстві, через школу і до вищої освіти й освіти протягом життя шляхом створення синергії з усіма рівнями освіти та відповідними галузями державної політики (такими як фінанси, працевлаштування, охорона здоров'я, суспільний добробут, забезпеченість житлом, міграція тощо).
- Розвиток інфраструктури та ресурсів для інклюзивної освіти. Передбачає забезпечення інвестицій у розвиток інфраструктури, необхідної для інклюзивного освітнього середовища закладів вищої освіти, та зокрема, стимулювання використання новітніх технологій та інноваційних рішень для поліпшення доступності та якості інклюзивної освіти.

Соціальна інтеграція та участь

Напрями відповідності

- Наявність нормативних положень. Українське законодавство, включаючи Конституцію України та Закони “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про соціальні послуги” встановлюють рамки, які відповідають міжнародним документам, підкреслюючи значимість соціальної інтеграції та участі в освіті та соціальному житті, включаючи його різні аспекти, такі як участь у політичному та громадському житті, сферу працевлаштування, охорони здоров'я, соціального захисту, культури та спорту.

Напрями невідповідності

- Відсутність механізмів та інструментів для соціальної інтеграції та участі. Незважаючи на декларативне відображення принципів соціальної інтеграції та участі, існують суттєві проблеми у конкретизації механізмів та втіленні політик. По-перше, законодавство України не конкретизує механізми, як саме повинна відбуватися інтеграція та участь осіб з ООП у вищій освіті, крім їх включення в органи самоврядування. По-друге, не інтегрована взаємодія системи освіти та професійної реабілітації, зокрема стосовно осіб з інвалідністю. По-третє, ускладнюють соціальну інтеграцію та участь неможливість застосування потенціалу соціального обслуговування у системі інклюзивної освіти закладів вищої освіти.

Напрями гармонізації та вдосконалення

- Конкретизація механізмів реалізації. Запровадження конкретних, детально розроблених механізмів та процедур для забезпечення соціальної інтеграції та участі осіб з ООП, зокрема в сфері вищої освіти.
- Інтеграція різних систем. Забезпечення ефективної координації та взаємодії між системами освіти, соціального забезпечення, професійної реабілітації та зайнятості для осіб з інвалідністю.
- Підвищення рівня доступності. Розробка та впровадження механізмів для підвищення рівня доступності освітніх та соціальних послуг для осіб з ООП, включаючи фізичний доступ до закладів вищої освіти, а також доступ до відповідних навчальних матеріалів та технологій.
- Забезпечення професійної підготовки та підтримки. Розробка програм професійної підготовки та підтримки для викладачів та інших працівників у сфері вищої освіти для роботи з особами з ООП.
- Поліпшення системи моніторингу та оцінки. Впровадження системи моніторингу та оцінки для відстеження прогресу та ефективності впроваджених змін та політик.
- Розширення громадського діалогу. Залучення ширшого кола стейкхолдерів, включаючи осіб з ООП, їх родини та представників громадськості, до діалогу та участі у формуванні та реалізації політик соціальної інтеграції.
- Розвиток законодавчої бази. Подальший розвиток законодавчої бази, зокрема шляхом внесення змін та доповнень до існуючих законів, для врахування специфічних потреб та викликів, пов'язаних з соціальною інтеграцією осіб з ООП.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ, ЗАСНОВАНІ НА ПРОВЕДЕНОМУ АНАЛІЗІ

Для гармонізації національного законодавства з міжнародними нормами та стандартами, а також з метою його подальшого вдосконалення в контексті розвитку інклюзивного освітнього середовища закладів вищої освіти, пропонуємо наступні практичні рекомендації, засновані на проведеному аналізі:

Законодавче врегулювання інклюзивних процедур та механізмів

- Внесення змін до ЗУ «Про вищу освіту», зокрема, що стосуються оновлення або розширення визначення терміну «особа з особливими освітніми потребами» та його детальної класифікації задля більш повного відображення різних типів освітніх потреб; включення термінів до тексту закону «особливі освітні потреби», «індивідуальна навчальна траєкторія здобувача», «особливі освітні потреби», «інклюзивне освітнє середовище закладу», «розумне пристосування», «універсальний дизайн» в контексті розуміння цих понять у системі вищої освіти.
- Забезпечити, щоб всі національні нормативні документи мали однакове розуміння базових понять інклюзивної освіти, зокрема поняття «особа з особливими освітніми потребами», «особливі освітні потреби» задля забезпечення доступності широкого кола осіб освітніми послугами на різних рівнях та забезпечення їх наступності.
- Розробити конкретні критерії та стандарти забезпечення усіх рівнів і форм доступності для осіб з особливими освітніми потребами на рівні закладів вищої освіти з урахуванням наявних загальних норм та механізми їх забезпечення.
- Розробити стандарти для адаптації методів навчання та оцінювання, які враховують індивідуальні потреби здобувачів з ООП.

- Розробити інструктивні листи та рекомендації щодо організації інклюзивного освітнього середовища у закладі вищої освіти, що включає типові положення для структурних підрозділів, форми необхідних документів, плани, приклади щодо адаптації навчальних програм для здобувачів з особливими освітніми потребами;
- Деталізувати «Порядок з організації інклюзивного навчання у закладах вищої» визначеннями, які розкривають зміст інклюзивного навчання, зокрема «навчально-реабілітаційний підрозділ», «група психолого-педагогічного супроводу», «індивідуальний навчальний план здобувача», «спеціальний навчально-реабілітаційний супровід», «рівні підтримки» та внести поправки, зокрема, які чітко визначають організаційні аспекти функціонування інклюзивних груп, зокрема частку осіб з ООП; деталізувати склад фахівців, які мають входити до навчально-реабілітаційного підрозділу або групи психолого-педагогічного супроводу; визначити конкретні напрями діяльності навчально-організаційного, психолого-педагогічного (психолого-андрагогічного), соціального супроводу; додатково розробити систему оцінку потреб здобувача у закладі вищої освіти та рівні підтримки залежно від особливих освітніх потреб здобувачів вищої освіти; включити форми оцінки потреб та індивідуального плану здобувача з особливими освітніми потребами.
- Розробити програми та/або стандарти навчально-організаційного, психолого-педагогічного (психолого-андрагогічного), соціального супроводу здобувачів з особливими освітніми потребами для закладів вищої освіти.

Фінансування та ресурси для інклюзивної освіти

- Розробити та впровадити механізми забезпечення стабільного фінансування для інклюзивної освіти на рівні закладів вищої освіти, що включатимуть: запровадження регульованих та гарантованих механізмів фінансової підтримки ЗВО у створенні інклюзивного освітнього середовища у вигляді спеціалізованих бюджетів, субвенцій тощо; забезпечення фінансування для створення та підтримки інклюзивних ресурсних центрів у сфері вищої освіти та спеціалізованих підрозділів у ЗВО; виділення коштів на модернізацію та адаптацію інфраструктури (фізичної та цифрової) закладів вищої освіти з метою забезпечення доступності до навчання у різних форматах.

- Запровадити фінансові стимули для закладів вищої освіти, які впроваджують інклюзивні програми та стратегії.
- Включити у пріоритети тематик наукових розробок – розбудову інклюзивної вищої освіти ЗВО.
- Запровадити грантові програми, які будуть спрямовані на впровадження ініціатив та програм з інклюзивної освіти в закладах вищої освіти.
- Забезпечити доступність спеціалізованого обладнання, такого як адаптивні комп'ютери, спеціальні клавіатури, програми зчитування екрану, програми перетворення тексту в мову та інші технології, які допомагають особам з особливими освітніми потребами у навчанні та запровадити законодавчі механізми їх забезпечення.
- Запустити служби технічної підтримки в освітніх закладах, які допомагають здобувачам, педагогічному та адміністративному персоналу вирішувати проблеми, пов'язані з використанням спеціалізованого обладнання та розвивають цифрові навички.
- Запустити спеціалізовані стипендійні програми для здобувачів зазначеної категорії з метою стимулювання вступати та навчатись в закладах вищої освіти.
- Розробити механізми залучення приватного сектору для співфінансування ініціатив та проєктів, спрямованих на розширення інклюзивної вищої освіти та потенційного працевлаштування осіб цієї категорії.
- Розробити та впровадити механізми постійного моніторингу та звітності щодо використання фінансів на підтримку інклюзивної освіти, що допоможе забезпечити прозорість та ефективність використання ресурсів.

Конкретизація обов'язків, ролей та мотивації педагогічного персоналу

- Розробити чіткі положення та норми, які визначають обов'язки та ролі педагогічного, допоміжного та адміністративного персоналу у створенні та підтримці інклюзивного освітнього середовища.
- Деталізувати конкретні завдання та функції кожної категорії персоналу, включаючи розробку інклюзивних навчальних планів, адаптацію навчальних матеріалів, організацію доступного середовища тощо.

- Розробити та впровадити комплексні програми підготовки для педагогічного, допоміжного та адміністративного персоналу, зосереджених на методиках інклюзивного навчання, роботі зі здобувачами з ООП та використанні спеціальних технологій.
- Розробити централізовані та локальні системи заохочень і стимулів для педагогічного, допоміжного та адміністративного персоналу, які активно залучені у процес розбудови інклюзивної вищої освіти.

Підвищення ефективності та координації

- Конкретизувати ролі та обов'язки кожного рівня влади (національний, регіональний, місцевий) у забезпеченні інклюзивної освіти задля розподілу фінансових ресурсів, координації системи моніторингу та створення необхідної інфраструктури.
- Розробити та прийняти законодавчі акти, які чітко визначають роль та обов'язки органів місцевої влади у розвитку та підтримці інклюзивної вищої освіти. Це може включати відповідальність за фінансування, розвиток інфраструктури, надання освітніх та соціальних послуг тощо.
- Розробити законодавчі ініціативи та/або програми для залучення бізнесу та приватного сектору до фінансування та підтримки інклюзивних освітніх ініціатив, наприклад, через стипендії, спонсорство та інші форми партнерства на вигідних умовах.
- Заснувати постійно діючий комітет, що включатиме представників Міністерства освіти, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я та інших зацікавлених міністерств, представників закладів вищої освіти, роботодавців а також експертів у галузі інклюзивної освіти та представників організацій осіб з ООП для забезпечення цілісного підходу до інклюзивної освіти та скоординованості дій задля забезпечення ефективних стратегій в освіті та соціальній інтеграції.
- Заснувати мережу організації для підтримки осіб з особливими освітніми потребами під час їх переходу між різними рівнями навчання.
- Заснувати координаційні центри на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівні щодо інклюзивної освіти у закладах вищої освіти;

- Розробити інтегровані плани розвитку інклюзивної освіти, які об'єднують зусилля різних органів влади, закладів освіти різних рівнів і відповідають місцевим потребам та особливостям.
- Створити спеціальні координаційні групи або органи для підтримки взаємодії між різними рівнями влади у питаннях інклюзивної освіти.
- Забезпечити можливість використання соціального обслуговування у системі вищої освіти.
- Розробити програми професійної реабілітації, що тісно інтегровані з освітніми програмами у закладах вищої освіти та дозволить забезпечити плавний перехід від навчання до професійного життя для осіб з інвалідністю.
- Налагодити механізм тісної співпраці між закладами вищої освіти, медичними установами, центрами зайнятості та соціальними службами для забезпечення комплексної підтримки.
- Встановити партнерства з роботодавцями для створення можливостей стажування, практики та працевлаштування для осіб з інвалідністю на рівні громад в рамках партнерства із закладами вищої освіти.
- Забезпечити рівні умови для цифрової доступності для здобувачів з особливими освітніми потребами, включаючи до доступ до технічних ресурсів.

Стандартизація моніторингу та оцінки ефективності інклюзивності на всіх рівнях

- Розробити та впровадити єдині критерії та показники для оцінки інклюзивності в системі вищої освіти, які можуть включати доступність приміщень, рівень адаптації навчальних програм, доступ до матеріалів тощо.
- Визначити ключові індикатори ефективності (KPIs), що відображають рівень досягнення інклюзивності в освітніх закладах, зокрема і в системі вищої освіти.
- Розробка централізованої системи збору даних, яка дозволить збирати, зберігати та аналізувати інформацію про інклюзивність у освіті на різних рівнях.

- Створення механізмів для збору зворотного зв'язку від усіх зацікавлених сторін та використання цієї інформації для поліпшення інклюзивної освіти.

Розвиток технологій та інновацій

- Розробити державні ініціативи з розробки спеціалізованих освітніх програм, які автоматично адаптують навчальний матеріал до потреб і можливостей кожного здобувача, дозволяючи просуватися власним темпом; мобільних застосунків, що допомагають в організації навчання, відстеженні прогресу, плануванні завдань тощо.

Список використаних джерел

1. Декларація прав дитини. Головна сторінка Національної бібліотеки України для дітей. URL: <https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=331> (дата звернення: 03.12.2023)
2. Декларація про права інвалідів: Декларація ООН від 09.12.1971 р. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml (дата звернення: 03.12.2023).
3. Декларація про права розумово відсталих осіб: Декларація ООН від 20.12.1971 р. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-rights-mentally-retarded-persons> (дата звернення: 03.12.2023).
4. Загальна декларація прав людини: Конвенція Орг. Об'єдн. Націй від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 03.12.2023).
5. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти : Конвенція Орг. Об'єдн. Націй від 14.12.1960 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_174#Text (дата звернення: 03.12.2023).
6. Конвенція про права дитини: Конвенція Орг. Об'єдн. Націй від 20.11.1989 р. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> (дата звернення: 03.12.2023).
7. Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) : Конвенція Орг. Об'єдн. Націй від 13.12.2006 р. : станом на 19 черв. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (дата звернення: 03.12.2023).
8. Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 03.12.2023).
9. Методичні рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти: проект Міністерства освіти і науки України. *Головна / Міністерство освіти і науки України*. 2023. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/06/07/HO-proyekt.Metod.rekom.shchodo.stvor.inklyuzyvyn.seredov.v.ZVO.07.06.2023.docx> (дата звернення: 03.12.2023).
10. Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на 2023-2030: проект Міністерства освіти і науки України. *Головна / Міністерство освіти і науки України*. 2023. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2023/06/13/HO-proyekt.Nats.strat.rozv.inklyuzyvyn.navch.2023-2030-13.06.2023.docx> (дата звернення: 03.12.2023).
11. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII : станом на 28 трав. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (дата звернення: 03.12.2023).
12. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 05.10.2000 р. № 2017-III : станом на 4 трав. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text> (дата звернення: 03.12.2023).

13. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти : Постанова Каб. Міністрів України від 10.07.2019 р. № 635 : станом на 28 лип. 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-п#Text> (дата звернення: 03.12.2023).
14. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII : станом на 2 лип. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 03.12.2023).
15. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні : Закон України від 21.03.1991 р. № 875-XII : станом на 21 лип. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text> (дата звернення: 03.12.2023).
16. Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні : Закон України від 06.10.2005 р. № 2961-IV : станом на 1 трав. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text> (дата звернення: 03.12.2023).
17. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII : станом на 27 квіт. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text> (дата звернення: 03.12.2023).
18. Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 14.04.2021 р. № 366-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-р#Text> (дата звернення: 03.12.2023).
19. Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 23.02.2022 р. № 286-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-р#Text> (дата звернення: 03.12.2023).
20. Саламанська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами та Рамки Дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами : Декларація Орг. об'єдн. націй з питань освіти, науки та культури від 10.06.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-94#Text (дата звернення: 03.12.2023).
21. Стандартні правила ООН щодо забезпечення рівних можливостей для інвалідів: Міжнародний стандарт Орг. Об'єдн. Націй від 20.12.1993 р. URL: <https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/20900/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE....pdf> (дата звернення: 03.12.2023).
22. Факультативний протокол до Конвенції про права осіб з інвалідністю : Протокол Орг. Об'єдн. Націй від 13.12.2006 р. : станом на 6 лип. 2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g72#Text (дата звернення: 03.12.2023).
23. Incheon Declaration: Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all: UNESCO programme and meeting document from 9-22 may 2015. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233813> (дата звернення: 03.12.2023).
24. Rome Ministerial Communiqué: Ministerial conference of the EHEA from 5 november 2020. URL: https://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf (дата звернення: 03.12.2023).
25. The Dakar Framework for Action: Education for All: meeting our collective commitments: UNESCO programme and meeting document from 26-28 april 2000. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147/> (дата звернення: 03.12.2023).
26. World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs: UNESCO Declaration from 5-9 march 1990. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127583> (дата звернення: 03.12.2023).